

Assimilation, Trauma und Konfliktlösung

Menschen aus jüdischen und slowenischen Familien zwischen Anpassung und Widerstand

Master Thesis zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science (Psychotherapy)

im Universitätslehrgang Psychotherapie

Fachspezifikum Psychodrama

von

Dr. Silvia Jelinek, Klagenfurt

Department für Psychosoziale Medizin und
Psychotherapie

an der Donau-Universität Krems

Klagenfurt am 1. März 2017

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich, Silvia Jelinek, geboren am 06.09.1960 in Wien erkläre,

1. dass ich meine Master Thesis selbständig verfasst, andere als die angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfen bedient habe,
2. dass ich meine Master Thesis weder im In- noch im Ausland in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe,
3. dass ich, falls die Arbeit mein Unternehmen betrifft, meine Arbeitgeber über den Titel, Form und Inhalt der Master Thesis unterrichtet und sein Einverständnis eingeholt habe.

Klagenfurt, am 01.03.2017

.....

Ort, Datum

Unterschrift

DANKSAGUNGEN / WIDMUNGEN

Mein Dank gilt vor allem Klaus Ottomeyer, der diese Arbeit betreut hat. Er ist mit den behandelten Themen seit Jahren vertraut und hat dazu einige Bücher verfasst. Neben der fachlichen Unterstützung bot er mir, in dem mit der Arbeit verbundenen Selbsterfahrungsprozess, eine sichere Begleitung.

Als Zweitleserin konnte mir Sigrid Zeichen wertvolle Hinweise zur Strukturierung der Arbeit liefern. Weitere Hilfe bekam ich von meiner Freundin und Kollegin Irmi Grauf. Aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit, und ihrer psychodramatischen Fachkenntnis gab sie mir immer wieder aufschlussreiche Anregungen.

Mein besonderer Dank gilt meiner Mutter Elisabeth Jelinek, die mit Akribie und Ausdauer die Arbeit mehrmals durchgelesen und korrigiert hat.

Kurzzusammenfassung

Zwischen den beiden Sprachgruppen in Kärnten gibt es nach wie vor wenig Austausch. Im Hintergrund stehen mit Assimilation und NS-Zeit im Zusammenhang stehende, nicht ausreichend integrierte Erfahrungen. Welche Möglichkeiten gibt es um die Situation zu verändern und wechselseitiges Verständnis zu fördern? Über das Finden von Gemeinsamkeiten und geteilten Überzeugungen entsteht ein neues Sprachgruppen übergreifendes Wir-Gefühl. Die Reflexion biographischer Einzelheiten kann über einen inneren Rollentausch ein tieferes und komplexeres Zusammengehörigkeitsgefühl fördern. Nationale Identitätsrollen treten dadurch zurück. Ein mehrdimensionaler Zugang zu den Erfahrungen der Menschen bringt stereotype Feindbilder ins Wanken. Morenos Menschenverständnis bzw. seine Persönlichkeits- und Rollenentwicklungstheorien bilden den methodischen Zugang der vorliegenden Master Thesis.

Schlüsselwörter: *Morenos Psychodrama, Volksgruppenkonflikt, Begegnungsbühne, innerer Rollentausch, szenische Diagnostik*

Abstract

There is still little connection between the Slovenian and the German speaking communities in Carinthia. This is caused by incompletely integrated experiences, related to assimilation and the Nazi period. What are the possible ways to help the two communities build a better relationship and encourage mutual understanding? Finding similarities and common beliefs can bring about a feeling of shared identity that rises beyond language differences. An inner exchange of roles, brought about by a reflection on biographical details, can lead to a deeper and more complex feeling of togetherness. National identity-related roles recede thereby into the background. Stereotypical conceptions of the enemy are questioned through a multidimensional view of people's stories. Moreno's personality- and role development theories provide the methodical approach in this master thesis.

Keywords: *Moreno's psychodrama, ethnic group conflict, stage of encounter, inner exchange of roles, scenic diagnostics*

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung	1
1. Eigener Zugang	1
2. Ausgangssituation	2
3. Forschungsfrage.....	2
4. Gang der Arbeit	4
II. Auseinandersetzung mit Morenos Persönlichkeitstheorie anhand seiner Autobiographie	5
1. Die physiodramatische Dimension.....	8
1.1 Physiodramatische Aspekte in Morenos Autobiographie	8
2. Die psychodramatische Dimension.....	10
2.1 Morenos familiärer Hintergrund.....	10
3. Die soziometrische Dimension.....	17
3.1 Morenos Rollen- und Beziehungsgestaltung.....	17
3.1.1 Der Anführer und Wohltäter.....	17
3.1.2 Der Anonyme	20
3.1.3 Der Arzt, Therapeut und Wissenschaftler	21
3.1.4 Moreno und seine Beziehungen zu Männern	22
3.1.5 Moreno und seine Beziehungen zu Frauen	22
3.1.6 Moreno als Vater	23
3.1.7 Der Gott-Spieler und Retter der Menschheit	24
4. Die soziodramatische Dimension.....	24
4.1 Morenos Erfahrungen mit Antisemitismus und Assimilation.....	25
4.1.1 Morenos Kindheits- und Jugendjahre in Wien	29
4.1.2 Moreno im ersten Weltkrieg.....	33
4.1.3 Moreno als Arzt in Vöslau.....	35
4.1.4 Beweggründe für Morenos Emigration	39
5. Die axiologische Dimension.....	42
5.1. Morenos Auseinandersetzung mit Religion	43
5.2 Morenos Auseinandersetzung mit therapeutischen Methoden	45

5.3 Morenos Auseinandersetzung mit Literatur und Ideologien	46
6. Die Stegreifdimension.....	47
6.1 Moreno - ein Stegreiftalent.....	48
7. Morenos Autobiographie und seine Methoden	50
7.1 Soziometrie als Antisemitismusfrühwarnsystem	50
7.2 Morenos therapeutische Philosophie	52
7.3 Morenos Psychodrama	52
III. Eine psychodramatische Begegnungsgruppe	55
1. Nach Sprachzugehörigkeit getrennte Gruppen.....	56
2. Begegnungsgruppen	58
3. Qualitative Inhaltsanalyse	60
3.1 Forschungsschritte.....	60
4. Weitere verwendete Forschungsmethoden	61
IV. Forschungsergebnisse	62
1. Mit Identität und Zugehörigkeit im Zusammenhang stehende Überzeugungen und Fragen	62
1.1 Tradierte These der unterschiedlichen Herkunft	63
1.2 Slowenische Identität	65
1.3 „Wohin gehöre ich?“	66
1.3.1 „Nichtidentität“	68
1.3.2 Wehmut und Zerrissenheit	69
1.3.3 Slowenische Herkunft als Bereicherung und Aufgabe.....	69
1.3.4 Idealisierung und Scham	70
1.4 Auch Nicht-KärntnerInnen geraten in den Identitätskonflikt	70
2. Mit der NS-Zeit im Zusammenhang stehende Erfahrungen.....	71
2.1 Das Schweigen der Opfer	72
2.2 Das Schweigen der Zuschauer und Täter-Opfer-Umkehr	74
2.3 Das Schweigen brechen	76
2.4 Biographischer Hintergrund und Auseinandersetzung mit der NS-Zeit	77
3. Mit Assimilation im Zusammenhang stehende Erfahrungen	78
3.1 Warum haben die Menschen aufgehört slowenisch zu reden?	80

3.1.1. Physiosomatische Faktoren der Assimilationsneigung.....	81
3.1.2 Assimilation und Biographie – psychodramatische Dimension.....	81
3.1.3 Assimilation und der Einfluss der relevanten aktuellen Beziehungen – soziometrische Ebene	83
3.1.4 Assimilation und Gesellschaftspolitik – soziodramatische Ebene.....	84
3.1.5 Die Hierarchie der Landessprachen, Religion und Sprache – axiologische Ebene	87
3.1.6 Stegreifebene: Differenzierende Auseinandersetzung mit Assimilation.	88
3.2 Mit der Assimilation verbundene Gefühle und Rollenmuster.....	89
3.2.1 Wut, Trauer und Scham bei den Assimilierten	90
3.2.2 Wut und Trauer auf slowenischer Seite.....	91
3.3 Die Assimilation kann man nicht rückgängig machen	91
3.3.1 Suche nach „anonymen“ SlowenInnen.....	92
3.4 Widerstand gegen Assimilationsdruck von beiden Seiten.....	93
4. Im Sprachgruppenkonflikt auf beiden Seiten erlebte Kränkungen	94
4.1 Rangordnung zwischen Deutschen, Windischen und Slowenen.....	94
4.2 Traumatisierende Erfahrungen in der Schule.....	95
4.3 Kinder konnten Aggression nicht verstehen.....	96
4.4 Gegenseitige Kränkungen durch kollektive Feindbilder	97
4.5 Alltägliche Diskriminierung	98
4.6 „Nichts verstehen“ und sich ausgeschlossen fühlen	99
4.7 Slowenisch ist keine Fremdsprache, sondern zweite Landessprache	101
4.8 Doppelte Kränkung für engagierte Assimilierte	101
5. Veränderungen im Beziehungsmuster zwischen den beiden Sprachgruppen	102
5.1 Erwärmungsprozess	104
5.2 Begegnungsbühnen	106
5.3 Sprachgruppen übergreifendes Wir-Gefühl.....	108
5.4 Veränderung starrer Rollenkonserven	110
5.5 Innerer Rollentausch verändert Selbstbild und Vorurteile	112
5.6 Ausverhandeln von neuen Rollen	114
5.6.1 Mi smo Mi in Vi ste Vi / Wir sind Wir und Ihr seid Ihr	115
5.6.2 Verwandlung der „Victim“-Rolle.....	116
5.6.3 Sich gegenseitig Mut und Trost zusprechen.....	118

5.7 Humor als wichtige Ressource.....	118
IV. Resümee.....	120
Nachtrag.....	123
Literaturverzeichnis	124

I. Einleitung

Es geht also weniger darum, endgültige Wahrheiten zu finden, als zur Verständigung zwischen Handelnden beizutragen

Buer (2004)

1. Eigener Zugang

Als Wienerin, die seit rund zwanzig Jahren in Südkärnten lebt, habe ich zunehmend Einblick in die Hintergrundproblematik des sogenannten Volksgruppenkonflikts gewonnen. Mein Interesse an dem Thema wurde durch alltägliche Begegnungen in meiner näheren Umgebung, aber auch durch die Vorlesungen im Rahmen des Propädeutikums bei Klaus Ottomeyer, geweckt. In meiner Hausarbeit habe ich mich bereits mit Interaktionsmustern zwischen deutsch- und slowenischsprechenden KärntnerInnen in alltäglichen Szenen unter Anwendung des „Szenischen Verstehens“ auseinandergesetzt. Ich kam zu dem Ergebnis, dass kränkende und traumatisierende Erfahrungen, die im Zusammenhang mit Assimilation und NS-Zeit in Kärnten stehen, bis heute nicht ausreichend bearbeitet werden konnten. Sie beeinflussen daher weiterhin die Beziehungen zwischen deutsch- und slowenischsprechenden KärntnerInnen. Die Auseinandersetzung mit dem „Volksgruppenkonflikt“ in Kärnten brachte mich in Kontakt mit der eigenen Familiengeschichte. Ich entdeckte dass Moreno, Hitler und mein Großvater väterlicherseits im Jahr 1889 geboren wurden. Alle drei lebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige Jahre in Wien. Hitler wurde zum Anführer einer Menschenvernichtungsmaschinerie, während Moreno sich mit Methoden zur „Heilung der Welt“ beschäftigte. Mein Großvater war der Sohn eines zu Lebzeiten in Wien recht bekannten Architekten und starb 1942 am Steinhof, einer psychiatrischen Anstalt in Wien. Zu einer Zeit, in der die Nazis nach Protesten aus der Bevölkerung gegen die Euthanasie, nur mehr versteckt mordeten. Sie ließen die Menschen verhungern oder verabreichten Medikamente in falscher Dosierung. Wie bei vielen

Todesfällen aus dieser Zeit, wird auch die wahre Todesursache meines Großvaters im Dunkeln bleiben.

2. Ausgangssituation

Fast alle Menschen in Südkärnten haben slowenische und deutsche Wurzeln. Rein deutsche oder rein slowenische Familien hält Ottomeyer (1997, S. 18) für eine „Fiktion oder poetische Konstruktion nationalistischer Schriftsteller und auch Politiker“. Eine heute nur mehr kleine Gruppe von ungefähr 5 Prozent „bekennt“ sich zur slowenischen Volksgruppe. Viele KärntnerInnen bezeichnen die Sprache ihrer Eltern oder Großeltern als „Windisch“.

Die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus ist in der deutschen und der slowenischen Sprachgruppe durch unterschiedliche Schwerpunkte und Auslassungen geprägt. Die Kluft zwischen den beiden Sprachgruppen hat sich durch den jahrzehntelangen politisch motivierten Missbrauch der Traumatisierungen und Ängste der Menschen verfestigt. In letzter Zeit bemühen sich allerdings einige Menschen und Initiativen die Spaltung in der Kärntner Bevölkerung zu überwinden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Begegnungsbühne für einen Sprachgruppen übergreifenden Kontakt hergestellt.

3. Forschungsfrage

Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet: „In welcher Weise kann die Reflexion von biographischen und familiengeschichtlichen Erfahrungen zur Perspektivenübernahme und zur Veränderung von, im Spannungsfeld zwischen Anpassung und Widerstand erstarrten Rollenkonserven beitragen?“

Was einen Großteil der deutschen Mehrheitsbevölkerung von den Angehörigen der slowenischen Minderheit trennt, sind neben dem Sprachgebrauch, unterschiedliche emotionale und kognitive Bewertungen von Szenen und Handlungen. Aus dem Blickwinkel der slowenischen „Minderheit“ haben sich die Assimilierten der deutschen „Volksgruppe“ angepasst, weil ihnen der Mut und das Selbstbewusstsein fehlten, um die slowenische Sprache und Kultur weiter zu tragen. Innerhalb der

deutschen „Mehrheit“ ist die Meinung verbreitet, dass gegen die Assimilation Widerstand leistende „bewusste Slowenen“ Unruhestifter sind, die „nicht dazugehören wollen“. Beide Gruppen sehen die jeweils anderen als Verräter, weil sie sich assimiliert bzw. nicht assimiliert haben.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Betrachtung von, zwischen Anpassung und Widerstand oszillierenden menschlichen Handlungsweisen, als Reaktion auf erlebte Diskriminierung und Verfolgung. Brückner, (zit. nach Ottomeyer, 2014) ein aus einer jüdischen Familie stammender Sozialwissenschaftler, postuliert eine „unhintergehbare“ Dialektik zwischen Widerstand und Anpassung. Er ist davon überzeugt, dass Menschen um körperlich und seelisch gesund zu bleiben, einen „sicheren Ort“ brauchen, welchen zu schaffen oft mit einer notwendigen Anpassungsleistung verbunden ist. Ohne Bereiche im Leben, in denen Wohlgefühl und Sicherheit vorherrschen, fehlt den Menschen die Kraft um überhaupt über einen längeren Zeitraum Widerstand leisten zu können, ohne dabei selbst Schaden zu nehmen. Richten sich Menschen jedoch zu sehr in einem „angepassten“ Leben ein, können sie die ihnen offen stehenden Möglichkeiten zum Widerstand gegen gefährliche gesellschaftspolitische Entwicklungen nicht mehr wahrnehmen.

„Die Balance zwischen Anpassung und Widerstand muss letztlich jeder selbst leisten. Sie hängt sehr vom politischen System und der Epoche ab, in der man lebt, aber auch vom persönlichen Befinden, von der Gesundheit und vom Familienstand. Es macht einen Unterschied, ob man ein kleines Kind hat oder nicht“ (Ottomeyer, 2014, S. 240).

In dieser wechselseitigen Bedingtheit ist es zumeist nicht möglich menschliche Praxis eindeutig den Kriterien „Anpassung“ oder „Widerstand“ zuzuordnen. Bei differenzierter Betrachtung, finden sich in scheinbar angepasstem Verhalten widerständige Impulse und in Widerstandshandlungen Aspekte der Anpassung. Dieser doppelte Bezug erscheint in manchen Szenen abhängig vom Blickwinkel, wie in einem Kippbild zu wechseln.

Das Navigieren im Spannungsfeld zwischen Anpassung und Widerstand spielt im Leben jener Menschen, die aufgrund gesellschaftspolitischer Brüche und Verwerfungen einem besonderen Anpassungsdruck ausgesetzt sind, eine zentrale Rolle. Sowohl die Juden in Wien in der Zwischenkriegszeit, als auch die slowenisch-

sprechende Bevölkerung Südkärntens während und nach der NS-Zeit, lebten unter einem zunehmenden Assimilationsdruck. Im Fortlauf der Geschichte verlief das Schicksal dieser beiden Gruppen jedoch auseinander. Die Juden wurden unter dem Naziregime verfolgt und ermordet, und zwar unabhängig davon, ob sie sich zuvor assimiliert hatten oder nicht. Der Umstand, dass slowenischsprechende KärntnerInnen sich mit ihrer Assimilation zum Deutschen vor den Nazis in Sicherheit bringen konnten, trug zur Vertiefung der Kluft zwischen den „Volksgruppen“ nach dem Krieg bei.

4. Gang der Arbeit

Der Bezugsrahmen der Arbeit wird durch drei Eckpfeiler gesteckt. Erstens durch die Erfahrungen jener Menschen in Südkärnten, deren Familien sich assimiliert haben und nur mehr deutsch sprechen. Dem gegenüber steht die Perspektive aus dem Kreis jener Personen, welche gegen den Assimilationsdruck bis heute Widerstand geleistet haben und weiterhin slowenisch sprechen. Den dritten Eckpfeiler dieser Arbeit bildet Morenos Autobiographie. Dabei wird vor allem Morenos Zeit in Österreich beleuchtet. Als Hypothese wird angenommen, dass Morenos Leben, ähnlich dem Leben der Menschen in Kärnten, durch Assimilation und NS-Zeit bzw. Deutschnationalismus, wesentlich geprägt wurde.

Das für die Arbeit verwendete Material, besteht aus Morenos Autobiographie und aus dem transkribierten Text einer Begegnungsgruppe zwischen Angehörigen beider Sprachgruppen in Kärnten. Als Forschungsmethoden wurden die, auf Morenos Persönlichkeitstheorie aufbauende, „Szenische Diagnostik“ nach Hutter, das „Szenische Verstehen“ nach Lorenzer, die psychodramatische Rollenentwicklungstheorie nach Schacht und die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring angewendet.

Nach der Einleitung folgt eine Auseinandersetzung mit Morenos Autobiographie um Morenos Ideen und Konzepten, eingebettet in seinen Lebenserfahrungen, näher zu kommen. Der zweite Teil der Arbeit besteht aus der Inhaltsanalyse einer Begegnungsgruppe. Im abschließenden Resümee wird die Forschungsfrage beantwortet und psychodramatische Interventionsmöglichkeiten zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden „Volksgruppen“ in Kärnten angeführt.

II. Auseinandersetzung mit Morenos Persönlichkeitstheorie anhand seiner Autobiographie

„Wie jede Szene, wie jede beliebige Situation ist auch die Person für Moreno „fünf-dimensional“: Sie ist bestimmt durch ihre Biographie, durch ihre aktuelle soziometrische Beziehungskonstellation, durch den gesellschaftlichen Kontext, durch Werte, Normen und Traditionen, und bei alledem bleibt der Rest der Einmaligkeit, den Moreno in seinem Begriff des Stegreifs erfasst“ (Hutter, 2004, S. 104). In seinem Modell der „Szenischen Diagnostik“ ergänzt Hutter (2012) diesen fünf-dimensionalen Zugang um eine sechste Dimension, die körperliche Ebene.

Die psychodramatische Diagnostik und Therapie fokussiert auf die Rollen, welche eine Person in unterschiedlichen Szenen einnimmt (Buer, 2004). Moreno spricht von dem Begriff Rolle „als der funktionellen Form, mit der der Mensch in einem bestimmten Augenblick auf eine bestimmte Situation reagiert, an der andere Menschen oder Objekte beteiligt sind“ nach Hutter (2012, S. 315).

Nach Burmeister (2004) bestehen Rollen aus Handlungs-, Gefühls- und Vorstellungsstrukturen, welche auf neuronaler Ebene, in Abhängigkeit von den zwischenmenschlichen Erfahrungen und kollektiv prägenden Elementen, gespeichert werden. Der Psychodramatheorie folgend entsteht das „Selbst“ eines Menschen aus seinen, von Geburt an oder sogar schon davor, in der Interaktion mit anderen Menschen übernommenen Rollen. In der Entwicklung seiner Rollen durchschreitet ein Mensch markante Schritte hinsichtlich seiner Fähigkeit, mit der Umwelt und anderen Menschen handelnd, in Beziehung zu treten.

„Ausdruck bestehender und sicher verfügbarer Rollenkompetenzen ist Empathie und Einfühlungsvermögen in das eigene Verhalten (Rollenwahrnehmung) und in das Verhalten des Gegenüber (Perspektivenübernahme mit Rollentausch)“ (Burmeister, 2004, S. 87).

Wesentlich für die Psychodramatherapie ist die Überzeugung, dass Rollenentwicklung ein lebenslanger Prozess ist, in dem Rollen veränderbar sind. Durch die kollektive Eingebundenheit eines Individuums in seine jeweils gegebenen Lebensumstände wird die Veränderbarkeit von Rollen allerdings stark eingeschränkt. Moreno sieht in jeder Rolle eine persönliche und eine kollektive Seite. Er hat die Vorstellung, „dass es durch das Rollenlernen zu einer Ausformung der individuellen Identität auf dem Boden der kollektiven Identität kommt. Ich-Identität und Kollektiv-Identität bleiben miteinander verwoben“ (Hochreiter, 2004, S. 141).

Hohe Rollenerwartungen aus dem sozialen Umfeld drängen das Individuum zur Übernahme einer Rolle mit vorgegebenen Handlungsweisen. Solcherart übernommene Rollen haben einen geringen Freiheitsgrad. Ist der Freiheitsgrad einer Rolle hoch, ist sie mit einer geringen Rollenerwartung und vielen kreativ-individuellen Gestaltungsmöglichkeiten verbunden (Hochreiter, 2004).

Mittels der sechs Ebenen der „Szenischen Diagnostik“ wird im Folgenden versucht, aus Morenos Autobiographie einen vertieften Zugang zu seiner Person, seinen Lebensumständen in Wien und seinen Ideen zu gewinnen. Die dahinter liegende Absicht ist es, die Konzepte Morenos aus ihrer „Entstehungsgeschichte“ heraus zu verstehen. Moreno selbst lieferte den Hinweis, dass sich seine Lebensbedingungen in den von ihm entwickelten Methoden abbilden.

„Das Erscheinen der Soziometrie kann nicht verstanden werden, ohne meinen Prä-soziometrischen Hintergrund, angesichts der historisch-ideologischen Lage der westlichen Welt vor, während und nach dem ersten Weltkrieg zu würdigen“ (Moreno, 1995, S. 58). Die Wechselwirkung zwischen Morenos Lebenserfahrungen und den von ihm entwickelten Theorien und Konzepte fasste Hutter (2012) in einer Kapitelüberschrift mit „Theorie ist Biographie“ zusammen.

Die 1995 auf Deutsch erschienene Autobiographie ist nicht die von Moreno niedergeschriebene Originalfassung. Das ursprünglich 500 Seiten umfassende Manuskript wurde von seinem Sohn Jonathan gekürzt und, wie er in seinem Vorwort andeutet, „stilistisch überarbeitet, um Wiederholungen und sprachliche Holprigkeiten zu vermeiden“ (Marineau, 1995, S. 150). Wie derselbe Autor im Nachwort zu Morenos Autobiographie bedauert, ist damit viel an direktem Bezug zur sprachlichen Eigenheit Morenos verloren gegangen. Marineau weist noch darauf hin, dass

Moreno in seiner Autobiographie die „politischen, sozialen, kulturellen und religiösen Kontexte, in denen sich sein Leben abspielte“ weitgehend ausgelassen hat (ebd., S. 150).

Durch die Lektüre zeitgeschichtlicher Bücher, die sich mit der Situation in Wien um 1900 beschäftigten und Bücher über jüdische Familien in Wien, versuchte ich näher an die von Moreno beschriebenen Szenen heran zu kommen. Wesentliche Informationen konnte ich aus den wissenschaftlichen Arbeiten von Friederike Scherr (2013) und Lisa Tomaschek-Habrina (2004) entnehmen.

In Morenos Autobiographie fällt die vorwiegend auf positive Inhalte gerichtete Erzählweise auf. Moreno vermittelt zumindest an der Oberfläche das Gefühl, er sei stets „Herr der Lage“ gewesen. Befasst man sich mit Morenos „Erfolgsgeschichte“ intensiver verändert sich das Bild über den Verfasser allmählich. Eine ähnliche Beobachtung machte der Autor und Kinderpsychiater Hochgatterer, wenn ihm sein Vater vom Krieg erzählte: „Wenn mein Vater seine Geschichten als Abenteuergeschichten erzählte, erzählte er von seiner Angst. Das habe ich mit der Zeit verstanden, obwohl er es nie zugegeben hätte“ (Hochgatterer, 2012, S. 76).

Und der Autor fügte hinzu: „Ich mache die Geschichte meines Vaters zu meiner eigenen und gebe ihr, was ihr zum Ganzen fehlt“ (ebd., S. 78). Eine Absicht der vorliegenden Arbeit ist es, Morenos Geschichte etwas von dem zu geben, „was ihr zum Ganzen fehlt“. Es soll, mit den Worten Marineaus ausgedrückt, ein „Zugang zu den leidvollen, verletzlichen Seiten dieses Mannes“ gefunden werden (Marineau, 1995, S. 156). Da Moreno wenig auf eigene Gefühle eingeht, ließ sich die Bedrohlichkeit und Mehrdeutigkeit mancher Szenen seiner Autobiographie nur durch eine tiefenhermeneutische Herangehensweise erahnen. Eine wichtige Verstehenshilfe stellten dabei die Forschungsergebnisse aus der Begegnungsgruppe im zweiten Teil der Arbeit dar. Deren TeilnehmerInnen beschrieben ihre, mit Assimilation und Verfolgung, verbundenen Gefühle, welche ich als „emotionales Unterfutter“ für Morenos Schilderungen ähnlicher Situationen, heranzog. Eine weitere Verstehenshilfe boten mir die mit Assimilation und NS-Zeit in Zusammenhang stehenden Erfahrungen in meiner eigenen Familie. Die Arbeit soll nicht im Widerspruch zu anderen „positiver“ gefärbten Arbeiten über Moreno stehen, sondern als deren Ergänzung dienen.

Die Systematik des Kapitels ist so gestaltet, dass die sechs Dimensionen der „szenischen Diagnostik“ beschrieben und darunter passende Ausschnitte aus Morenos Autobiographie reflektierend erläutert werden. Die Zitate sind durch eine kursive Schriftart und zusätzlichen Zeileneinzug kenntlich gemacht und mit der jeweiligen Seitenzahl versehen.

1. Die physiodramatische Dimension

In jeder Szene beteiligen sich Menschen individuell mittels ihrer körperlichen Konstitution, ihrer Mimik, Gestik und Körperhaltung. Auch durch ihre jeweils eigenen Organfunktionen wie Atmung, Herzschlag, Schweißsekretion und durch ihre unterschiedlichen körperlichen Wahrnehmungen. Die physiodramatische Realität ist ein grundlegender Faktor für die Möglichkeiten und Einschränkungen eines Menschen oder einer Szene (Hochreiter, 2010). Die Bedeutung des körperlichen Ausdrucks bei der Rollenübernahme wurde von Moreno bereits 1934 erstmals erwähnt (Stadler, Kern, 2010).

„Es ist eine zu wenig gewürdigte Leistung von Moreno, die somatischen Rollen formuliert zu haben; er hat damit - sozialpsychologisch fassbar – die Sozialität des Körpers und seiner Funktionen als Teil der Person hervorgehoben“ (ebd., S. 10).

Ottomeyer (1987) versteht körperliche Gegebenheiten und Erfahrungen als einen wesentlichen identitätsstiftenden Aspekt: „... jeder Entwurf vom eigenen Leben und der Identität ist zugleich eingeschrieben im Muster der Erfahrung des eigenen Körpers“ (ebd., S. 115).

1.1 Physiodramatische Aspekte in Morenos Autobiographie

Als ich ein Jahr alt war, wurde ich von einer ernsten, schleichenden Krankheit, der „englischen Krankheit“, Rachitis, erfasst. ... Meine Beine und Füße waren deformiert. Ich konnte nicht gehen. Ich wurde von Arzt zu Arzt geschleppt ... Keiner wusste mir zu helfen. Ich schwand dahin (S. 18).

Diese frühe schwere Erkrankung muss für Moreno eine tiefgreifende Erfahrung gewesen sein. Die vielen Arztbesuche scheinen der idealisierenden Vorstellung Morenos zu entspringen, als Kind sehr umsorgt gewesen zu sein. Das richtige

Heilmittel für Rachitis, nämlich Sonnenlicht, müsste auch damals schon jedem Arzt bekannt gewesen sein.

Mir wurde berichtet, dass ich ein sehr glückliches Kind gewesen sei, obwohl ich nie ein „normales“ Kind war. Trotz meines geregelten und besonders guten Verhaltens war ich sehr, sehr aktiv (S. 27).

Ich wuchs mit einem unabhängigen Wesen heran, schwer zu behandeln, eigenwillig, schnell aus dem Umkreis der Familie herauswachsend (S. 30).

Ein sehr „glückliches“ Kind war Moreno anscheinend in den Augen anderer. Er selbst erinnert sich als „sehr aktiv“, „anders“ und „schwierig“. Es war ihm, so scheint es wichtig, seine Unabhängigkeit und Eigenwilligkeit trotz seines „guten Verhaltens“, zu unterstreichen.

Ich galt als hübscher junger Mann (S. 34).

Meine Augen sind blau. Mir wurde erzählt, dass sie groß, gütig und liebevoll lächelnd waren (S. 40).

Mit dem Klatsch verbreiteten sich zwei Ansichten über mich. Nach einer war ich möglicherweise Jude, sah jedoch nicht wie einer aus (S. 99).

Moreno schreibt über sein Aussehen vor allem aus der Perspektive anderer - wie er gesehen wurde. Nach Tomaschek-Sabrina (2004, S. 84) war es im antisemitisch geprägten Klima in Wien für Juden ohnehin unerheblich „wie man sich selbst sah“, sondern vielmehr zählte, „was die anderen von einem dachten“.

Die körperliche Verfassung und das Aussehen eines Menschen spielten schon um 1900, vor allem für die sich auch in den Völkern der Donaumonarchie ausbreitenden Rassentheorien eine wesentliche Rolle. Durch die Vermessung von Schädeln und Gliedmaßen versuchten selbsternannte Privatgelehrte ihre abstrusen Ideen „wissenschaftlich“ zu begründen (Hamann, 2012). Der alldeutsche Zeitgeist trennte die Menschen nach rassischen Unterscheidungsmerkmalen in „Herrenmenschen“ und „Untermenschen“. In der Zeit des Nationalsozialismus zählten „blond und blauäugig“ zu den hochgeschätzten körperlichen Merkmalen. Moreno erwähnt

wiederholt die „blauen Augen“ der Frauen mit denen er in Kontakt war. Auch von seiner Freundin Marianne schreibt er:

Sie war ungefähr 18 oder 19, sehr blond, blauäugig ... (S. 94).

2. Die psychodramatische Dimension

Diese erfasst die Ebene der individuellen Biographie, in der nicht der einzelne Mensch im Zentrum der Betrachtung steht, sondern seine Beziehungen zu Familienmitgliedern bzw. zu sozio-emotional relevanten Bezugspersonen. Nach Hutter (2012, S. 28) „... geht es um die Szenen, die das Individuum zusammenfügt, um seine individuelle Biographie zu konstruieren“. Bereits als Kind entwickelt ein Mensch individuelle Rollen im Zusammenspiel mit versorgenden, behütenden oder aber vernachlässigenden, bedrohlichen Erwachsenen. Alle biographischen Erfahrungen werden im Gedächtnis szenisch mit den zugehörigen Rollen und Rollenbündeln abgespeichert und bilden zusammen das „kulturelle Atom“ eines Menschen, „die erste Annäherung an das, was psychodramatisch Persönlichkeit genannt wird“ (Hutter, 2004, S. 104).

2.1 Morenos familiärer Hintergrund

Morenos Beschreibungen seiner Mutter ergeben ein relativ einheitliches positives Bild, - bis auf die Tränen mit denen sie ihn unter Druck setzte.

Meine Mutter war voller Ideen und Träume, eine große Geschichtenerzählerin. Sprachlich vielseitig beherrschte sie deutsch, spanisch, französisch und natürlich rumänisch. ... Meine Mutter war eine beliebte Frau, wohin sie auch kam. Als freundlicher Mensch, sprach sie zu Fremden und die antworteten. ... Sie war treuherzig und gütig, gutmütig und mütterlich, immer jünger aussehend, als sie war (S. 16).

Meine Mutter weinte sich oft die Augen aus. Dies war die Art, in der sie seit meiner Kindheit versucht hatte, mein Verhalten zu kontrollieren. Wenn ich mich schlecht benahm, weinte sie. Natürlich fühlte ich mich dann schuldig (S. 37).

Moreno entwickelte seine Rollen aus den Erfahrungen und Szenen in dem Beziehungsgeflecht einer jüdischen Familie als erstgeborenes Kind. Seine Mutter

war bei seiner Geburt erst 16 Jahre alt und brachte nach ihm noch weitere 5 Kinder zur Welt. Die Mutter war bereits früh Waise und kam in die Obhut ihrer beiden Brüder. Diese schickten sie in eine katholische Klosterschule um ihr eine Schulbildung zu ermöglichen. Die Umstände unter denen Morenos Großeltern mütterlicherseits gestorben sind, werden von Moreno nicht erwähnt. Morenos Onkel wurden als Getreidehändler vermögend und arrangierten die Ehe ihrer Schwester mit einem um 17 Jahre älteren jüdischen Mann mit türkischer Herkunft, Morenos Vater. Damit wollten sie verhindern, dass sie sich zu einem Übertritt zum katholischen Glauben entschließt.

Mein Vater ... war ernst und zurückgezogen, der unangefochtene Herr des Hauses, ein liebevoller und herzlicher Vater. Wechselhaft in seinen Gewohnheiten, ein Schürzenjäger, kam und ging er, wie er wollte (S. 18).

Mein Vater musste immer längere Zeit fern von zuhause verbringen, was ihn wiederum von uns entfremdete (S. 26).

Wenn mein Vater da war, war er stark und autoritär (S. 25).

Morenos Aussagen über seinen Vater sind widersprüchlich: „liebevoll“ und „herzlich“, „stark und autoritär“, „der unangefochtene Herr des Hauses“, aber selten anwesend. Der finanziell schlecht gestellte Vater bezahlte für Moreno einen Hauslehrer, um ihm die Aufnahme ans Gymnasium in Berlin zu ermöglichen. Dieser Beweis für die väterliche Wertschätzung scheint für Moreno besonders kostbar gewesen zu sein.

Es ist ein Zeugnis der Hingabe meines Vaters für mich, seines Wunsches, mir bei der Entwicklung meines Talentes zu helfen ... dass er einen Hauslehrer für Latein engagierte ... Es war ein großes Opfer, da er sehr wenig Geld besaß. Es war ein Zeichen wie sehr er an meine Fähigkeiten glaubte ... (S. 32).

Moreno war in seiner Kindheit und Jugend mit sehr differierenden Rollenerwartungen konfrontiert. Er musste einerseits den Anordnungen des autoritären Vaters gehorchen und ihn andererseits aufgrund seiner häufigen Abwesenheit vertreten. In den von Moreno beschriebenen Szenen aus seiner Kindheit findet sich nur wenig Spielraum für „eigenwilliges“ Verhalten. Die Familie scheint nach streng autoritären, patriarchalen Strukturen funktioniert zu haben. Erst

nach dem Verschwinden des Vaters revoltierte Moreno und folgte mehr seinen eigenen Idealen.

Als ältester Sohn der Familie musste ich von Gast zu Gast gehen, einen Diener machen und den Damen die Hand küssen, bevor ich mich zum Essen setzen konnte (S. 20).

Nach der Schule ging ich direkt nach Hause und tat, was von mir erwartet wurde (S. 27).

Ein Bild meiner Rolle in den frühen Wiener Tagen kommt mir in den Sinn, wenn ich über die Rolle meines Vaters in der Familie nachdenke. Wir waren gewöhnt, an Sonntagen nachmittags mit meinem Vater Spaziergänge zu machen. Wir Kinder marschierten in Formation, in Zweiergruppen, Junge-Mädchen, Junge-Mädchen, Junge-Mädchen. Er und meine Mutter bildeten das Ende der Prozession. Ich hatte an der Spitze der Kolonne die Aufgabe, beim Überqueren von Straßen auf den Verkehr aufzupassen (S. 25).

Als Erstgeborener war Moreno in besonderem Maß Projektionsfläche für elterliche Hoffnungen und Erwartungen. Die Autoritätsposition Morenos innerhalb der Geschwisterreihe brachte ihm eine Sonderstellung ein, aber auch ein Übermaß an Verantwortung und das Gefühl von Einsamkeit. In Morenos Rollenrepertoire wird eine verwirrende Inkongruenz zwischen seinen Rollen als „Anführer“ und der des „gehorsamen Kindes“ fühlbar.

Ich bin gefragt worden, ob meine Faszination für das Kinderspiel, die so zentral für die Entwicklung meiner Theorie der Spontaneität und Kreativität war, vom Spielen mit meinen 5 jüngeren Brüdern und Schwestern stammte. Tatsächlich war ich während meiner Kindheit von ihnen isoliert und nur durch die normale Routine unseres Haushaltes verbunden ... (S. 27).

Nicht erfüllte Bedürfnisse nach unbeschwertem Spiel und Zugehörigkeit, könnten dazu beigetragen haben, dass Moreno sich später zu den Kindern im Augarten hinzogen fühlte.

Moreno entwickelte bereits früh auf Stärke und Unabhängigkeit ausgerichtete Rollen. Marineau (1995, S. 152) vermutet, es habe bereits in Morenos Kindheit wenig Platz für Klagen und Kummer gegeben. Er ist überzeugt, dass Moreno in seinen „jungen

Jahren viel entbehren musste ... und nicht wusste wie er sich darüber beklagen sollte..." (ebd., 1995, S. 154). Klagen findet man in Morenos Autobiographie, wenn überhaupt, nur angedeutet. Ein Bild in Morenos Autobiographie, auf dem er als zwölfjähriger Knabe zu sehen ist, zeigt ein mageres, erschöpft wirkendes Kind, das unsicher von unten hinauf blickt. Diese Bild widerspricht Morenos Selbstbeschreibungen.

Eine einschneidende Veränderung in seinem Leben stellte für Moreno die Trennung seiner Eltern dar. Morenos Familie war nach Scherr (2013) im Jahr 1904 von Wien nach Berlin und noch im gleichen Jahr von dort weiter nach Chemnitz gezogen, wo die Familie endgültig auseinanderbrach.

Er (der Vater, Anmerkg d. Verf.) und meine Mutter trennten sich, letztlich im guten, als ich 14 Jahre alt war. Die Trennung ging ohne jeglichen gewalttätigen, offenen Konflikt oder jegliche formelle, gesetzliche Trennung oder Scheidung vonstatten. Es schien, als ob er einfach davonglitt (S. 18).

Aber wir Kinder hatten nur vage Hinweise auf die wahren Gründe der Trennung. Das ganze Familienleben ist selbst jetzt noch sehr undurchsichtig (S. 36).

Morenos Vater ging nach Istanbul und Moreno hörte nur mehr Gerüchte über ihn. Die Mutter reiste mit den Kindern wieder nach Wien, wo ihre Brüder die finanzielle Versorgung der Familie übernahmen. Moreno war bereits einige Zeit davor von Berlin alleine aufgebrochen und nach Wien zurückgekehrt. Auch dies ein Beweis seiner, aus der Not geborenen, frühen Selbständigkeit. Die Trennung der Eltern scheint für Moreno dramatisch und ohne einen eindeutig verstehbaren Zusammenhang geblieben zu sein. Sie fiel in die ohnehin schwierige, identitätsunsichere Phase seiner beginnenden Pubertät. Nach Fürst (2004, S. 21) pendelte Moreno in dieser Krisenzeit „zwischen Revolte und Depression“.

Ich will die Anstrengung, die ich während meiner prägenden Jugendjahre machte, als ich nicht durch Krankheit, sondern durch Gesundheit fast mein Leben verloren, mich fast ins Jenseits verflüchtigt hätte, nicht herabsetzen ... (S. 145).

Er hätte sich in seiner Jugendzeit „fast ins Jenseits verflüchtigt“ schreibt Moreno. Deutet er damit an, dass er damals nahe daran gewesen war, sich das Leben zu nehmen?

Moreno identifizierte sich mit dem „entglittenen“ Vater, verzichtete auf ein angenehmeres Leben und machte sich selbständig.

Aber ich schlug mich auf die Seite meines Vaters gegen meine Mutter und meine Onkel. Ich ärgerte mich jahrelang über meine Mutter wegen des Bruchs mit meinem Vater (S. 36).

Er verließ Mutter und Geschwister und sorgte als Hauslehrer mit 15 Jahren selbst für seinen Unterhalt. Gegenüber seiner Mutter und den Geschwistern sonderte er sich ab. Diese reagierten auf seine Zurückweisung ihrerseits mit gekränkter Ablehnung. Sie vermieden es, den sich über seine Familie erhebenden Moreno anzusprechen.

... drückte meine Mutter, die mich nun anders sah, ihre Meinung aus, dass ich geistig kaputt sei (S. 35).

... aber wegen meiner abstoßenden, selbstgerechten Allüren, zögerten sie (die Geschwister, Anmerkg. d. Verf.) überhaupt Gespräche mit mir zu beginnen, und fingen an, meinen Vornamen wegzulassen (S. 31).

Moreno verkehrte die passive Rolle des „nicht mit Namen Angesprochenen“ in die aktive desjenigen, „der nicht mehr mit Namen angesprochen werden will“. Er fand für seine Handlung einen tieferen Sinn, indem er sich auf die jüdische Tradition berief und seine Namensverweigerung von der absoluten Präsenz Gottes ableitete. Moreno verglich sich mit Jesus und rechtfertigte damit sein Verhalten gegenüber der Familie.

In der mosaischen Religion (...) durfte der Name Gottes nicht benutzt werden, offensichtlich um die majestätische Distanz zwischen der gebieterischen Gottheit und dem kleinen Menschen aufrecht zu erhalten (S. 31).

Den Apokryphen zufolge war Jesus auf seine Mutter wütend und gleichgültig oder ärgerlich gegenüber seinen Brüdern und Schwestern (S. 37).

Moreno brach die Schule ab. Er umgab sich mit einer mystischen Aura und lebte sich in die Rolle eines Propheten ein. Diese stellten zu Morenos Zeit allerdings keine Seltenheit dar. Moreno wollte sich nicht nur von seiner Familie, sondern wie viele Jugendliche, aus allen Traditionen lösen.

Ich wollte von niemandem besessen werden. Ich wollte frei von allen Ketten – spirituellen, moralischen, psychologischen oder nominellen – sein (S. 32).

Wie in vielen Situationen seines Lebens könnte Moreno hier die „Flucht nach vorne“ (Marineau, 1995, S. 152) angetreten haben. Dahinter ist trotzdem die Verzweiflung und Enttäuschung eines Jugendlichen spürbar, der mit den Erfahrungen eines „broken-home“ zurecht zu kommen versucht. Moreno kehrte jedoch zumindest was seine berufliche Laufbahn betraf, bald auf den Weg, den die Familie von ihm erwartete, zurück. Es gelang ihm, nach Scherr (2013), einen externen Schulabschluss zu machen und die Zulassung zum Medizinstudium zu erlangen, welches er mit großem Einsatz betrieb und abschloß. Er blieb allerdings in einer Widerstandshaltung zu seiner Mutter und den Geschwistern trotz, oder vielleicht wegen, seiner teilweisen Anpassung an ihre Vorstellungen.

Ironischerweise entfremdete ich mich nun, da ich ein Exemplar dessen geworden war, was meine Familie am meisten bewunderte, immer mehr – mehr denn je – von ihr. Ich tat meine Arbeit an der Universität, ging nach Hause und blieb in meinem Zimmer, sprach tage- oder gar wochenlang kaum mit irgendjemandem ... (S. 75).

Moreno betont wiederholt seine Losgelöstheit aus der Familie und seine Eigenständigkeit. Allerdings bekam Moreno nach Tomaschek-Habrina (2004) durchaus Unterstützung aus der Familie. Sein jüngerer Bruder William, war ihm bereits beim Aufbau des Stegreiftheaters in Wien finanziell behilflich. William emigrierte vor Moreno in die USA und er blieb seinem großen Bruder auch dort ein verlässlicher Begleiter.

Der Betrachtung der problematischen Lebensumstände in Morenos Kindheit und Jugend soll noch eine, in seiner Autobiographie beschriebene Episode hinzugefügt werden.

Sie war bereits eine Frau. Sie versuchte mich in einer sehr körperlichen Weise zu lieben, wie es vielleicht mit ihr gemacht worden war. Sie erregte meine Neugier, und ich wehrte mich nicht. Wie konnte ich? Zu jener Zeit war mir nicht bewußt, dass es eine Verführung oder Vergewaltigung war. Jahre später realisierte ich dies jedoch, da es sicherlich nicht mit meiner Zustimmung geschehen war (S. 22).

Später erfuhr ich, dass es unter den Bauern am Balkan üblich war, sexuelle Beziehungen von Kindern recht früh im Leben in die Wege zu leiten (S. 24).

Nach seinen Schilderungen wurde Moreno in Bukarest ab dem Alter von fünf Jahren, von einem im Haus lebenden Dienstmädchen, über einen längeren Zeitraum missbraucht. Dieser Umstand bestärkt die Hypothese, dass Moreno als Kind von seinen Eltern nicht soviel Schutz und Fürsorge erfuhr, wie er selbst glauben wollte. Moreno relativiert das Ausmaß seiner psychischen Belastung durch die sexuellen Übergriffe. Die „Üblichkeit“ traumatisierender Erlebnisse mildert die Beeinträchtigung des einzelnen Menschen durch solche Erfahrungen jedoch nicht (Herman, 2003). Als Hauslehrer begann Moreno mit 15 Jahren, nach seinen Angaben, eine sexuelle Beziehung zu seinen 9 und 11 Jahre alten Schülerinnen. Kurze Zeit davor hatte Moreno seinen Vater verloren.

Gut, um die Geschichte kurz zu machen, ich begann, mit den beiden Mädchen zu schlafen: zuerst mit der Jüngeren. Sie schien es zu genießen. Sie führte mich mit ihren kleinen Händen, sodass unsere sexuelle Vereinigung leicht bewerkstelligt wurde, obwohl sie Jungfrau war (S. 33).

Jedoch habe ich nie eine Vergewaltigung begangen, obwohl ich selber mindestens einmal vergewaltigt wurde (S. 22).

Morenos Berichte über seine Täter- und Opferpositionen in sexuellen Missbrauchssituationen, fand ich in anderen Schriften über sein Leben nie erwähnt. Das Dienstmädchen Piroshka wurde nur in der, ihr von Moreno zugeschriebenen Rolle als seine „Anima“, angeführt. Obwohl Moreno in seiner Autobiographie Inhalte poetisch verdichtet haben mag, so scheinen doch hinter den meisten Darstellungen reale Szenen durch.

3. Die soziometrische Dimension

Die soziometrische Dimension wendet sich der Betrachtung der jeweils aktuellen Beziehungen eines Menschen zu. Moreno betrachtet menschliches Handeln immer im Kontext einer Szene und der Beziehungsmuster der darin handelnden Personen. Er sieht deshalb die Persönlichkeit eines Menschen nicht als konstant, sondern in Abhängigkeit von der Dynamik einer Situation (Hutter, 2004). Dadurch werden Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen im Fühlen, Denken und Handeln eines Menschen leichter zuordenbar.

Die Kompetenzen für gelingende Beziehungen entwickelt ein Mensch während seiner Kindheit und Jugendzeit, wenn er ausreichend gute Beziehungserfahrungen mit verlässlichen Bezugspersonen erlebt hat (Schacht, 2009). Ein „gutes Leben“ zu führen bedeutet Beziehungen zu unterhalten, „die wiederum Handlungen ermöglichen, die den eigenen Ansprüchen und Möglichkeiten, wie den Ansprüchen des Gegenübers gerecht werden und zur eigenen Lebensführung („acting out“) nützlich sind (Buer, 2004, S. 49).

3.1 Morenos Rollen- und Beziehungsgestaltung

3.1.1 Der Anführer und Wohltäter

Nachdem Moreno seine Familie verlassen hatte, suchte er nach Gleichgesinnten und Freunden. Den biographisch erlernten Rollen folgend, war es sein Bestreben „Anführer“ einer Gruppe zu werden und „Anhänger“ zu finden. Nach der Rolle des Anführers strebte Moreno fast sein ganzes Leben lang. In Morenos Rollenrepertoire finden sich aber auch auf Hilfe und Fürsorge für andere Menschen ausgerichtete dominante Rollen. Schon der junge Moreno war von einem Drang getrieben, Not leidenden Menschen selbstlos zu helfen.

Ich hatte die idee fixe, dass ein einzelner Mensch keine Autorität besaß, sondern dass er die Stimme einer ganzen Gruppe sein müsse (S. 41).

Auf diese Weise wurde in den Jahren von 1908 bis 1914 die Religion der Begegnung zum Leben erweckt. Meine Gruppe von Anhängern zählte mit mir fünf junge Männer. Wir hatten uns alle der Anonymität, der Liebe, dem Geben ... verpflichtet (S. 48 – 49).

Als Moreno seine Autobiographie verfasste, blickte er mit kritischer Selbstironie auf die Rolle, die er gegenüber seinem Freund Chaim Kellner einnahm, sowie auf seine Rolle als „Wohltäter der Menschheit“.

Ich war das Vorbild seines glühenden Traumes, ein höheres Wesen, eine messianische Seele zu treffen, der er folgen konnte. Er war das Opfer meiner Sehnsucht nach Allmacht. Wir wurden beide von einer Welle religiöser Stimmung davongespült ... (S. 48).

Zur damaligen Zeit war ich so sehr getrieben, die übersteigerte Rolle eines Wohltäters der Menschheit, eines Heiligen, einzunehmen, dass ich nicht merkte, wie paradox und lächerlich mein Benehmen für einfache Leute scheinen musste. Es ist, als ob ich von tief innen vorwärts gedrängt wurde, eine Art inneren Sieg zu erringen, der nicht anders als durch außergewöhnliche Taten zu erlangen war (S. 38).

Morenos „Sehnsucht nach Allmacht“ und Anerkennung lässt sich als Gegenpol zu den, als Angehöriger einer diskriminierten Randgruppe erlebten Demütigungen erklären. Moreno ersehnte „einen inneren Sieg“ durch „außergewöhnliche Taten“. Er war zwischen seinem Anspruch nach Selbstlosigkeit und seinem, dazu im Widerspruch stehenden, Geltungsbedürfnis hin- und hergerissen.

Die neue Religion erforderte eine Stimmung des Verzichts, des einfachen Seins ... Zur gleichen Zeit war mir bewußt, dass enorme innere Kräfte, der Wunsch nach Anerkennung und Macht, mich zum öffentlichen Ausdruck drängten (S. 42).

In seiner Autobiographie wechselt Moreno im Ton zwischen reflexiver Selbstironie und idealisierender Darstellung. Moreno sieht sich von seiner Schulzeit an in Führungspositionen.

Dennoch war ich bei den anderen Kindern beliebt. Es schien als akzeptierten sie meine Führung und meinen höheren Status (S. 27).

Es ist schwer vorstellbar, dass ein Kind aus einem rumänischsprechenden, jüdischen Elternhaus in dem antisemitisch geprägten Wien in seiner Schulklasse einen „höheren Status“ inne hatte.

Als der Krieg zu Ende ging, war ich ein (wenn auch anonym) veröffentlichender Autor, der Autor religiöser Dichtung, der Führer einer literarisch-existenzialistischen Gruppe (S. 67).

Moreno war Herausgeber der Zeitschrift „Daimon“ in der namhafte Literaten, die meisten älter und bekannter als Moreno, Beiträge veröffentlichten. Deren „Führer“, wie er schreibt, war er wohl eher nicht.

Obwohl ich durch den Daimon hunderte von Kontakten hatte, besaß ich nur wenige wirkliche Vertraute. Franz Werfel war damals einer meiner engsten Freunde ... Wir trafen uns zuerst in den Kaffeehäusern und arbeiteten später zusammen im Stegreiftheater. Werfel war der Sohn reicher Eltern. ... Frau Werfel war eine fromme Katholikin, und Franz war Jude (S. 77).

Der Historiker Binder (2013) recherchierte über SchriftstellerInnen in Wien. Die meisten der von Moreno aufgezählten Personen „seines Kreises“ werden in Binders Buch mit Querverweisen untereinander angeführt, aber Moreno wird nicht erwähnt. Forscht man in Wikipedia findet man nur bei Anton Kuh den Hinweis auf die, vor allem in Psychodramakreisen, zitierte Begegnung mit Moreno. Moreno scheint entgegen des Eindruckes den er in seiner Autobiographie vermittelt, in der Wiener Kaffeehaus- und Literatenszene eher am Rande geblieben zu sein, wie auch Tomaschek-Habrina (2004) vermutet. Eine Erklärung dafür bietet ein Zitat über die Atmosphäre in Wiener Kaffeehäusern von Franz Werfel (2013, S. 231): „Auch an diesem Ort herrschte der Hochmut gesellschaftlicher Rangordnung nicht anders als im Klatschwinkel einer Kleinstadt“.

Das Zitat bestätigt die Annahme, dass Moreno aufgrund seiner Herkunft aus einer nicht deutschsprechenden, armen Familie im Vergleich zu anderen jüdischen Intellektuellen aus deutschsprechenden, wohlhabenden Familien hinsichtlich seines gesellschaftlichen Status benachteiligt war. Die Vorstellung bzw. der Wunsch „im Mittelpunkt“ zu stehen zieht sich von Morenos Kindheit an durch sein ganzes Leben.

Ich war immer im Mittelpunkt des Geschehens, nie ein Zuschauer (S. 27).

Ich war im Mittelpunkt der Gruppe. Oft setzte ich mich vom Fuß des Baumes auf einen höheren Ast. Die Kinder bildeten um mich einen Kreis (S. 45).

„Im Mittelpunkt“ und auch „Anführer“ war Moreno später in seinem Leben tatsächlich in vielerlei Hinsicht. Als Begründer der Gruppenpsychotherapie, als Leiter seines eigenen Sanatoriums, als Verlagsleiter, als Leiter unzähliger Psychodramagruppen und vieles mehr. Marineau (1995) schreibt: „... gab Moreno niemals die Vision eines Menschen auf, der sich von der Mission erfüllt fühlt und eine Position einnimmt, in der er selbst stets im Zentrum der Erschaffung des Kosmos steht“ (S. 149).

3.1.2 Der Anonyme

Im Aufbegehren in seiner Jugendzeit, nach dem Verlust des Vaters, wollte Moreno erstmals nicht mit seinem Namen genannt werden. Später publizierte Moreno seine Bücher namenlos.

Da alle meine Bücher anonym veröffentlicht worden waren und da meine Ideen freimütig ohne jedes Patent oder Urheberschutz weitergegeben worden waren, hatte ich keinen rechtlichen Anspruch auf irgendeins meiner Werke (S. 86).

Moreno legte keinen Wert darauf, dass „sein Name mit seinen Produkten verbunden wurde“ bestätigte sein Sohn Jonathan (Jonathan Moreno, 1995, S. 2). Auf den ersten Blick vermutet man hinter Morenos Anonymität und der freimütigen Weitergabe seiner Ideen, Bescheidenheit und Großzügigkeit. Dahinter verbirgt sich möglicherweise auch eine Vorsichtsmaßnahme Morenos, um etwaigen Kritikern keine Angriffsfläche zu bieten. Morenos anonymes Schreiben hatte allerdings zur Folge, dass in der Weiterentwicklung des Psychodramas eine eindeutige Verbindung zu einer Leitfigur in Publikationen fehlte. Deshalb verbreiteten sich viele von Morenos Ideen zwar, aber sie wurden von anderen Psychotherapierichtungen übernommen ohne ihren Urheber zu nennen (Jonathan Moreno, 1995). Mit seiner Anonymität entging Moreno nicht nur negativer Kritik, sondern sie machte ihn auch für positiven Zuspruch schwer erreichbar. Jonathan bedauert, dass seinem Vater die ihm gebührende Anerkennung versagt blieb und er nur „am Rande“ Anerkennung gefunden habe (ebd., S. 9).

Auch als Arzt in Vöslau verschrieb sich Moreno neuerlich seinem Grundsatz der Anonymität, um sich vor Neidern zu schützen.

Ich dachte, dass der einfachste Weg zum Schutz vor Unheil für einen Arzt darin bestand, anonym zu bleiben. Indem er die Möglichkeit des Ruhms vermied, konnte er von anderen Ärzten keine Patienten abziehen (S. 96).

3.1.3 Der Arzt, Therapeut und Wissenschaftler

In der Rolle als Wissenschaftler, Arzt und Therapeut entwickelte Moreno kreative Ansätze für das Verstehen zwischenmenschlicher Prozesse, des Weltgeschehens und des Kosmos. Trotz mangelnder genauerer Ausführung seiner Konzepte bestätigt Marineau (1995) Moreno als einen genialen, leidenschaftlichen Wissenschaftler und Therapeuten, der konkrete Interventionsmodelle zur Verfügung stellte. Gegenüber Kritikern verhielt sich Moreno jedoch in der Regel ablehnend und kompromisslos. „Diejenigen, die sein Vertrauen nicht teilten ... konnten ihm nicht treu bleiben, während diejenigen, die sein Vertrauen teilten, oder daran glauben wollten, in ihm einen kraftvollen Vater fanden“ (Jonathan Moreno, 1995, S. 3).

Besonders aufschlußreich scheint eine Bemerkung Jonathan Morenos (1995), in der er die „sture Hingabe“ seines Vaters an dessen Ideen als Schutz deutet. Er glaubt, seine Sturheit habe Moreno geholfen, möglichen Selbstzweifeln, ausgelöst durch die Kritik von Kollegen, zu entgehen.

„Auf allen Fronten und mit allen Mitteln kämpfend“ habe Moreno seine Position als Pionier der Psychotherapie verteidigen wollen, berichtet Marineau (1995, S. 151).

Dies sei einer der Gründe dafür gewesen, warum Moreno es nicht schaffte, seine Konzepte konkret auszuformulieren und in Verbindung mit seinem Namen in eine einheitliche und klare Form zu bringen (Marineau, zit. nach Scherr, 2013).

„In der Schlußphase seines Lebens entwickelte Moreno nichts Neues mehr, sondern führte den Kampf gegen wirkliche und eingebildete Feinde fort“ bedauert Marineau.

Und er konstatiert: „Aus „diesem genialen erfinderischen Mann, der nicht nur das Konzept einer Soziatrie und eine kosmische Vision des Universums entwickelt hatte, wurde schließlich ein Psychodrama–Verkäufer ...“ (Marineau, 1995, S. 155). Es war allerdings nach der Aussage Jonathan Morenos (1995) seine Mutter, die seinen Vater zu den vielen gemeinsamen Reisen gedrängt hatte.

3.1.4 Moreno und seine Beziehungen zu Männern

Morenos Beziehungen zu Männern, gestalteten sich zumeist schwierig und konfliktreich. Nach Marineau (1995) konnte Moreno mit Männern nie über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten, sondern er ist mit ihnen in heftige Konkurrenz getreten. In Wien ging Moreno vor allem mit Sigmund Freud in Konfrontation. Jedoch, entgegen Morenos Behauptung, kaum in persönlichen Begegnungen, wie Tomaschek-Habrina (2004) vermutet. Moreno erhob auch gegenüber Martin Buber Forderungen.

Wir waren beide „Väter“, Herrscher – in meinem Fall in spe. Es war so, als ob der unbekannte Häuptling eines afrikanischen Stammes den König von England traf. Genauso war es ein Vater gegen einen anderen. Zu jener Zeit war Freuds Königreich größer als meins, ... (S. 66).

Buber erhielt häufig Anerkennung, das Konzept der Begegnung in den Mittelpunkt der Erforschung zwischenmenschlicher Beziehungen gesetzt zu haben. Buber erhielt seine Idee jedoch eindeutig von mir ... (S. 78).

3.1.5 Moreno und seine Beziehungen zu Frauen

Auffallend in Morenos Autobiographie ist, dass es ihm offensichtlich durch sein ganzes Leben gelungen ist, von Frauen geschätzt und unterstützt zu werden. Sowohl auf fachlichem Gebiet als auch in Beziehungen, waren sie als treue Verbündete an seiner Seite. Frauen trugen auch nach Morenos Tod wesentlich zur Ausarbeitung und Aufbereitung seiner Ideen bei. Moreno weist wiederholt auf die Bewunderung und Liebe hin, die ihm von Frauen entgegen gebracht wurde, selbst noch nach dem er sie verlassen hatte. Sein Sohn Jonathan erwähnt im Vorwort der Autobiographie, dass seines Vaters „unglaublich aktives Liebesleben im Originalmanuskript einen wesentlich stärkeren Stellenwert einnimmt als in dieser Version“ (Jonathan Moreno, 1995, S. 13). Bei Frauen sei Moreno aufgrund seines „natürlichen Charmes zu dem der Wienerische noch hinzukam“ besonders gut angekommen, vermutet Marineau (1995, S. 151). Morenos innere Zerrissenheit und widersprüchlichen Bestrebungen spiegeln sich allerdings auch in seinen Beziehungen zu Frauen wider.

Der herausragende Aspekt meiner Suche nach einer Muse war mein Versuch, meine sexuelle Seite mit dem Gott-Spieler zu integrieren (S. 119).

Wenn man beginnt, Gott zu spielen, verliert man den Wunsch nach natürlichem Beischlaf. Man wird quasi impotent. Gott (oder diejenigen, die danach streben, Gott zu werden) erlaubt dem Fleisch nicht, ihn zu beherrschen ... (S. 95).

In seinen intimen Beziehungen habe Moreno zwischen „Maßlosigkeit und mystischer Enthaltbarkeit“ gewechselt schreibt Marineau (1995, S.152). Morenos Sehnsucht nach einer „Muse“, mit welcher er auf geistiger und körperlicher Ebene in Beziehung treten konnte, erfüllte seine dritte Ehefrau Zerka. Die Einfühlsamkeit, die ihm als Therapeut attestiert wurde, scheint Moreno als Partner allerdings nicht immer aufgebracht zu haben. Selbstkritisch bedauert Moreno, dass er die Schmerzen seiner Frau Zerka, welche, wie sich später herausstellte an Knochenkrebs litt, lange nicht ernst genommen und nicht darauf reagiert hatte.

Meine Haltung gegenüber Schmerz und Krankheit bei denjenigen, die ich liebe, ist entweder, sie auszuschalten – sie zu verleugnen –, oder übermäßig besorgt zu werden. Über zwei Jahre lang war ich mit Zerka ungeduldig gewesen, wenn sie über ihre Schmerzen klagte. Ich hatte ihr das Gefühl vermittelt eine richtige Hypochonderin zu sein (S. 133).

Mit Zerkas Erkrankung hatten wir die Umkehrung des Gott-Spielers – Demut (S. 138).

Zu diesem Bild passt die Beobachtung Marineaus (1995), Morenos eigene Bedürfnisse seien oft im Vordergrund gestanden, von anderen habe er Verfügbarkeit erwartet. Diese Einstellung zeigt sich auch in der folgenden Bewertung gegenüber Frauen.

Frauen, die Kinder gehabt haben, sind viel reizender als Frauen, die keine haben. Diese sind einfach Fleisch (S. 133).

Mit dieser Einschätzung kommt Moreno den patriarchalen, nationalsozialistischen Überzeugungen irritierend nahe.

3.1.6 Moreno als Vater

In seiner Rolle als Vater entwickelte Moreno erst im Umgang mit seinem Sohn Jonathan, bei dessen Geburt er schon 63 Jahre alt war, eine innige Beziehung. Die

Fähigkeit seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, stand ihm bei seiner Tochter Regina noch kaum zur Verfügung. Marineau ist überzeugt, dass „die beständige Gegenwart seiner Gattin Zerka“ entscheidend zu Morenos Veränderung beigetragen habe (Marineau, 1995, S. 152-153).

Rollenentwicklung ist ein lebenslänglicher Prozess. In der Beziehung zu seiner Frau Zerka konnte Moreno ausreichend Bestätigung und Geborgenheit finden, um seine Fähigkeit zu intimen Beziehungen zu verbessern.

3.1.7 Der Gott-Spieler und Retter der Menschheit

Für Moreno war es von essentieller Bedeutung seinen therapeutischen Ansatz in seinen religiösen Vorstellungen eingebettet weiter zu geben, was ihm jedoch nicht im Ausmaß seiner Erwartungen gelungen ist. Moreno war bis zuletzt angetrieben von seiner Aufgabe als Hilfs-Ich eines „fast hilflosen“ Gottes die ganze Menschheit mit seinen Methoden vertraut zu machen um sie zu befrieden. Geradezu beschwörend und damit vielleicht eigene Zweifel niederringend, verteidigte Moreno seine eigenwilligen Vorstellungen von einem Gott-Vaters und ihm selbst, dem Gott-Spieler. Erst im fortgeschrittenen Alter veränderte Moreno nach Marineau (1995) in selbstreflexiver Auseinandersetzung seine absoluten Ansprüche.

„So schlug der greise Moreno, als er seine Erinnerungen aufschrieb einen Ton an, der von einem gewissen Abstand zu sich selbst wie auch zu seinem Werk zeugt“ (ebd., S. 149).

Ich bin mir vollkommen bewußt, den Vater-Gott kaum angerührt zu haben. Ich bin amorph geblieben wie ein lebender Gott. ... Aber ich habe vollständig versagt, das Momentum der Bedürfnisse in der Welt umzukehren (S. 145).

Moreno hatte sich die Verantwortung für die ganze Menschheit aufgebürdet und musste wohl damit scheitern, ihr „Retter“ zu sein.

4. Die soziodramatische Dimension

Die soziodramatische Dimension beleuchtet die auf Menschen einwirkenden gesellschaftlichen Einflüsse. Wesentliche Bezugspunkte sind dabei die finanziell-

wirtschaftliche Lage einer Person, deren Status als Angehörige einer Mehrheit oder Minderheit, die Milieuzugehörigkeit, der Einfluss von gesellschaftlichen Institutionen wie z.B. Schule, Heer usw.

„Diese kulturellen Muster gewinnen ihre Bedeutung für die Persönlichkeitstheorie dadurch, dass jede Rolle letztendlich Kristallisationspunkt biographischer Erfahrungen und Ausdruck gesellschaftlicher Rollenvorgaben ist, und es unmöglich ist das Amalgam dieser beiden Prägungen zu trennen“ (Hutter, 2004, S. 107).

Ottomeyer (1987) brachte diesen Zusammenhang im Titel seines Buches „Lebensdrama und Gesellschaft“ zum Ausdruck. Die folgende Betrachtung der soziodramatischen Einflüsse in Morenos Leben wird ausführlicher gestaltet, um ein tiefergehendes Verständnis für seine gesellschaftlichen Prägungen zu erlangen.

4.1 Morenos Erfahrungen mit Antisemitismus und Assimilation

Morenos Vorfahren gehörten der Gruppe sephardischer Juden an, welche 1492 auf Beschluss der Habsburgischen Herrscher aus Spanien vertrieben worden waren und zunächst in die Türkei flüchteten. Von dort emigrierten sie weiter in andere europäische Länder. Moreno wurde 1889 in Bukarest geboren, als Geburtsjahr gab er jedoch 1892 an, den 400. Jahrestag der Vertreibung seiner Vorfahren, als Geburtsort ein Schiff.

Niemand kannte die Nationalität des Schiffes. War es ein griechisches, türkisches, rumänisches oder spanisches Schiff? Die Anonymität der Nationalität des Schiffes führte zur Anonymität meines Namens und zur Anonymität meiner Staatsbürgerschaft (S. 15).

Was wie eine psychodramatisch-romantisierte Geschichte anmutet, ist auch ein Hinweis auf Morenos „Heimatlosigkeit“. Weil sein Vater Türke war, blieb Morenos Staatszugehörigkeit in Österreich unklar. Bereits von Beginn seines Lebens an war Moreno widersprüchlichen Einflüssen und Anforderungen ausgesetzt. In Bukarest wuchs er in einem kleinen Haus am Rande der Stadt auf, wo er bäuerliche Einfachheit neben dem gehobenen Lebensstil der gutsituierten, französischsprechenden Stadtbewohner von Bukarest, welches als „Klein – Paris“ bezeichnet wurde, erlebte. Wie fast überall in Europa, waren die Juden in Rumänien im Verlauf der Geschichte, unterschiedlichen Formen der Repression und

Verfolgung ausgesetzt (Blattert, 2013). Nach Goldhagen (1998) war der Antisemitismus seit den Kreuzzügen grundlegender Bestandteil der christlichen Kultur und konstant in seiner Ausprägung. Nur die sichtbare Manifestation war abhängig von aktuellen politischen Strömungen, welche Menschen ermutigten ihren Antisemitismus offen zu zeigen. Über Jahrhunderte waren die Juden als „Volk“ ohne Land der Willkür der Machthaber und Menschen in den Ländern, in denen sie lebten, ausgeliefert. Sie wurden als Sündenböcke behandelt, ermordet oder vertrieben und wenn finanzielle Unterstützung gebraucht wurde, wieder ins Land geholt. So wechselten Vertreibungen und Wiederansiedlung im Laufe der Geschichte (Hamann, 2012).

Möglicherweise trugen wachsende antisemitische Tendenzen in Rumänien zur Entscheidung der Morenos Familie bei, 1894, in der Hoffnung auf ein sicheres Leben, in das österreichisch-ungarisches Kaiserreich zu emigrieren. Allerdings kam sie zu einem Zeitpunkt nach Wien, in der sich die Stimmung der Bevölkerung in der Stadt wieder einmal, wie so oft in der Geschichte, zunehmend gegen die Juden wandte (Tomaschek-Habrina, 2004). 1867 war den Juden nach Jahrhunderten der Unterdrückung, in dem liberalen Staatsgrundgesetz unter Kaiser Franz Joseph, erstmals die volle Gleichberechtigung zugesprochen worden. Die Jahre unmittelbar danach waren für die Juden die „wohl glücklichste Phase ihrer Geschichte“ rätioniert die Historikerin Hamann (2012, S. 468). Mit dem Börsenkrach 1873 verschlechterten sich die Lebensbedingungen der Menschen, wofür wieder einmal den Juden die Schuld gegeben wurde. Rechtlich blieben sie jedoch noch den anderen Bevölkerungsgruppen gleichgestellt (ebd.). Viele Juden in Wien hofften vor allem mit der Bildung ihrer Kinder deren Chancen auf ein besseres Leben zu erhöhen und damit auch auf eine Verbesserung ihres eigenen gesellschaftlichen Status. Die Juden in Wien schlossen sich vorwiegend der in Wirtschaft und Kultur dominierenden deutschen Nationalität an.

„Deutsch bedeutete Befreiung von Rückständigkeit, es bedeutete Bildung, Kultur, Wissen ... Bildung, so wird impliziert, ist die Reise vom Russisch- zum Deutschsprechen, von Odessa an die Ringstraße, vom Getreidehandel zur Schiller-Lektüre“ schreibt Edmund de Waal (2014, S. 157) in seiner berührenden Recherche über das Leben seiner jüdischen Familie in Wien.

Aus dem konservativ-katholischen Anteil der Bevölkerung mit seiner „biedermeierlichen Behäbigkeit“, erfuhren die Juden wenig Konkurrenz, so dass sie an den Bildungseinrichtungen überproportional vertreten waren (Hamann, 2012). „Die Lösung der jahrtausendelangen Judenfrage schien endlich in Sicht in Form einer völligen Angleichung, auch mit Hilfe von Konversionen und Mischehen“ (Hamann, 2012, S. 471).

Die Assimilationsbestrebungen spalteten die Juden jedoch untereinander und führten zu heftigen Auseinandersetzungen (Binder, 2013). Die Wiener jüdische Gemeinde versuchte den schambesetzten Religionswechsel entgegen zu wirken, indem sie Listen der Namen der Konvertiten in Zeitungen veröffentlichte (Bonyhady, 2011). Die Übertritte von Juden zum katholischen Glauben wurden als „Karrieretaufen“ bezeichnet, obwohl oft eher die Sorge um die Kinder der Beweggrund dafür war (ebd.). Theodor Herzl wollte durch Massentaufen die Juden endlich von ihrer Rolle der Gedemütigten befreien. Schließlich war er jedoch von der Aussichtslosigkeit, den Antisemitismus mit der Konversion zum Christentum einzudämmen, überzeugt und entwickelte seine Idee eines „Judenstaates“. Gegen seine Pläne wehrten sich viele assimilierte Juden, weil sie darin eine Anpassung an das Bestreben der antisemitischen Verfolger nach einem judenfreien Europa sahen. Daraufhin bezichtigten die Ostjuden wiederum die assimilierten Westjuden der Selbstsucht einer satten Minderheit, welche die hungernde, verzweifelte Mehrheit ignoriert (Hamann, 2012).

Mit der Konversion zum Christentum hatten Juden zwar bessere Aufstiegschancen, aber sie konnten damit dem Antisemitismus trotzdem nicht entgehen, schreibt Tomaschek–Habrina (2004). „Die Konversion befreite zwar die Juden nicht vom Antisemitismus, aber manchmal erlaubte sie ihnen, Positionen einzunehmen, die ihnen sonst verschlossen geblieben wären“, bestätigt Bonyhady (2011, S. 58). Einer der Konvertiten war Gustav Mahler, der seine religiöse Identität wechselte, um Direktor der Wiener Hofoper werden zu können. Wie viele Juden litt Mahler unter den Folgen der, mit dem Assimilationsprozess verbundenen Selbstverleugnung. Seine jüdische Abstammung bereitete ihm keine Freude. Sie war ihm „Sporn und Stachel zu um so höherer Leistung“ (Hamann, 2012, S. 471).

Hamann (ebd.) führt den Selbstmord des Philosophen Otto Weininger als weiteres Beispiel für die Verzweiflung mancher Juden an, die trotz ihrer Assimilation keine

Chance hatten, der Schicksalsgemeinschaft einer verfolgten, diskriminierten Randgruppe zu entkommen.

Einige vorwiegend deutschsprachige, jüdische Familien erreichten im Laufe von Generationen durch Bildung, Ehrgeiz und Assimilationsbereitschaft Besitz und gute berufliche Positionen. Unter ihnen waren viele Fabrikbesitzer, Bankiers, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und SchriftstellerInnen. Auch diese assimilierten „Westjuden“ litten unter antisemitischer Diskriminierung. Der Historiker Bonyhady schreibt in seinem 1998 erstmals erschienenen Buch, über das Erleben seiner Urgroßeltern um 1900, die einer wohlhabenden jüdischen Familie angehörten und die zu den wichtigsten Kunstmäzenen in Wien zählten. „Sie beobachteten wo sie aufrichtig angenommen wurden, wo sie nur wegen ihres Geldes toleriert und wo sie unerwünscht waren. Da sie in Wien auf Schritt und Tritt dem Antisemitismus begegneten, ergab sich eines ihrer großen Dilemmas daraus, ob man dieses Vorurteil direkt ansprechen oder es zu ignorieren, ihm einfach zu entkommen suchte“ (ebd., S. 58).

Martin Buber, welcher 1939 in das damalige Palästina auswanderte, unterteilte die Juden nach ihrem Grad der Assimilation in

- „total eingedeutschte Juden“, die keinerlei Ahnung vom Jüdischen mehr hatten
 - „reiche Juden“, welche auf dem Weg zur Taufe waren, ihre jüdischen Bindungen minimalisiert hatten und eine liberale und streng patriotische Gesinnung hegten
 - den „liberalen jüdischen Mittelstand“, die zahlenmäßig stärkste Gruppe, in der einzelne jüdische Rituale und hohe Feiertage noch eingehalten wurden
- (Buber zit. nach Tomaschek-Habrina, 2004).

Masseneinwanderungswellen von Juden, welche aus dem Osten vor Pogromen und Verfolgung zu Beginn des 1. Weltkrieges flohen, steigerten die Judenfeindlichkeit in der Wiener Bevölkerung und stellten eine Herausforderung für die bereits in Wien lebenden Juden dar.

In den Jahren vor dem ersten Weltkrieg führten Unruhen und politische Instabilität des österreichisch-ungarischen Reiches zu einer riesigen Zahl von Menschen, die entweder in Amerika oder Palästina eine neue Heimat suchten (S. 49).

Moreno und seine Anhänger waren, wie viele andere, bestrebt zu helfen. Sie schufen für die Flüchtlinge ein *Haus der Begegnung*, suchten für sie Arbeitsmöglichkeiten und organisierten Geld und Nahrung. Die sogenannten „Ostjuden“ erhielten, nach Hamann (2012), massive Unterstützung durch die alteingesessenen, assimilierten Wiener Juden. Deren Engagement beruhte auch auf eigenen Interessen, weil sie bedingt durch den zunehmenden Rassenantisemitismus mit den „zerlumpten Glaubensbrüdern aus dem Osten“ gleichgestellt wurden (ebd., S. 483). Viele aus dem Osten zugewanderte Juden wehrten sich gegen die Assimilation, weil sie ihre starke Bindung zum Judentum nicht aufgeben wollten. Die jüdische Gemeinde versuchte aber die im Straßenbild auffälligen Glaubensjuden aus dem Osten zu akkulturieren und so aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden zu lassen. Dazu Joseph Roth (1927, S. 1171): „Es ist eine oft übersehene Tatsache, dass auch Juden antisemitische Instinkte haben können. Man will nicht durch einen Fremden, der eben aus Lodz gekommen ist, an den eigenen Großvater erinnert werden ... Es ist die ignoble, aber verständliche Haltung eines gefährdeten Kleinbürgers, der eben im Begriff ist, die steile Leiter der Großbourgeoisie ... emporzuklimmen.“

4.1.1 Morenos Kindheits- und Jugendjahre in Wien

Moreno lebte in einer Familie die hinsichtlich mehrerer Attribute am unteren Ende der Skala der herrschenden gesellschaftlichen Werte stand. Sie waren Juden, hatten eine andere Muttersprache als deutsch und sie waren finanziell schlecht gestellt. Aufgrund dieser Ausgangssituation war Moreno schon als Kind einem erhöhten Anpassungs- und Leistungsdruck ausgesetzt.

Unsere Familie stand aus mehr als einem Grund abseits der Hauptströmung des österreichischen Lebens (S. 25).

Mein Verhalten in der Schule war beispielhaft und ich war immer der Liebling meiner Lehrer. Ich war ein sehr, sehr braver Junge. Aufgrund meiner sprachlichen Einschränkungen meinte ich außerordentlich gut sein zu müssen; dies dauerte an, nachdem mein Deutsch so fließend wie das der Einheimischen geworden war. ... Immer mit einem Platz in der ersten Reihe, um für den Lehrer verfügbar zu sein, war ich dessen Stellvertreter. Ich war stolz auf meinen Status in der Klasse, was die Deutschen einen stolzen Knaben nennen (S. 26).

Als Moreno nach Wien kam beherrschte er Rumänisch, etwas Spanisch und Französisch. Deutsch lernte er erst in der Volksschule. Sich anzupassen war für Morenos Familie in einer vorwiegend deutsch und katholisch ausgerichteten Gesellschaft eine Überlebensstrategie. Die Kommentare „sehr brav, außerordentlich gut, immer verfügbar sein, ein stolzer Knabe“ machen deutlich, wie sehr Moreno um Anerkennung bemüht war. Seine spätere Protesthaltung und lebenslängliche Aversion gegen Institutionen waren vielleicht die Folge seiner notwendigen „Überangepasstheit“ in der Schule. Morenos Familie zählte, mit Ausnahme des Vaters, zu den sich assimilierenden, um Unauffälligkeit bemühten Juden in Wien.

Im österreichisch-ungarischen Reich dieser Periode gab es tausende von Familien wie der unseren, die von der Regierung geduldet wurden, solange sie ein ruhiges Leben führten, ohne die Stabilität des Landes zu gefährden (S. 24-25).

Meine Mutter paßte sich dem Leben in Wien schnell an. Ihr Sprachtalent und ihre gesellige Natur ermöglichten es ihr, sich nach zwei Jahren auf das Wiener (Leben) einzustellen. Mein Vater beherrschte deutsch nie vollkommen. Als Handelsreisender blieb er nie lange genug an einem Ort, um die Sprache richtig zu lernen. Er konnte die Wiener Art nie akzeptieren ... Die Verwandlung unserer Familie zu Wienern war für ihn eine regelrechte Revolution. Er kam damit nicht allzu gut klar. Er blieb seinem rumänisch-sephardischen Ursprung treu ... (S. 24).

Moreno erlebte innerhalb seiner Familie den Konflikt zwischen dem Bestreben sich zu assimilieren und dem Widerstand dagegen, welcher auch die jüdische Bevölkerung in Wien spaltete. Während seine Mutter sich rasch anpasste, blieb der Vater seinen „Wurzeln“ treu und erlebte die „Verwandlung“ der Familie zu Wienern als eine (gegen ihn gerichtete?) „Revolution“.

Eine der wenigen Lebensumstände in denen Moreno Verbundenheit und seine Identität stärkende Kontinuität erleben konnte, waren in der Familie gemeinsame Mahlzeiten mit traditionellen Gerichten.

Eine wirklich wichtige Verbindung zu unserem alten, stabileren Leben am Balkan war das Essen. Die Mutter meines Vaters hatte meiner Mutter beigebracht, all die alten Gerichte wie Auberginen und Baklava zu kochen. Während wir aufwuchsen, aßen wir weiter Balkangerichte, und das Abendessen war stets ein zentrales Erlebnis unserer Tage ...
(S. 25-26).

Morenos Familie blieb trotz ihrer „Verwandlung zu Wienern“ am Rande der Gesellschaft. Sie lebten im zweiten Wiener Bezirk, der Leopoldstadt, wo die Mehrzahl der sozial schwachen Ostjuden in kleinen engen Wohnungen hauste. Wegen der vielen jüdischen Bäcker hieß der zwischen Donau und Donaukanal gelegene Bezirk auch „Mazzesinsel“.

Unsere Verwandlung zu Wienern war jedoch nie vollständig. Wir waren eine von vielen typischen, randständigen, jüdischen Familien, die durch ein enggeknüpftes Familienleben überleben konnten. In der Tat waren wir in Wien fast bis zum Zeitpunkt meiner Übersiedlung in die Vereinigten Staaten Fremde oder Flüchtlinge (S. 24).

Armut und Elend waren in weiten Kreisen der Wiener Bevölkerung zur Zeit Morenos verbreitet, wie Hamann (2012) anschaulich schildert. Viele Menschen hatten nicht einmal eine Wohnung, sondern zahlten als „Bettgeher“ für Übernachtungsmöglichkeiten, andere waren in Obdachlosenheimen untergebracht. Einer von diesen war Adolf Hitler, der in zerlumpter Kleidung in einem Männerheim mit dem Malen von Postkarten, welche er an vorwiegend jüdische Geschäftsleute verkaufte, sein Leben fristete.

Morenos Vater bemühte sich mit seinen Geschäften die achtköpfige Familie zu erhalten, jedoch mit zunehmend geringem Erfolg. Es lässt sich vermuten, dass das berufliche Scheitern des Vaters auch mit seiner mangelnden Assimilationsbereitschaft im Zusammenhang gestanden sein könnte. Mit dem wirtschaftlichen Abstieg verschlechterte sich die Beziehung zwischen Morenos

Eltern. Die finanziell erfolgreichen Brüder von Morenos Mutter gewannen immer mehr Einfluss in der Familie.

Als ich 14 war, hatte mein Vater mehrere geschäftliche Mißerfolge, und jedesmal schritten meine Onkel ein um ihn vor übler Nachrede zu bewahren. ... Je mehr sie in die Familienangelegenheiten einbezogen waren, desto größer war die Entfremdung zwischen meinen Eltern. Den letzten großen Versuch, den mein Vater machte, um die Familie intakt zu halten und seine Position als Geldverdiener und Herr des Hauses zurückzugewinnen war der Umzug von Wien nach Berlin (S. 32).

Berlin brachte meinem Vater kein Glück. Wie schon so oft zuvor, schaffte er einen erfolgreichen Beginn. ... Aber die Berliner Polizei schritt ein. Die Aufenthaltserlaubnis, so etwas wie ein Visum, war abgelaufen. Die Behörden weigerten sich, es zu verlängern. Meine Familie wurde in die Kategorie der „unerwünschten Ausländer“ eingeordnet (S. 33).

Als „unerwünschte Ausländer“ ein Land verlassen zu müssen war eine zentrale Erfahrung sowohl in Morenos Familie, sowie von Menschen jüdischer Herkunft im Verlauf der Geschichte. Morenos Vater hegte den Wunsch, mit der Familie nach Amerika auszuwandern, konnte ihn aber nicht in die Tat umsetzen. Joseph Roth (1927) berichtete, dass viele Juden die nach Amerika auswandern wollten, wegen mangelnden Geldes oder fehlender Dokumente in Berlin hängen blieben.

Der auf Moreno einwirkende Assimilationsdruck verstärkte sich im Verlauf seines Aufenthaltes in Wien und Vöslau. Während seines Studiums war Moreno mit dem zunehmenden Deutschnationalismus konfrontiert. In den blutigen Auseinandersetzungen zwischen zionistischen und deutschnationalen Studenten an der Universität Wien, die sich bereits zu Luegers Zeiten ereigneten, blieb Moreno in einer schlichtenden Position, ohne sich politisch zu deklarieren.

Niemand wußte wirklich, wer ich war. Die Nationalisten dachten ich wäre Deutscher; die Juden dachten, ich wäre Jude; keiner wußte es genau ... (S. 55).

Anders als Stefan Zweig (2013), der aus einer wohlhabenden deutschsprachigen jüdischen Familie stammend, die Zeit vor der Machtergreifung Hitlers wehmütig

idealisierte und Luegers Antisemitismus verharmloste, erfasste der weniger privilegierte Moreno die zunehmende Bedrohung klar.

Viele Mitglieder des Lehrkörpers waren selbst Nationalisten. Die Wiener Polizeibehörde wurde von dem notorischen Antisemiten Bürgermeister Lüger (sic) kontrolliert (S. 54).

Hierzu sollte ich ergänzen, dass wir in einer Umgebung des aggressiven deutschen Nationalismus lebten, der durch eine ausgeprägt römisch-katholische Wählerschaft verstärkt wurde (S. 25).

Der bis 1910 in Wien amtierende Bürgermeister Lueger predigte den alten, „seit Jahrhunderten eingewurzelten katholischen Antijudaismus gegen das ‚Gottesmördervolk‘...den Haß auf ‚Geld- und Börsejuden‘, ‚Pressejuden‘... die Ostjuden als ‚Betteljuden‘, die angeblich ‚jüdische‘ moderne Kunst und Frauenemanzipation“ (Hamann, 2012, S. 411).

4.1.2 Moreno im ersten Weltkrieg

In der Zeit zunehmender Nationalisierung und Kriegstreiberei veröffentlichte Moreno 1914, vor dem Ausbruch des Krieges, seine erste Schrift „Einladung zu einer Begegnung“. Im Widerspruch zu seiner auf übernationale Verständigung ausgerichteten Grundhaltung, meldete sich Moreno jedoch, wie viele andere Juden (sogar Kafka und Roth waren darunter) im ersten Weltkrieg freiwillig zum Militärdienst. Nach Hamann (2012) war dafür die kaisertreue Haltung der Juden Ausschlag gebend, als Dank für die in der österreichischen Monarchie erstmalig erhaltene Gleichstellung. Moreno wurde aufgrund seiner unklaren Nationalität als Soldat abgelehnt und statt dessen als Mediziner in der Betreuung von Flüchtlings- und Militärlagern eingesetzt, wo er nach seinen Berichten der Soziometrie auf die Spur gekommen ist.

Scherr (2013) hat Morenos Tätigkeiten als Arzt im ersten Weltkrieg untersucht und stellte Widersprüche zwischen seinen Angaben und in Zeitdokumenten erfassten Fakten fest.

Als fortgeschrittener Medizinstudent mit beträchtlicher klinischer Erfahrung wurde ich jedoch von der Regierung als Amtsarzt angestellt. Das Gehalt war hoch, fast eintausend Gulden im Monat. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Geld im Überfluß (S. 67).

Obwohl meine Bemühungen einige der schlimmsten Probleme im Lager verbesserten, wurde Mitterndorf niemals ein Utopia (S. 71).

Moreno war nach Scherr (ebd.), nicht Amtsarzt sondern Student und die Höhe seines Gehaltes war deutlich niedriger als von ihm angegeben. In seinem Bericht scheint Moreno auch seine Möglichkeiten und Erfolge zur Verbesserung der Situation im Lager in Mitterndorf übertrieben dargestellt zu haben. Ab 1917 verbesserte sich die Lage für die Menschen im Lager zwar tatsächlich, nachdem sich Kritik an den furchtbaren Zuständen gehäuft hatte. Moreno vermittelt in seiner Autobiographie den Eindruck, er habe diese Verbesserungen bewirkt. Scherr (2013) hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass Moreno an wesentlichen Entscheidungen im Lager mitbeteiligt gewesen sein könnte, eher nur an Vorschlägen. Die Autorin merkt an, dass Moreno in seiner Position sehr viel Elend und Hoffnungslosigkeit erlebt haben muss und sie vermutet, dass Moreno aufgrund seiner eigenen Hilflosigkeit „über seine ärztliche Tätigkeit hinausgegangen ist“ (ebd. S. 84). Eine ärztliche Behandlung scheint aufgrund der desaströsen Zustände im Lager kaum möglich gewesen zu sein.

„Von dem Augenblick, da ich versuchte zu gestalten, litt ich nicht mehr so schwer an der Tragödie der Zeit“ schrieb Stefan Zweig (2013, S. 289).

Moreno muss Ähnliches empfunden haben.

Es gab dort so viele feine, wundervolle Menschen, die leiden mussten und keine Alternative hatten. Vielleicht war dies das Schlimmste von allem. Immerhin konnte ich abends nach Wien fahren und mich in einem der Cafe's entspannen, wenn die Dinge für mich zu schwierig wurden. Aber für sie gab es keinen Weg heraus ... (S. 71-72).

Für Moreno, der stets nach kreativen Lösungen in schwierigen Lebenssituationen suchte, war „keine Alternative zu haben“, unerträglich. Er konnte sich zumindest ins Kaffeehaus flüchten und auf einer wissenschaftlichen „Metaebene“ nach Möglichkeiten zur Linderung des Leides der Menschen suchen. Obwohl Moreno

sicher auf Seite der bedrängten Menschen in den Lagern stand, beschreibt er eine Szene im Lager, in der er eine zweifelhafte Position einnimmt.

„Warum wollt ihr eure Bärte nicht rasieren lassen?“ sprach ich sie scharf an. ... Ich rief die drei Ältesten wieder in mein Büro und sprach ärgerlich mit ihnen: „Was habt ihr für ein Ehrgefühl? Gestern verspracht ihr, meine Anordnungen zu befolgen, aber ihr tragt eure Bärte immer noch.“ ... „Ruhe“, sagte ich streng zu ihnen, ... (S. 74).

Moreno scheint hier, „überangepasst“ in seiner Rolle als Arzt, ein Stück weit auf die Seite der Macht gerutscht zu sein, indem er die, ohnehin zahllosen Demütigungen ausgesetzten Juden „scharf, ärgerlich und streng“ anredete. Scherr (2013, S. 59) sieht in Morenos Beschreibung der Szene „wenig Verständnis für die religiöse Bedeutung der Bärte“ und „wenig Distanz zu seiner eigenen institutionellen Macht“. Vielleicht fürchtete Moreno, weil er selbst Jude war, unangenehme Folgen für sich, wenn es ihm nicht gelänge die Männer zur Rasur zu zwingen.

4.1.3 Moreno als Arzt in Vöslau

Nach dem ersten Weltkrieg verschlechterte sich die Lage der Juden weiter, obwohl viele mitgekämpft hatten, verwundet wurden und gefallen sind. Die Friedensverträge von Saint Germain wurden als Ergebnis einer jüdischen Weltverschwörung gegen Österreich und Deutschland bezeichnet. „Was auch immer ein Jude nach 1918 tat, wurde ihm als Verbrechen gewertet“ (Hamann, 2012, S. 139). Moreno begann nach Kriegsende unter nicht ganz geklärten Umständen als Arzt in einer eigenen Praxis in Vöslau zu arbeiten.

Meine Wahl zum Gemeindefeldarzt war auf andere Weise revolutionär. Es war das erste Mal, dass ein Jude auf einen Posten gewählt wurde, der bis dahin immer für Christen vorbehalten war. ... Meine Verleumder meinten, ich hätte den Bürgermeister hypnotisiert, um mich als Gemeindefeldarzt zu nominieren ... (S. 96).

In welcher Funktion Moreno in Vöslau tatsächlich gearbeitet hat, ist nach Scherr (2013) unklar. Die von ihm angegebene Position eines Gemeindefeldarztes hatte aktenkundig bis 1925 ein anderer Arzt „deutscher Abstammung und deutscher Gesinnung“ inne. Der sozialdemokratische Bürgermeister hatte zwar Moreno als

Gemeindearzt vorgeschlagen. Gegen seine Ernennung wurde ein Protestschreiben von etwa 150 Menschen unterzeichnet, mit der Begründung Moreno sei zu jung und unerfahren (ebd.). Jedenfalls scheint Moreno in Vöslau von Beginn an Anfeindungen aufgrund seiner jüdischen Herkunft ausgesetzt gewesen zu sein. Er reagierte darauf mit seiner bereits bewährten Anonymität.

Ich ging mit der Idee der Anonymität bis zum äußersten. In Vöslau war ich nur als der Doktor bekannt. Ich hatte weder ein Schild an der Tür, noch hatte ich einen Rezeptblock, obwohl das später einige unangenehme Folgen für mich hatte. Ich erzählte niemandem meinen Namen. Der Bürgermeister und der Gemeinderat wußten meinen Namen, aber sie hatten für meinen Wunsch nach Anonymität Verständnis und verhielten sich entsprechend (S. 92).

Moreno hatte offensichtlich eine besondere Begabung darin, aus der Not eine Tugend zu machen und sich damit ein Stück Autonomie und Handlungsfähigkeit zu retten. Blattert sieht Morenos Anonymität in Verbindung mit seiner Rolle des Propheten. Aber er nimmt auch an, dass Moreno mit seiner „Anonymität des Namens einfach nur auf eine bewährte jüdische Überlebensstrategie zurückgegriffen hatte ... eine Undercover-Funktion“ (Blattert, 2013, S. 148). Eine Assoziation zu der eingangs erwähnten „Abenteuerversion“ der Kriegsgeschichten von Hochgatterers Vater drängt sich hier auf. Tomaschek-Habrina (2004) vermutet hinter Morenos Anonymität das Bestreben „antisemitischen Anfechtungen so gut es ging aus dem Weg zu gehen“ (ebd., S. 88). Moreno selbst deutet die Hintergründe für seine Anonymität mit traurig-ironischen Worten an.

Juden sind sprichwörtlich dafür bekannt, dass sie ihre Identität verbergen und ihren Namen ändern. Der offizielle Charakter meines Postens in Vöslau und das politische Klima, in dem ich aufwuchs und das sich für Juden weiter verschlechterte, gaben mir eine hervorragende Gelegenheit, diesen jüdischen Attributen entsprechend zu leben. Ich nehme an ich wollte den Umstand, dass ich Jude war, nicht bekanntmachen. Ich wollte eine mysteriöse Neutralität aufrechterhalten (S. 100).

Mit hintergründigem schwarzem Humor, findet Moreno in dem judenfeindlichen Klima einen seine jüdische Identität stärkenden Ansatz, weil gerade sie zu „verstecken“ zu ihren wesentlichsten Merkmalen zählt. Er verbirgt seine jüdische Identität hinter einem geheimnisvollen Schleier der Mystik und kann ihr so treu

bleiben. Er konvertiert nicht wie viele andere Juden. Eine Anmerkung von Joseph Roth erweitert Morenos Anonymität um einen gedanklichen Aspekt: „Für Juden hat der Name deshalb keinen Wert, weil er gar nicht ihr Name ist ... Die Regierungen haben den Juden befohlen Namen anzunehmen. Ihr wirklicher Name ist ... ihr jüdischer Vorname und der jüdische Vorname des Vaters“ (Roth, 1927, S. 1164). Juden wurde ein Nachname von ihrem jeweiligen „Heimatland“ aufgezwungen und ihre Vornamen der Landessprache angepasst. Unter dem NS-Regime mussten alle Juden ihrem Vornamen „Sara“ bzw. „Israel“ anfügen.

Moreno wurde in Rumänien als Iacov geboren. Von seiner Mutter wurde er Jacques genannt, als Jugendlicher nannte er sich Jakob Levy um sein Judentum zu betonen. Später als Arzt ließ Moreno den Hinweis auf seine jüdische Identität wieder verschwinden, von Jakob blieb nur ein J. Am Ende dieses Ringens beschloss Moreno, seine Würde und Autonomie rettend und im Einklang mit religiösen Vorgaben, ganz auf einen Namen zu verzichten.

All diese subtilen Unterschiede begannen, mich zu stören, und so entschied ich mich, meinen Namen ganz fallenzulassen und völlige Anonymität anzunehmen (S. 100).

Immer deutlicher zeigt sich hinter Morenos kreativem „Spiel mit der Anonymität“ der bittere Ernst des allgegenwärtigen Antisemitismus in Wien.

Niemand kannte meine genaue Abstammung, aber man begann anzunehmen, dass ich Jude sei. Mit dem Klatsch verbreiteten sich zwei Ansichten über mich. Nach einer war ich möglicher Weise Jude, sah jedoch nicht wie einer aus. Weiter war mein Name nicht jüdisch und ich verkehrte nicht mit Juden. Damit wurde mir die Absolution dafür erteilt, dass ich als Jude geboren wurde. Die andere Meinung war, dass ein Jude auf jeden Fall ein Jude ist (S. 99).

Morenos Behauptung, er habe nicht mit Juden verkehrt, verwundert. Die meisten Personen, mit denen er in den Wiener Kaffeehäusern laut seinen Angaben Kontakt pflegte, waren jüdischer Abstammung.

„Jud bleibt Jud, ob er sich taufen lässt oder nicht!“ (zit. nach Hamann, 2012, S. 347). So lautete die These von Georg Schönerer, dem Führer der Alldeutschen, dessen

Theorie eines Rassenantisemitismus von Hitler später übernommen wurde. Auf dieser Überzeugung gründete die millionenfache Ermordung der Juden, die, anders als die assimilierten SlowenInnen in Kärnten, trotz ihrer Assimilierung ihr Leben nicht retten konnten. Der Bürgermeister Lueger war einer jener Antisemiten, die Zugehörigkeit zum Judentum nicht durch die „Rasse“, sondern durch die Religion definierten und deshalb getaufte Juden tolerierten.

Zwischen Moreno und einer jungen Frau, die vom Deutschnationalismus geprägt war, entwickelte sich in Vöslau eine intime Beziehung.

Marianne hatte den deutsch-nationalistischen Vereinen der Stadt sehr nahe gestanden. Sie war Geschäftsführerin einer der radikaleren Gruppen gewesen (S. 99).

Später, als ich herausfand, dass sie Christin überwiegend deutscher Abstammung war, schmeichelte dies meiner Einbildungskraft (S. 96).

Morenos „geschmeichelt sein“ darüber, dass eine deutsche, christliche Frau eine Beziehung zu ihm einging, obwohl er Jude war, wirkt irritierend. Aufgrund der herrschenden gesellschaftlichen Ordnung waren Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden verpönt.

Für einen Juden sei es eine Schande, offen mit einem jungen, schönen deutschen Mädchen, die von den Städtern äußerst geschätzt worden war, bevor sie sich mit mir eingelassen hatte, zu leben. Diese Leute meinten, ich hätte Marianne mesmerisiert oder sie mit eine Art schwarzer Magie belegt, sodass sie den Verstand verlor und nun mit mir lebte (S. 99).

Schwarze Magie zu betreiben war eine der abstrusen Anschuldigungen gegen Juden. Die antisemitische Hetze wurde auf einem, bis vor kurzem in Europa schwer vorstellbarem Niveau betrieben. Mit den gegenwärtigen Flüchtlingsströmen radikalisiert sich die Polemik gegen Menschen mit anderer ethnischer und religiöser Identität wieder in verstörender Weise.

Moreno beschreibt in seiner Autobiographie eine Situation, in der er von deutschnationalen Burschenschaftern direkt bedroht wurde. Er schlug, nach seiner Angabe, einen von ihnen zu Boden, weil dieser ihn „Jude“ genannt hatte. Die

anderen konnte er mit seinem „charismatischen“ Blick vor weiteren Übergriffen abhalten. Moreno schien sich später selbst ein wenig über sein couragiertes Auftreten und den guten Ausgang dieser Szene zu wundern.

Auf dieselbe Weise wurde ich zum Juden, als ich den Nazi niederschlug. Offensichtlich ist man nur in aktiver Identifikation mit seinem Erbe ein Jude, ein Deutscher oder ein Franzose. Niemand ist ständig ein Jude, ein Deutscher oder ein Franzose ..., es war ein merkwürdiger Vorfall mit einem ungewöhnlichen Ende (S. 100).

Moreno folgert, dass Bedrohung und Verfolgung die nationale und religiöse Identifikation eines Menschen verstärkt. Gleichzeitig relativiert er die Wertigkeit der auf nationale Zugehörigkeit ausgerichteten Rollen, weil sie nach seiner Ansicht nur in bestimmten Szenen Bedeutung haben.

Die Lage in Vöslau verschlechterte sich für Moreno und Marianne und obwohl er keinen direkten Angriffen mehr ausgesetzt war, fühlten sie sich zunehmend bedroht.

Zeitweise schien es uns, als sei unser Leben bedroht. Man sah und hörte Gruppen nationalistischer Studenten nachts durch das Tal gehen. Sie schrien zu uns herüber und brüllten verleumderische Beleidigungen- Oft standen sie vor unserer Tür, ... Manchmal hörte man Schüsse im Tal, und die Luft war voller Panik. Es kam zum Punkt, dass Marianne selbst tagsüber Angst hatte, durch das Tal zu gehen (S. 100 - 101).

Das Haus im Maital in Bad Vöslau in dem Moreno und Marianne gelebt haben, steht noch. Es liegt etwas abgelegen, am Ende einer ansteigenden engen Gasse und dahinter beginnt der Wald. Wenn man Morenos Autobiographie gelesen hat, kann man sich eines mulmigen Gefühls an diesem idyllischen Ort nicht erwehren. Auf dem Haus ist eine Gedenktafel angebracht, welche Morenos Schaffen bezeugt. Allerdings ohne einen Hinweis auf seine jüdische Abstammung und die damit verbundene Diskriminierung und Bedrohung während seiner Zeit in Vöslau.

4.1.4 Beweggründe für Morenos Emigration

1920 gewannen die Christlich-sozialen in Österreich die Nationalratswahlen und die Sozialdemokraten schieden aus der Regierung aus, was wesentlich zu einer

Verschlechterung der Situation der jüdischen Bevölkerung beitrug. 1921 übernahm Adolf Hitler die Führung der NSDAP in Deutschland, einer damals noch unbedeutenden Partei (Hamann, 2012).

Hitler hatte Wien im Mai 1913 verlassen. Die Aktivitäten der deutschen Nationalisten und Antisemiten, die jedes Jahr stärker, offenkundiger und besser organisiert wurden, nahmen seine nationalsozialistische Bewegung um viele Jahre vorweg. Ich wuchs in dieser Atmosphäre auf und war dafür zum Glück für mich und meine Familie sehr sensibel (S. 54).

Seit 1921 drängte ich meine Freunde, Europa zu verlassen und neue Möglichkeiten für unsere Arbeit in den Vereinigten Staaten vorzubereiten (S. 101).

Moreno emigrierte 1925 zusammen mit dem Bruder seiner Freundin nach Amerika, nachdem er sich schon länger gedanklich mit seiner Auswanderung beschäftigt hatte. Auch seine Mutter und die Geschwister konnten vor den Nazis, zum Teil noch 1938 fliehen, wie Tomaschek-Habrina (2004) recherchierte. Moreno hat allerdings nichts über die Erfahrungen seiner Familienangehörigen, die in Wien mit den Auswüchsen des Naziterrors sicher konfrontiert waren, berichtet. Er schreibt nur, dass seine 70-jährige Mutter gefürchtet hatte, aufgrund mangelhafter Kenntnisse der englischen Sprache nicht nach Amerika zu gelangen.

Moreno hat Österreich 13 Jahre vor dem Anschluss an Hitler-Deutschland verlassen. Die Beweggründe für seine Emigration haben Moreno scheinbar auch Jahre später noch beschäftigt.

Hätte ich nicht die Liebe einer Christin für einen Juden, den Kampf eines überlegenen Juden gegen das vorherrschende Mittelmaß der damaligen deutschen Gesellschaft, den gegen mich gerichteten Neid und den Wunsch nach Rache erlebt, hätte ich vielleicht nie die Eingebung entwickelt, Europa rechtzeitig zu verlassen und in den Vereinigten Staaten einen neuen Hafen zu finden. Ich war wie ein Wandervogel, der die kalten Herbstwinde auf seinen Flügeln spürt, lange bevor sie tatsächlich über ihn streichen (S. 101).

Anscheinend bestätigte die Liebe einer blonden, blauäugigen deutschen Christin, Moreno in seiner Überzeugung trotz, oder sogar wegen, seiner jüdischen Abstammung „außerordentlich“ zu sein. Daraus schöpfte er die Überzeugung, sich

und vor allem seine Ideen in Sicherheit bringen zu müssen. Gleichzeitig schürten die erlebten Anfeindungen in ihm den Wunsch, sich für die erduldeten Erniedrigungen zu „rächen“, indem er weiter erfolgreich sein würde. Aus Morenos Worten „ein Wandervogel“ und die „kalten Herbstwinde“ spricht die beklemmende Traurigkeit eines Menschen, der mit der Notwendigkeit immer wieder fliehen zu müssen, vertraut ist. Moreno gibt als Grund für seine Ausreise jedoch seinen Forscherdrang an und vermeidet es, sie als Flucht zu sehen.

Vielleicht war meine Motivation für die Emigration auch auf einer höheren Ebene als der ausschließlichen Sorge für meine physische Sicherheit angesiedelt. Ich trug in meiner Seele den starken Drang, mich auf fantastische Reisen in alle Bereiche des Geistes zu begeben, um ein neues Prinzip zu finden, dem die Menschheit folgen konnte ... (S. 101).

Morenos zwischen Größenwahn und versteckten Selbstzweifeln innere Zerrissenheit wird auch hier deutlich. Sich vor einer nahenden Gefahr in Sicherheit bringen zu wollen, reicht Moreno nicht als Begründung für seine Emigration. Er braucht „seine Ideen“, die die Menschheitsgeschichte verändern könnten, als Rechtfertigung. Moreno gibt als Beweggrund für seine Emigration im Vorwort des 1959 erstmals erschienenen Buches „Gruppenpsychotherapie und Psychodrama“ an, dass in Amerika seine „Ideen am dringendsten benötigt worden seien“. Die bedrohte Lage, in der er sich in Österreich in der Zeit des aufstrebenden Nationalsozialismus befand, erwähnt er hier nicht. Und er führt weiter aus: „Oberflächlich und persönlich gesehen, hatte ich im Jahr 1925 alle guten Gründe, vom Standpunkt materieller und intellektueller Wohlfahrt, als Arzt und Schriftsteller in Europa zu bleiben. Aber ich war von Kräften getrieben, die über mein persönliches Wohlergehen hinauszielten.“ (Moreno, 2008, S. IX). In dieser verwirrenden Darstellung erscheint Morenos Emigration als eine selbstlose Handlung zum Wohl der Menschen unter Verzicht auf eigene Sicherheit und Wohlstand. Vielleicht hat Moreno wie viele Juden, mit einer „Überlebensschuld“ gerungen, die er mit seinen Argumenten zu beschwichtigen suchte. Moreno schreibt 1947 (zit. nach Hutter 2010, S. 195) kryptisch, „Eine bittere Lektion sollten wir aus den hinter uns liegenden fünfundzwanzig Jahren soziometrischer Forschung gelernt haben, dass es sinnlos ist, sich vor der Dynamik der kleinen Gruppen, denen wir angehören in die nächst größere Gruppe zu

flüchten. Das brennende Feuer, das wir hinter uns gelassen haben, wird uns einholen und unser Vorwärtskommen stoppen“. Spricht Moreno hier im Hinblick auf das Schicksal der Juden, die sich durch ihre Assimilation nicht vor der Vernichtung retten konnten, eine Warnung aus?

Über die Hintergründe für Morenos Emigration findet man in der Literatur verschiedene Vermutungen. Marineau (1995, S. 154) nimmt an „der Schatten Freuds“ habe Moreno aus Österreich getrieben. Daneben führt er den Emigrationswunsch von Morenos Vater, Schulden und einen laufenden Plagiatsprozeß an. Fürst (2004) gibt an, Morenos Emigration habe „verschiedene Gründe“ gehabt. Sie vermutet u.a. die Selbstmorde, welche zwei Schauspieler des Stegreiftheaters 1924 verübten. Scherr (2013) nennt unter anderem die schwierige politische und gesellschaftliche Situation als Motiv. Tomaschek-Habrina (2004) sieht neben dem Plagiatsprozeß, sowie dem mangelnden Fortschritt in der Stegreiftheaterbewegung, die Tatsache, dass Moreno „als Fabriksarzt in Vöslau zunehmend unter Beschuss von deutsch-nationalen Kräften“ geraten war, als Beweggrund für seine Emigration (ebd., S. 20).

Als Moreno nach 29 Jahren erstmals wieder nach Wien kam, wurde ihm von der Universität Wien das „goldene Doktorat“ der medizinischen Fakultät verliehen. Sein Vater wurde in Wien als „eine Art wiederkehrender Sohn und Held willkommen geheißen...“ schreibt Jonathan Moreno (Moreno, 1995, S. 7). Die Verfolgung, die Moreno als Jude hier erlebt hatte, wurde vermutlich kaum thematisiert. Zu jener Zeit war Österreich noch nicht bereit, sich mit dem Antisemitismus und dem Holocaust auseinanderzusetzen. Unter den Universitätsprofessoren gab es damals noch einige ehemalige Nazis (Lackner, 2015).

5. Die axiologische Dimension

Hier wird auf Werte und Traditionen, auf die kulturellen Rahmenbedingungen innerhalb derer ein Mensch lebt und aufgewachsen ist, fokussiert. Moreno war überzeugt, dass der Mensch in seiner Auseinandersetzung mit Werten, Normen und Traditionen auch ein kosmisches Wesen ist. Die axiologische Dimension in Morenos Leben kann hier nur ausschnittsweise erfasst werden, unter besonderer

Berücksichtigung jener Aspekte, die mit dem Schwerpunkt der Arbeit in Zusammenhang stehen. Es sind dies religiöse und philosophische Inhalte, welche Morenos Leben und seine Theorien nachhaltig geprägt haben.

5.1. Morenos Auseinandersetzung mit Religion

Noch in Rumänien besuchte Moreno auf Wunsch des Vaters eine sephardische Bibelschule, wo er mit vier Jahren hebräisch lesen lernte. Den religiösen Einfluss durch seine Mutter erlebte Moreno weniger klar, aber hilfreich für das Leben im katholisch geprägten Wien.

Meine Mutter hatte eine merkwürdige, verwirrte Einstellung zur Religion. Sie verband Elemente ihrer jüdischen Erziehung und ihrer Tage im Kloster. Sie war auch abergläubisch, ...

(S. 15).

Die Jahre, die meine Mutter im Kloster verbracht hatte, halfen uns, mit den Menschen in einer aggressiven, katholischen Kultur, wie sie im Österreich meiner Jugend existierte, umzugehen (S. 25).

Dieses Verblässen der religiösen Gesinnung war auch für unsere Familie charakteristisch. Aber die Tradition war noch stark genug, um die Familie zusammenzuhalten, bis die Mädchen alt genug zum Heiraten und die Jungen alt genug zum Geldverdienen waren ...

Obwohl mein Familienleben die Entwicklung einer unerschütterlichen jüdischen Identität nicht betonte, hatte ich in Wien im sephardischen Tempel eine Bar Mitzvah (S. 25).

Obwohl Moreno in einer sich assimilierenden Familie lebte, sind seine jüdischen Wurzeln in seinem Werk unverkennbar, ist Tomaschek-Habrina (2004) überzeugt.

Moreno begann sich mit den jüdischen Heilslehren intensiv auseinanderzusetzen. In der Zeit der Ablösung von seiner Familie waren er und seine Freunde von einer messianischen Heilserwartung beseelt. Die Erwartung der Wiederkehr des Messias war allerdings ein wesentlicher Teil der jüdischen Glaubensüberlieferung.

Es ist schwer, die mystische Stimmung wiederzugeben, die unsere Gruppe während des Sommers 1908 umgab ... Wir erwarteten, dass Christus wiedergeborenen (sic) werde. Seine Ankunft stand bevor. ... Es hätte einer von uns sein können (S. 42-43).

Während meines Studiums trat die jüdische mystische Bewegung in den Vordergrund und berührte mich tief. Die zentralen Lehren der Kabbala, dass alle Kreation eine Emanation der Gottheit ist und dass die Seele in der Ewigkeit existiert, kamen zu meiner ursprünglichen Beschäftigung mit dem Buch Genesis hinzu (S. 36).

Die Erlaubnis Traditionen zu verändern ohne sie gänzlich aufzugeben hat Moreno von der sephardischen Ausrichtung des jüdischen Glaubens übernommen. Ebenso wie seine konsequente Hinwendung auf das Gute, auf das positive Denken merkt Tomaschek–Habrina (2004) an. Die Fähigkeit aus Verlusten und schmerzlichen Erfahrungen als Sieger hervorzugehen, kann ebenfalls aus einer sephardischen Tradition abgeleitet werden, die den letzten Triumph des Menschen in der Freiheit seines Denkens sieht (ebd.). Vielleicht war für Moreno diesbezüglich auch seine Mutter und ihre Lebenseinstellung ein Vorbild.

... und immer, wenn das Leben zu kompliziert wurde, sagte sie: „Was kann man machen? Umdrehen und Lachen“ (S. 16).

Die chassidische Strömung des jüdischen Glaubens, in welcher das Zwiegespräch mit Gott, mit sich selbst und mit dem Nächsten als zentrale Aufgabe angeführt wird, prägte Morenos Begegnungsarbeit, wie auch Bubers „dialogisches Prinzip“, schreibt Tomaschek-Habrina (2004). Moreno glaubte an Gesetze, welche das Universum bestimmen und sah sich darin von Einsteins Aussage „Gott würfelt nicht“ bestätigt. Er schrieb auf die zweite Seite seines Tagebuches:

„Wenn es einen Gott gibt, muß er Mathematiker sein.“ ... „Die Mathematik des Universums muß sich bis ins soziale Universum erstrecken. Eine Soziometrie muß möglich sein“ (S. 58).

Moreno betrachtete die menschliche Fähigkeit zu freier Gestaltung und Entscheidung als Gabe eines Gottes, der seine Kreativität als Potential allen Erscheinungsformen des Kosmos weitergegeben hat. Sein kreativer Funke, der spontan in jedem Augenblick, in jeder Situation ins Leben drängt, ist in Morenos Theorie- und Therapiekonzept zentral verankert.

Ich gab Gott die Rolle eines Super-Soziometrikers, der sein System dem Kosmos vorgibt. ... Ich sah nicht nur den Gott, der jedem Partikel des Universums etwas von seiner Spontaneität und Kreativität zuweist, sondern auch den, der mit seinem Tun für sich selbst unzählige Gegenpole schafft, die entgegengesetzte Spontaneität von unzähligen Wesen. Damit machte er sich von jedem Wesen abhängig und aufgrund der enormen Verbreitung seiner Spontaneität und Kreativität durch den Raum nahezu hilflos. ... Er war bestimmt zu dienen und nicht zu herrschen. ... das „objektive Auge Gottes“, war eine exzellente Grundlage, von der aus der soziometrische Forscher weiterarbeiten konnte ... (S. 61).

Eine von Moreno beschriebene spirituelle Erfahrung in Vöslau, in welcher er Sätze religiösen Inhaltes niederschrieb, wird unterschiedlich bewertet.

Hutter (zit. nach Blattert, 2013, S. 152) stellt fest, dass Moreno aufgrund dieser Szene entweder zum „Mystiker stilisiert ... oder als Psychotiker pathologisiert“ werde. Eine Moreno mystisch verklärende Sichtweise bringt ihn und das Psychodrama in die Nähe der Esoterik. Damit wird ein zeitgemäßer wissenschaftlicher Zugang fragwürdig. In Auseinandersetzung mit Morenos Werken unter Berücksichtigung seiner Lebensumstände könnte man das Psychodrama definieren:

- als eine handlungsorientierte Therapiemethode, getragen von einem Menschenbild, das sich an geltenden ethisch-moralischen Richtlinien orientiert und gleichzeitig Spiritualität nicht ausschließt.
- als eine Therapiemethode, welche von einem Menschen entwickelt wurde, der in bedrohlichen und kränkenden Lebensumständen kreative Überlebensstrategien für sich und andere gefunden hat.

5.2 Morenos Auseinandersetzung mit therapeutischen Methoden

Die Gültigkeit ethischer und religiöser Grundsätze ist für Moreno nur in ihrer „Verkörperung“, d.h. im Handeln in entsprechenden Rollen glaubhaft. Eine sich auf Moreno berufende psychodramatische-therapeutische Grundhaltung positioniert die Methode nach Buer (2004) zwischen Diätetik (der Kunst der Lebensführung) und Politik. In ihr wird nicht nur das Bemühen um individuelles Wohlbefinden als vorrangige Aufgabe eines Menschen gesehen, sondern auch die Gestaltung der Mit- und Umwelt, der Weltordnung und sogar des Kosmos.

Der junge Moreno grenzte sich von Freud und Buber ab, indem er sich gegen das geschriebene Wort aussprach und nur den in Handlungen umgesetzten Ideen Bedeutung beimaß. Seinem eigenen Ansatz widersprechend publizierte Moreno jedoch fast bis an sein Lebensende unzählige Schriften und Beiträge.

Moreno sah in seiner Lebensführung den Beweis für die Überlegenheit seiner Methode gegenüber Freuds Psychoanalyse.

Es war meine Absicht ein kämpfender Heiliger und kein Einsiedler zu sein. Ich verstand meine Arbeit weiter als Demonstration gegen die psychoanalytische Theorie der Helden und Genies die damals in Wien kursierte. ... Deshalb wollte ich zeigen, dass ein Mann, obwohl er alle Zeichen der Paranoia, des Größenwahns, des Exhibitionismus und andere Formen sozialer und persönlicher Fehlanpassung zeigte, ziemlich gut kontrolliert und gesund sein konnte. Ein solcher Mann konnte tatsächlich durch das Ausleben seiner Symptome produktiver werden, als wenn er versuchte sie im Zaum zu halten und zu lösen. ... Der einzige Weg, um das Gott-Syndrom loszuwerden, ist, es auszuleben (S. 46).

Moreno ermutigte in seinem 1921 gegründeten Stegreiftheater Menschen dazu, auf einer Bühne in alltäglichen Szenen spontan aufkommende innere Impulse und Handlungsweisen auszuleben. Wesentliche Anregungen für sein Psychodrama fand Moreno in dem Begriff der Katharsis in Mesmers theatralischen Aufführungen und den Dramen aus der Antike (Buer, 2004).

5.3 Morenos Auseinandersetzung mit Literatur und Ideologien

Moreno lebte in Wien in einer sich verändernden, pulsierenden, kreativen Zeit. Weltweit entstanden atemberaubende Veränderungen und Neuerungen in verschiedensten Bereichen, wie Blom (2014), im Titel seines Buches „der taumelnde Kontinent 1900 – 1918“ zum Ausdruck bringt.

Ausgedehnte und fieberhafte Lektüre religiöser, philosophischer und ästhetischer Literatur bereitete die innere, psychische Szenerie für die kommende, entscheidende Phase vor (S. 34).

Im Cafe Museum traf ich Martin Buber, Arthur Schnitzler, den Verfasser von Komödien mit philosophischer Aura und regelmäßigen Teilnehmer am Stegreiftheater, Jakob Wassermann, Schriftsteller im Stil Dostojewskis; Robert Musil; Franz Lehar und viele andere, die für mich wichtig wurden (S. 76).

Aber Wien war in den zwanziger Jahren für Intellektuelle und Künstler einer der lebendigsten Orte der Welt (S. 77).

Moreno hat herrschende gesellschaftliche und geistige Strömungen sensibel wahrgenommen und in seine Theorien eingebracht. Marineau (1995) stellt fest, Moreno habe zwar kaum prinzipiell Neues entdeckt, jedoch die vorherrschenden Geistesströmungen geschickt zu einem therapeutischen Gesamtkonzept verarbeitet.

Zwischen 1910 und 1923 war Wien der Ort, an dem viele bedeutende Bewegungen ins Leben gerufen wurden. Einige von ihnen wurden historisch bedeutsam, sodass es sich lohnt, zurückzugehen, um ihre Ursprünge anhand meiner Erlebnisse während dieser Jahre zu diskutieren. Nationalsozialismus, Kommunismus und Existenzialismus begannen unterschwellig in den Jahren 1909 bis 1913 (S. 53).

Es gab die Idee des „Augenblicks“ ...; die Idee der „Lage“ und der aus ihr entstehenden Anforderungen; die Ideen der Spontaneität und Kreativität als universelle Prozesse; ... und über allem die Idee der Dringlichkeit, der Dringlichkeit ihres unmittelbaren Erlebens ... (S. 55).

Besonders hingezogen fühlte sich Moreno zum Kommunismus und mehr noch zu den Überzeugungen der Existentialisten, denen das Leben an sich als heilig galt. Zentrale Begriffe des Existentialismus wie „der Augenblick, die Lage, Spontaneität und Kreativität“ finden sich in Morenos Methoden wieder.

6. Die Stegreifdimension

Moreno postuliert nach Hutter (2004) neben den genannten fünf Ebenen, die eine Szene bzw. einen Menschen bestimmen, noch eine weitere Dimension, welche die Einflüsse der anderen Ebenen relativieren kann. In der Stegreifdimension steht nach Morenos Vorstellung jedem Individuum in jedem Augenblick ein kreatives Potential zur Verfügung. Dieser Anteil einer menschlichen Handlung ist nicht durch die Einflüsse der anderen Ebenen erklärbar, sondern *„einzig und allein Produkt seines*

spontanen Handelns im Augenblick“ (Hutter, 2004, S. 109). Im Stegreif handelnd, kann ein Mensch den Bedürfnissen des Augenblicks entsprechende Ideen verwirklichen. Dabei ist es nach Morenos Prämissen wesentlich, nicht nur gemäß eigener Bedürfnisse zu handeln, sondern auch berechnete Ansprüche anderer Menschen, anderer Wesen, der Natur und des Kosmos zu berücksichtigen.

Jede Person bewegt sich in einem „kreativen Zirkel“, „zwischen ihrer Angewiesenheit auf vorgegebene Strukturen und der autonomen kreativen Gestaltung ihrer Lebensrealität“ (ebd., S. 105). Die Ursache für psychische Probleme sieht Moreno vor allem in einer eingeschränkten Fähigkeit zu spontanem, kreativem Handeln, wodurch Menschen in belastenden Verhaltens- und Beziehungsmustern fixiert bleiben. Auf dem Gedanken des Stegreifs aufbauend, konstruiert Moreno den Spontaneitätsbegriff, durch welchen Autonomie und Verantwortung wesentliche Aspekte seines Persönlichkeitskonzeptes werden. Die Möglichkeit des spontanen Handelns im Augenblick birgt in sich ein Stück Freiheit zu kreativen Veränderungen, zu unerwarteten Facetten in Interaktionen und Denkmustern. Das Konzept der Spontaneität und der damit verbundenen Freiheit weist dem Menschen gleichzeitig Verantwortung für sein Handeln zu. Moreno berührt hier den ewigen Diskurs über das Prinzip des menschlichen Geistes zwischen Determiniertheit und „freiem Willen“. Die allen Menschen zugeteilte Verantwortung gibt ihnen Bedeutung und verbindet sie. Damit bringt Moreno, so erläutert Hutter (2004), eine ethisch-normative Orientierung in sein philosophisches Werk ein. Alle Handlungen der Menschen im „Hier und Jetzt“ haben, nach Morenos Überzeugung, Bedeutung für historische Abläufe und auch für eine kosmische Dimension (ebd.).

6.1 Moreno – ein Stegreiftalent

Moreno fand zumeist auch in schwierigen Situationen aktive Handlungs- und Denkansätze, um sein leibliches und seelisches Wohlbefinden so gut als möglich zu bewahren. Gleichzeitig übernahm er Verantwortung für andere hilfeschuchende Menschen. Auf seinen eigenen Erfahrungen aufbauend, entwickelte Moreno eine Therapiemethode, welche die Verbesserung der Kompetenz zu spontan-kreativem Handeln als ein zentral wirksames Moment zur Heilung eines Menschen versteht.

Das Psychodrama meines Lebens ging dem Psychodrama als Methode voraus. Ich war der erste Patient, der psychodramatischen Methode, Protagonist und Leiter in einem (S. 39).

Moreno gelang es bereits in seiner von Einschränkungen und mangelnder Sicherheit geprägten Jugend „Spiel-Raum“ im wahrsten Sinn des Wortes zu finden.

Zur damaligen Zeit und während vieler der folgenden Jahre hatte ich die Empfindung, dass ich der Hauptakteur, der Protagonist, eines Dramas mit großartigen Szenen und Abgängen war: In einem großartigen und endgültigen Sieg gipfelnd, überstieg ein Akt den anderen. ... Ich war mein eigener Autor und Regisseur. Die Szenen ... besaßen eine höhere Realität. Sie wurden durch meine Vorstellungskraft mit Hilfe wirklicher Menschen ... mitten im Leben geschaffen. Ich entkam dem Schicksal eines Schizophrenen (S. 38).

Moreno erschuf sich in einer „Surplus-Reality“, eine innere Psychodramabühne, in der er sich aktiv als Regisseur und Protagonist in einer Person und im Mittelpunkt des Geschehens erlebte. Er fand darin eine Methode, um trotz schwieriger äußerer Lebensbedingungen sein Selbstvertrauen nicht zu verlieren. Moreno wollte unter keinen Umständen als passiver Zuschauer am Rande stehen und an die Inszenierung anderer ausgeliefert sein. Immer wieder finden sich in Morenos Autobiographie Szenen, in denen er trotz notwendiger Anpassung an kränkende Familien- und Gesellschaftsstrukturen einen Aspekt der Selbstbehauptung und des Trostes für sich finden kann.

Ein Beispiel dafür gibt eine Episode in Chemnitz, wo sich seine Eltern endgültig trennten. Der jugendliche Moreno hatte dort eine „Erscheinung“, die er mit folgenden Überlegungen kommentierte: „War meine Identität das Universum oder war sie in einer einzelnen Familie oder in dem Clan, von dem ich abstammte? Ich entschied mich für das Universum, nicht weil meine Familie minderwertiger war als andere Familien, sondern weil ich im Namen des größeren Settings leben wollte, zu dem jedes Mitglied meiner Familie gehörte und zu dem ich mir wünschte, dass sie zurückkehren würden“ (Moreno zit. nach Hutter 2012, S. 51). In einer Erweiterung seines Bezugssystems fand der Flüchtling und Verlassene wieder eine Heimat und mit dem Gefühl der „All-Verbundenheit“ linderte der junge Moreno die erlebte Einsamkeit und Sinnlosigkeit. Und er erlaubte sich damit, sich ein Stück weit aus der Verantwortung für seine Familie und aus seiner jüdischen Herkunftsgruppe hinaus

zu bewegen. Auch in Morenos „Spiel mit der Anonymität“ lässt sich ein Stegreifmoment erkennen.

Ottomeyer (2013) sieht in der Würdigung der Tricks und kreativen Einfälle, die Menschen entwickeln, um ihren Peinigern zu entkommen, einen wesentlichen Faktor in der Traumatherapie. Diesen überlebenstüchtigen inneren Anteil, der sich, wenn offener Widerstand zu gefährlich erscheint, raffinierter und subversiver Methoden bedient, bezeichnet Ottomeyer als „trickster“. Diese „trickster“-Position ist bei Moreno eine grundlegende innere Haltung. Er suchte in jeder demütigenden oder bedrohlichen Situation nach Möglichkeiten zur kreativen Veränderung der Lage. War dies nicht möglich, blieb ihm noch die Veränderung der persönlichen Bewertung einer Szene. Kreativität, Humor und Mystik halfen Moreno, sich nicht als ein der Willkür anderer ausgeliefertes Opfer zu fühlen. Seine eigenen Erfahrungen als Angehöriger einer Randgruppe drängten Moreno bereits früh zu einem Engagement für Außenseiter und Menschen am Rande der Gesellschaft. Er erhob das „Anders sein“ zum Ideal und übte Widerstand gegen starre Vorgaben und Institutionen. Moreno forderte Toleranz für unübliche Arten der Lebensgestaltung. Er ermutigte mit seinen therapeutischen Ansätzen, durch starre Rollenfixierungen in ihrer Lebendigkeit eingeschränkte Menschen, zu spontanem kreativem Handeln.

7. Morenos Autobiographie und seine Methoden

Wie schon erwähnt, sieht Moreno selbst einen Zusammenhang zwischen den politischen und gesellschaftlichen Umständen, die er in Wien erlebt hatte und seiner Arbeit. In den folgenden Kapiteln werden Morenos Methoden aus diesem Blickwinkel genauer betrachtet.

7.1 Soziometrie als Antisemitismusfrühwarnsystem

Die Kernaussage von Morenos 1934 verfasstem Werk „Who shall survive“ lautete „Nur wer kreativ ist, wird überleben“ (Scherr, 2013, S. 28). In Anbetracht der vier Jahre später in die Wege geleiteten Judenvernichtung erscheinen Frage und Antwort wie eine schreckliche Vorahnung. Es ist zu vermuten, dass Morenos Ideen von einer in der jüdischen Bevölkerung tief sitzenden Angst vor einem aktiven

Wiederaufflammen des Antisemitismus beeinflusst worden sind. Besonders belastend muss für die Juden die Unvorhersagbarkeit der wiederholt stattfindenden Pogrome und Vertreibungen gewesen sein. Moreno versuchte bereits in seinem Stegreiftheater sich wiederholende Muster im Verhalten spontan handelnder Menschen zu erkennen. Darauf aufbauend arbeitete er mit seiner Soziometrie an Methoden, um menschliches Verhalten berechenbar zu machen. „Die Soziometrie befaßt sich mit dem mathematischen Studium psychologischer Eigenschaften der Bevölkerung, ...“ erklärte Moreno 1967 (zit. nach Scherr, 2013, S. 33). Moreno beurteilte zwischenmenschliche Beziehungen in Gruppen mit Hilfe von Testverfahren nach den Kriterien Anziehung, Abstoßung oder Gleichgültigkeit. Regeln und Gesetze versprechen Nachvollziehbarkeit und Kontrolle über bis dato unberechenbare Abläufe. Moreno bemühte sich darum, die in einer Gruppe unter der Oberfläche wirksamen Tendenzen und Neigungen, ihre sogenannte Tiefenstruktur, sichtbar zu machen.

Der Antisemitismus war ein Teil der Tiefenstruktur der Gesellschaft in Europa. Er blieb im Verlauf der Geschichte phasenweise unter der Oberfläche. Juden wurden in dieser Zeit scheinbar geduldet, auch wenn sie aus manchen Berufen und öffentlichen Bereichen ausgeschlossen wurden. In Abhängigkeit von politischen oder wirtschaftlichen Veränderungen tauchte der Antisemitismus plötzlich immer wieder auf und entlud sich in den Pogromen in seiner grauenhaftesten Form. Auch die Unterstützung des Nationalsozialismus in der Bevölkerung war zu einem großen Teil nicht offen, sondern „unter der Oberfläche“ der alltäglichen Beziehungen. Die Opfer waren den Denunziationen und Verleumdungen eines unsichtbaren Spitzelsystems hilflos ausgeliefert. Möglicherweise waren es diese Erfahrungen, die Moreno 1962 im folgenden Zitat in einen Kontext stellte (zit. nach Hutter, 2012, S. 221):

„Die Soziometrie hat das common-sense-Wissen wissenschaftlich bedeutungsvoll gemacht, dass jeder Mensch eine Gruppe von Freunden und eine Gruppe von Feinden hat und dass er oft daran scheitert, nicht genau zu wissen, wer wirklich seine Freunde und wer seine Feinde sind.“

Moreno glaubte an die Möglichkeit der Entwicklung einer Gesellschaft anhand seiner Methoden, in der die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Einzelnen mit den Bedürfnissen der ganzen Gruppe harmonisch in Einklang gebracht werden kann. Er

strebte danach mit Hilfe seiner Verfahren eine *Wissenschaft der Demokratie* einzurichten (Moreno zit. nach Hutter, 2012). Moreno wollte auch eine überkonfessionelle Religion begründen, welche alle anderen in sich integrieren sollte. In ihr hätte auch die jüdische Religion einen gleichberechtigten Platz gefunden.

Moreno erkannte mit der Zeit, dass eine Umsetzung seiner soziometrischen Ideen nur in kleinerem Rahmen machbar war. Neben dem hohen Arbeitsaufwand, stellte es sich als schwierig heraus Menschen zu motivieren, ihre Gefühle gegenüber anderen ehrlich offenzulegen.

7.2 Morenos therapeutische Philosophie

Hutter (zit. nach Buer, 2004) glaubt, dass Moreno ebenso wie Nietzsche, Gottes Tod im überlieferten Sinne bestätigte, jedoch andere Überlegungen auf dieser Voraussetzung aufbaute. Blattert (2013) sieht in Morenos Gottesverständnis Ähnlichkeit zu der Haltung des jüdischen Religionsphilosophen Jonas, für den der Glaube an einen allmächtigen, gütigen Gott nach Auschwitz nicht mehr denkbar ist. Nach der Meinung des Autors schließt Morenos Gottesbegriff an den kabbalistischen Begriff der „Selbstbeschränkung Gottes“ an. Morenos Gott ist zwar im Schöpfungsakt allmächtig, beschränkt jedoch seine Macht, indem er den Menschen die Fähigkeit zu spontanem, kreativem Handeln nach ihrem freien Willen überlässt. Er kann und will nicht parteiisch sein, ist daher auch nicht schuld am Übel in der Welt. Moreno teilt die Verantwortung für die Welt den Menschen zu und kann damit seinen Glauben an einen zwar „hilflosen“ aber liebenden Gott aufrechterhalten.

7.3 Morenos Psychodrama

Inspiziert durch seine eigenen Erfahrungen entwickelte Moreno unter Einbeziehung religiöser, sozio-kultureller und philosophischer Ansätze das Psychodrama als eine Psychotherapiemethode. Moreno vertraute dabei auf ein grenzenlos-kreatives Potential jedes Menschen. Marineau kommentiert dazu: „... Bescheidenheit zählte genauso wenig zu seinen hervorragenden Tugenden wie ein Sinn für die Relativität aller Dinge“ (Marineau, 1995, S. 149).

Betrachtet man das Psychodrama in Zusammenhang mit der Lebensgeschichte Morenos kann man etwaigen „Schwachstellen“ auf die Spur kommen. Sie lassen sich dort vermuten, wo Morenos Selbstreflexion Defizite aufweist. Ottomeyer (2004) bezeichnet das „Psychodrama als eine Psychologie von MigrantInnen für MigrantInnen, die allerdings ihren historisch-ökonomischen Entfremdungshintergrund nicht reflektiert“ (S.70). Bezugnehmend auf die Verbindung zwischen Morenos jüdischer Herkunft und dem Psychodrama meint Ottomeyer (2004, S. 71), dass Juden „schon zu Überlebenszwecken Beweglichkeit und Einfühlung ... entwickeln“ mussten. Es war für Juden überlebensnotwendig gesellschaftliche Strömungen rechtzeitig wahrzunehmen und sich zwischen flexibler Anpassung an wechselnde Gegebenheiten und dem Bemühen um Bewahrung ihrer Traditionen zu arrangieren. Juden hatten wenig Freiraum sich zu widersetzen ohne ihr Überleben zu gefährden. Allerdings schützte sie ihre Anpassungsbereitschaft in vielen Fällen nicht vor der Verfolgung, vor allem nicht im Dritten Reich. Moreno hat sich unter den widrigen Bedingungen des herrschenden Antisemitismus und Deutschnationalismus angepasst, indem er sich hinter seiner Anonymität versteckte, um seine Lebensgrundlage nicht zu gefährden.

Nach Ottomeyer (1987) ist es notwendig einer missbräuchlichen Nutzung psychodramatischer Methoden durch aufmerksame Einbeziehung der Realitätsbezüge der Klienten entgegenzuwirken. „Wer als Psychologe und Therapeut die verhaltensprägende Härte der Verhältnisse nicht wahrnimmt, steht in Gefahr, das Verhalten der Individuen mit dem Versprechen der Heilung an diese Verhältnisse nur noch anzupassen,...“ (ebd., S. 71). Nimmt man die prägenden harten Lebensbedingungen Morenos nur unzureichend wahr, ist die Sicht auf sein Leben und seine Methoden unvollständig. Morenos Begeisterung für seine eigenen Methoden verführte ihn dazu, in einem von Ottomeyer (1987) angeführten Beispiel, sein Psychodrama einer Firma in den USA als „Anpassungsinstrument“ zur Verfügung zu stellen. Zur Verbesserung der Verkaufszahlen und des Betriebsklimas, wurden Angestellte mittels psychodramatischer Methoden manipuliert, um ihren Widerstand gegen schlechte Arbeitsbedingungen aufzugeben.

Ottomeyer (2004) plädiert auch für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff „Rolle“, um einen möglichen Aspekt der Entfremdung und Täuschung nicht zu

übersehen. Eine „Rolle spielen“ kann im beruflichen Kontext eine Entfremdung von eigenen Bedürfnissen bedeuten. Tatsächliche Befindlichkeit muss dabei hinter einer von anderen geforderten „Maske“ verborgen werden. Ottomeyer (2004) betrachtet auch den psychodramatischen Ansatz, in welchem das „Selbst“ durch spielerisches, spontan-kreatives Ausprobieren von Rollen entsteht, kritisch. In Anlehnung an den marxistischen Praxisbegriff, sieht er im persönlichen Bezug von Menschen zu ihren materiellen oder geistig-kulturellen Produkten und die, über deren Austausch erreichte gegenseitige Anerkennung, eine wichtige Basis für ein gesichertes Identitätsgefühl. Daher ist für den Autor der notwendige Widerstand gegen Arbeits- und Lebensbedingungen, in denen sich Entfremdung ausbreiten, in der Psychotherapie zu berücksichtigen. Der „der Methoden immanenten“ Tendenz zu kreativer Anpassung sollte daher im Psychodrama kritische Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Morenos Autobiographie erinnerte mich streckenweise an den Film „Das Leben ist schön“. In diesem überzeugt ein Vater seinen kleinen Sohn im KZ, um diesem die Situation zu erleichtern davon, dass sie nur Teilnehmer an einem herausfordernden, spannenden Spiel sind. In Situationen in denen Widerstand zwecklos oder lebensgefährlich ist, bleibt tatsächlich nur, der chassidischen Lehre folgend, die innere Freiheit des Denkens.

III. Eine psychodramatische Begegnungsgruppe

Morenos Lebensumstände und Erfahrungen sind in mancher Hinsicht denen der Menschen in Südkärnten ähnlich. Auch sie waren, bzw. sind es noch, einem Assimilationsdruck ausgesetzt, der unter dem Nazi-Regime am stärksten war. Mit Assimilation und NS-Zeit im Zusammenhang stehende Erfahrungen spiegeln sich in praktisch allen Familiengeschichten wider. Im folgenden Abschnitt wird in der Auswertung einer Gruppeneinheit den progressiven Veränderungen im Beziehungsmuster zwischen Angehörigen beider Sprachgruppen und den dazu beitragenden Faktoren nachgegangen.

„Durch den Austausch individueller Erfahrungen kann eine Veränderung stereotyper Vorurteile und Vorstellungen gelingen“ ist Boeckmann (1988, S. 81) überzeugt.

„Aus dem Nicht-Erzählen und Nicht-Hören von Lebensgeschichten werden die Vorurteile gezimmert“ schreibt Ottomeyer (1997, S. 121). Den Satz umkehrend, ergibt sich daraus die Empfehlung, einander von persönlichen Erfahrungen zu erzählen, um eine durch Feindbilder verstellte Sicht, zu klären. Bereits die Bereitschaft, die Lebensgeschichten anderer Menschen anzuhören, birgt das Wagnis in sich, berührt zu werden und damit die eigene Meinung über sich und andere in Frage zu stellen. Als Belohnung winkt allen Beteiligten die Chance an interessanten Begegnungen teil zu haben und an einer Verbesserung von Beziehungen mitzuwirken. Moreno sieht es als die Pflicht eines Menschen, sich auf Begegnungen einzulassen. Begegnungen sind für ihn im Augenblick stattfindende Momente der Berührung und auch der Konfrontation, zu denen Menschen freiwillig und gleichberechtigt zusammen kommen (Moreno zit. nach Hutter, 2010).

„Was dem Autor Theater, ist der Gottheit Bedingung: die Begegnung“ (Moreno zit. nach Hutter, 2012, S. 177).

Begegnungen zwischen den Angehörigen der beiden Sprachgruppen sind in Kärnten aufgrund der jahrzehntelang tradierten Vorurteile noch immer selten. Die Menschen sind zumeist in gegenseitigen Vorwurfs- und Rechtfertigungszwängen gefangen, wodurch eine kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Überzeugungen

behindert wird. „Handeln Menschen ohne Rollendistanz ausschließlich im Rahmen vertrauter Rollen-Konserven, ist Begegnung nicht möglich“

(Schacht & Pruckner, 2010, S. 242).

Larcher (1988) beschreibt den Volksgruppenkonflikt als eine Dynamik, welche „sich zum größten Teil unter der Oberfläche“ abspielt und welche „tief hinein in die Sphären des gesellschaftlichen und psychischen Unbewußten“ reicht (ebd., S. 221).

1. Nach Sprachzugehörigkeit getrennte Gruppen

Im Rahmen der Vorbereitungen für ein Theaterstück, das sich mit den kränkenden und traumatischen Erfahrungen der SlowenInnen in Kärnten befasste, entstand die Idee deutsch- und slowenischsprechende Personen in Kärnten zu einem Erfahrungsaustausch zusammenzubringen. Aufgrund der unterschiedlichen Alltagssprache wurde beschlossen, die TeilnehmerInnen zuerst nach Sprachgruppen getrennt miteinander ins Gespräch kommen zu lassen. Dieser Schritt erwies sich im nachhinein als eine insgesamt förderliche Vorgehensweise.

Der Friedensforscher Galtung (zit. nach Graf, 2006) erarbeitete ein „Transcend-Verfahren“ zur „Konflikttransformation“. In seinem Konzept wird mit jeder Konfliktpartei zuerst einzeln an „legitimen“ Zielen gearbeitet. „Legitim“ sind Ziele dann, wenn die Bedürfnisse der jeweils anderen Gruppe bei der Frage nach ihrer Umsetzbarkeit beachtet werden. Erst in einem zweiten Schritt suchen beide Konfliktparteien miteinander nach Lösungen und Perspektiven, welche den Zielen beider Gruppen dienlich sein können. Wie im Soziodrama ist das Ziel, adäquatere Rollen in der wechselseitigen Beziehung auszuverhandeln und einzuüben. Um Veränderungen zu ermöglichen hält es Galtung für notwendig, die „Tiefenkultur“ einer Gruppe oder Gesellschaft zu ergründen. Unter „Tiefenkultur“ versteht er, „automatisierte, vergessene oder verdrängte Annahmen, Einstellungen und Haltungen im kollektiven Unbewussten, auf die Menschen und Gruppen quasi ‚axiomatisch‘ zurückgreifen, wenn sie in tiefe Konflikte und Krisen geraten“ (Graf, 2006, S. 198-199).

Im Oktober 2009 trafen sich in Kärnten lebende, deutschsprechende Menschen, von denen bis auf eine Person aus einem anderen Bundesland, alle slowenische

Wurzeln hatten. In mehreren von mir angeleiteten Gruppensitzungen wurden mit dem „Volksgruppenkonflikt“ in Zusammenhang stehende Erfahrungen ausgetauscht. Im Verlauf der Sitzungen fand die Gruppe für sich den Namen „Mi smo Mi“. Auf Deutsch übersetzt heißt das „Wir sind Wir“. Das Besondere an der „deutschen“ Gruppe war, dass sich Menschen mit ihrer „Unsicherheit bezüglich ihrer Zugehörigkeit und Identität“ zusammengefunden haben, um genau *darüber* zu reden. Die Gruppe lag damit im Kontrast zu den in Kärnten üblichen „identitätsbestätigenden“ Veranstaltungen. Mit der Zusicherung, dass von den Gesprächsinhalten nichts zu „den anderen“ dringt, wurde eine vertraute Atmosphäre garantiert, in der es möglich war auch über Kränkungen und gefühlte Zurückweisungen im Kontakt mit Kärntner SlowenInnen zu sprechen. Mehrfach wurde in diesen Gesprächen angemerkt, dass die Slowenen und Sloweninnen als in ihrer Gruppe abgekapselt erlebt wurden. Trotz anhaltender Bemühungen war es den Deutschsprachigen nicht gelungen, näher an die Gruppe der Kärntner SlowenInnen heranzukommen. Alle Personen in der „deutschen“ Gruppe wünschten sich, dass die Fronten „aufweichen“. Sie waren überzeugt, dass eine Durchmischung für beide Seiten mehr Lebendigkeit bringen würde. Im Laufe der Treffen wurden Veränderungswünsche bezüglich kollektiver verinnerlichter Rollenfixierungen formuliert. Zentrale Aussagen waren dabei:

„Ich will mich nicht mehr als Prellbock fühlen“.

„Ich will mich nicht mehr schuldig fühlen, ich trage doch keine ‚Erbschuld‘“.

„Auch die Familien, die die slowenische Sprache nicht mehr weitergegeben haben, haben viel Leid erlebt“.

Das Interesse der TeilnehmerInnen war so groß, dass sich die Gruppe über drei Monate wöchentlich getroffen hat, obwohl zuerst nur eine Sitzung geplant gewesen war. Neben persönlichen Erfahrungen kam es zu einer intensiven Beschäftigung mit den geschichtlichen Hintergründen der Thematik. Auch die „slowenische“ Gruppe kam während dieser Monate zu Gesprächen zusammen, deren Inhalte mir nicht bekannt sind.

2. Begegnungsgruppen

Im Frühling 2010 fand die erste Zusammenkunft zwischen der „deutschen“ und der „slowenischen“ Gruppe im Veranstaltungsraum eines slowenischen Pfarrhofs statt. 22 Personen nahmen an der Veranstaltung teil, welche über vier Stunden dauerte und von der Psychodramatikerin Irmi Grauf geleitet wurde. Die deutsche Gruppe kam mit eigens angefertigten T-Shirts auf denen vorne „Mi smo Mi“ und hinten „Vi ste Vi“ zu deutsch „Wir sind Wir“ und „Ihr seid Ihr“ gestickt war. In einer selbst erdachten Inszenierung stellten sich die einzelnen Gruppenmitglieder mit einer Kurzfassung ihrer den Sprachgebrauch betreffenden Familiengeschichte auf der Bühne vor. Bei diesem ersten gemeinsamen Treffen wurden die Gespräche phasenweise sehr emotional geführt. Eine Kontroverse entspann sich wegen der unterschiedlichen Wahrnehmung bezüglich der „Offenheit“ der slowenischen Sprachgruppe. Als die deutsche Gruppe eine sie ausschließende Mauer beklagte, attestierten ihnen die SlowenInnen mangelndes Engagement die slowenische Sprache (wieder) zu erlernen. Trotzdem war dieser Abend wegbereitend für eine weitere Sprachgruppen übergreifende Zusammenarbeit. Einer deren Höhepunkte war die Einweihung eines Denkmals für die Opfer des Nationalsozialismus am 1. Oktober 2011 in Rosegg. In der Folge wurden weitere Gedenkveranstaltungen gemeinsam organisiert oder besucht. Drei Jahre nach dem ersten gemeinsamen Gruppentreffen fand eine zweite Zusammenkunft zwischen den Angehörigen der beiden Sprachgruppen statt. Diese wurde von mir geleitet und als Material für den Forschungsteil der vorliegenden Masterthesis herangezogen. Von den fünfzehn teilnehmenden Personen waren bis auf drei alle bereits beim ersten Großgruppentreffen dabei. Vier Männer und zwei Frauen waren zweisprachig, wobei sie als ihre Muttersprache slowenisch angaben. Von den deutschsprechenden TeilnehmerInnen, kamen ein Mann und fünf Frauen aus Familien, in denen entweder der Vater oder die Mutter oder beide Elternteile noch in einem vorwiegend slowenischsprechenden Elternhaus aufgewachsen waren. Eine Person ist in einer assimilierten Familie aufgewachsen, hat aber trotzdem die slowenische Sprache ausreichend gut gelernt und später noch verbessert. Zwei Personen stammten aus einem anderen Bundesland und lebten seit Jahren mit einem slowenischsprechenden Partner bzw. Partnerin in Kärnten. Die teilnehmenden

Personen standen untereinander und zu mir seit Jahren in teils freundschaftlichem Kontakt.

Bei der Gruppenleitung wurde ich von meiner Kollegin Irmi Grauf unterstützt. Mit ihr verbindet mich eine Freundschaft, welche durch das gemeinsame Interesse am Psychodrama und der Kärntner Landesgeschichte eine befruchtende Basis fand. Irmi Grauf kommt selbst aus einer assimilierten Familie mit slowenischen Wurzeln, die von den Verbrechen in der NS-Zeit direkt betroffen ist.

Die zweite Begegnungsgruppe fand in einem Lokal eines teilnehmenden Ehepaares statt, das uns vor der Diskussion zum Essen eingeladen hatte. Nachdem das erste Treffen auf „slowenischem Boden“ stattgefunden hatte, erfolgte nun das „Rückspiel“ auf „deutschem Boden“. Die Begegnung stand damit von Beginn an mehr unter dem Zeichen von „Friedensgesprächen“. Zur Erwärmung für das Thema wurden die TeilnehmerInnen nach dem Essen in einer „Identitätsbastelecke“ dazu eingeladen, mit verschiedenen Materialien ein Symbol für sich, bzw. ihre Identität als Angehörige der deutschen bzw. slowenischen Sprachgruppe in Kärnten anzufertigen. Als Zeitrahmen für das Zusammentreffen wurden zwei bis drei Stunden angesetzt. Es herrschte im Unterschied zur ersten Großgruppe während des ganzen Verlaufs eine freundschaftliche Atmosphäre - und trotzdem war unter der Oberfläche die Betroffenheit und Spannung erzeugende Brisanz des Themas spürbar. Sich anbahnende Konfliktslagen und heraufdrängende Emotionen wurden von den Teilnehmenden reflexartig, fallweise auch von mir, durch Ablenkungsmanöver abgewehrt. Dabei wurde entweder gewitzelt oder auf eine allgemeine gesellschaftspolitische Sachebene umgeschwenkt. Alle schienen vorsichtiger zu sein als bei der ersten Begegnung.

Die Einladung zu der Begegnungsgruppe war unter dem Titel „Fremdbild – Selbstbild“ erfolgt. Ich habe die TeilnehmerInnen auf mein dahinter stehendes „Bedürfnis“, die Abschlussarbeit zu schreiben, hingewiesen. Vielleicht ist auch diesem Umstand eine gewisse Zurückhaltung der beteiligten Personen zuzuschreiben. Verwirrend für die TeilnehmerInnen und für mich selbst war meine „Rollenkonfusion“. War ich als Leiterin der „Mi smo Mi“, der „deutschen“ Gruppe und deren Anliegen empathisch zugeneigt, bemühte ich mich nun, als

Großgruppenleiterin, um eine zweiseitige Einfühlung. Ich empfand mich dabei fallweise ein wenig als Verräterin. Das war eine der Irritationen, die mir tiefenhermeneutisch als „Verstehenshilfe“ dienten.

Zu Beginn der Veranstaltung fragte ich nach möglichen Veränderungen im eigenen Erleben und in den wechselseitigen Beziehungen seit dem ersten gemeinsamen Treffen vor drei Jahren. Im Verlauf des Abends wurden die Gesprächsinhalte zunehmend persönlicher und auch emotionaler. Anders als beim ersten Mal waren nicht mehr eindeutig zwei getrennte „Lager“ erkennbar.

3. Qualitative Inhaltsanalyse

Die verschriftlichten Gesprächsbeiträge wurden anhand der von Mayring (2008) angeführten strukturellen Inhaltsanalyse ausgewertet. Das Ziel der Analyse war es Material für die Beantwortung der Forschungsfrage zu gewinnen.

3.1 Forschungsschritte

Die Begegnungsgruppe wurde auf einem Tonträger aufgenommen und dann transkribiert. Um den Text leichter lesbar zu machen wurde der verwendete Dialekt größtenteils ins Hochdeutsche übertragen. Der gesamte Text wurde anschließend Kategorien und Unterkategorien zugeordnet. Diese wurden deduktiv, aufbauend auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Hausarbeit, mittels psychodramatischer Konzepte und einer tiefenhermeneutischen Herangehensweise ermittelt. Sie bilden die Überschriften der einzelnen Kapitel. Darunter werden in den ermittelten Unterkategorien passende Textstellen (welche wiederum durch kursive Schrift und Zeileneinzug erkenntlich sind) zur Veranschaulichung als Ankerbeispiele angeführt und mit Erläuterungen, geschichtlichen Fakten und Zitaten aus der Fachliteratur untermauert. Mit den „Ankerbeispielen“ wurde die Absicht verfolgt, direkt am Text zu bleiben und dadurch dessen Vielschichtigkeit und Authentizität nicht verloren gehen zu lassen.

4. Weitere verwendete Forschungsmethoden

Die auf sechs Ebenen fokussierende „Szenische Diagnostik“ wurde im ersten Teil, anhand Morenos Autobiographie vorgestellt.

Die Methode des „Szenischen Verstehens“ wurde bereits in meiner Hausarbeit beschrieben und soll hier nur mit wenigen Sätzen erklärt werden: Jordan (1996) sieht im „Szenischen Verstehen“ eine Möglichkeit, um „das Seelenleben anderer über die Herstellung einer Analogie zum eigenen Seelenleben“ zu beleuchten. „Ein zum Ausdruck Bringen des eigentlich Ungesagten“... ist das Ziel der Tiefenhermeneutik (ebd. S. 68). Bei der BeobachterIn auftretende Irritationen, widersprüchliche Gefühle und innere Bilder, tragen einen wichtigen Teil zur Erkenntnis bei. Die selbstreflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Rollenübernahme, gibt wesentliche Hinweise auf latente Inhalte einer Szene (Ottomeyer, 2013). Mein „Szenisches Verständnis“ beruht, wie schon erwähnt, unter anderem auf den Erfahrungen in meiner Herkunftsfamilie.

Die psychodramatische Entwicklungstheorie, welche die Erreichung von zunehmend komplexer werdenden Handlungskompetenzen auf den verschiedenen Rollenebenen eines Menschen beschreibt, bildet die Grundlage eines weiteren Forschungsansatzes (Schacht, 2009). Sie wird im letzten Kapitel anhand der Beurteilung des Gruppenverlaufes näher erläutert.

IV. Forschungsergebnisse

1. Mit Identität und Zugehörigkeit im Zusammenhang stehende Überzeugungen und Fragen

„Identität wird gewonnen, indem sich ein Mensch in leibhaftigem Wahrnehmen und Handeln auf dem Hintergrund seiner Geschichte über längere Zeit als der erkennt, der er ist (Identifikation) und indem er von den Menschen seines relevanten Kontextes auf dem Hintergrund gemeinsamer Geschichte als der erkannt wird, als den sie ihn sehen (Identifizierung). Diese identitätsstiftenden und -erhaltenden Prozesse erfolgen immer wieder aufs Neue“ erklärt Hochreiter (2004, S. 141).

Schacht (2009) ordnet „Identität“ den während der Entwicklung eines Menschen bedeutsamen Themen zu. Identitätsgefühl entsteht über ein Erleben von Selbstwirksamkeit, Urheberschaft und Verantwortung und den damit verbundenen Gefühlen wie Stolz aber auch Schuld. Über Identifizierungen sucht ein Mensch nach seinem Platz in der Familie, in sozialen Netzwerken, in der Gesellschaft und in der Welt. „Sich selbst verantwortlich für das eigene Tun zu fühlen, ist für die Identitätsgestaltung fundamental“, meint Schacht (2009, S. 55).

„Der psychodramatische Identitätsbegriff geht auf das emotional relevante Beziehungssystem eines Individuums zurück, das seit Moreno (1934) als ‚soziales Atom‘, d.h. als ‚kleinstmögliche, nicht weiter teilbare Einheit der Identität des/der Einzelnen‘ definiert wird“ erläutert Burmeister (2004, S. 91). Nach Erikson (zit. nach Volkan, 2003, S. 40), „beginnt die Identität, wo der Prozess der Identifikation endet“.

Ethnisch-nationale Zugehörigkeit ist nur ein Teil dessen was die „Identität“ eines Menschen ausmacht. Obwohl die Identität eines Menschen die Person als Ganzes betrifft, werden auf Ethnizität ausgerichtete Rollen in den Vordergrund gerückt, wenn es zu Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen kommt. Die „Nationalisierung“ von Menschen ist eine Methode um Konflikte aus machtpolitischen Interessen zu verstärken (Volkan, 2003).

Ja im Prinzip ist da jetzt keine besondere Idee dahinter - Identitätsbastelei - an der Identität kannst nicht herumbasteln die kriegst einfach, von dem was die Gesellschaft, dein Umfeld, deine Familie dir geben. Also das ist ein weißes Blattl und es kann beschrieben werden ...

Mittels einer Untersuchung der Menschen in Kärnten im Jahr 1988 unterschied eine Forschergruppe verschiedene „Identitätstypen“. Als Kriterien wurden das Sprachverhalten in Alltagssituationen, die nationale Selbsteinschätzung und das politische Engagement herangezogen. In der Einteilung finden sich an einem Pol, die Gruppe der politisch aktiven „bewussten Slowenen und Sloweninnen“, die sich gegen die Assimilation zum Deutschen zur Wehr setzen. Sie sind bestrebt in allen Situationen slowenisch zu sprechen, auch wenn negative Reaktionen aus dem Umfeld drohen. Sie bezeichnen sich selbst als „Slowenen“ und engagieren sich aktiv für die slowenische „Volksgruppe“. Am anderen Ende der Skala stehen die „radikalen Assimilanten und Assimilantinnen“. Sie sprechen in der Öffentlichkeit nie slowenisch, bezeichnen sich als „Deutsche“ und engagieren sich in Deutschkärntner Vereinen oder besuchen deren Veranstaltungen. Zwischen diesen beiden Gruppen wurden noch drei Zwischenstufen aufgelistet (Boeckelmann, 1988). Diese Einteilung erinnert an die im vorherigen Kapitel angeführte, von Martin Buber getroffene Einteilung der assimilierten Juden.

1.1 Tradierte These der unterschiedlichen Herkunft

Es ist in Kärnten noch nicht Allgemeinwissen, dass die slowenische Sprache schon seit Hunderten von Jahren in Kärnten gesprochen wird und die Kärntner SlowenInnen keine Zuwanderer aus Exjugoslawien sind. Es ist Teil der über viele Jahre in Kärnten praktizierten, eher rechtsgerichteten Politik, die gemeinsame Geschichte auszublenden. Bereits im 6. Jahrhundert wurde jedoch das heutige Kärnten bereits von Slawen besiedelt. In der Folge kam das Land bald unter die Herrschaft der Bajuwaren (Bayern). Im Verlauf der Geschichte gewann die deutsche Sprache in allen politischen und wirtschaftlichen Machtbereichen zunehmend an Gewicht. Die Volksabstimmung nach dem 1. Weltkrieg und die Vorkommnisse während und nach dem 2. Weltkrieg spalteten die Kärntner Bevölkerung. Die Sprachgrenze zwischen deutsch- und slowenischsprachigem Gebiet wanderte immer weiter nach Süden. Jedoch noch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts stand

in dem Landesteil südlich der Drau eine slowenischsprachige Mehrheitsbevölkerung von rund 80 Prozent einer wirtschaftlich besser gestellten und daher einflussreicheren, deutschsprachigen Minderheit gegenüber. Bis 1938 wurde in den Dörfern dieses Gebietes, in der größtenteils bäuerlichen Bevölkerung, vorwiegend der lokale slowenische Dialekt gesprochen.

Einen für das Verständnis der vorliegenden Problematik hilfreichen Ansatz bietet Volkan mit seinem Konzept der „Großgruppenidentität“. Er beschreibt diese als ein verbindendes Gefühl des Gleichseins einer großen Gruppe von Menschen, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Religion, einer Ethnizität oder Nationalität, obwohl sie auch Gemeinsamkeiten mit fremden Gruppen haben. Zur Förderung des Zusammenhaltes in solchen Großgruppen dienen häufig „ausgewählte Traumata und Ruhmesblätter“. Diese werden von den führenden Mächten vor allem in Konfliktsituationen nutzbar gemacht, um damit gegen die andere Gruppe zu mobilisieren. Als ausgewählte Traumata dienen in die Gegenwart gezogene, in Details veranschaulichte Verletzungen und Kränkungen, die den Mitgliedern einer Gruppe durch die andere Gruppe zugefügt wurden. Dadurch werden Ressentiments und Feindbilder aktualisiert, auch wenn das traumatische Ereignis bereits lange zurückliegt. Dies trifft in ähnlicher Weise auf die „ausgewählten Ruhmesblättern“ zu (Volkan, 2003). Larcher bestätigt Volkans Überlegungen mit der Beobachtung, dass die Angehörigen der beiden Gruppen in Kärnten „von der jeweiligen anderen Gruppe Fremdbilder hauptsächlich als Feindbilder besitzen“. Und er folgert: „Wessen Identität nur durch ständiges Abgrenzen und Ausgrenzen gebildet wird, neigt besonders stark dazu, sich ständig bedroht zu fühlen. Er gewinnt seine Identität geradezu durch diese Bedrohung. Also erfüllen die Feindbilder durchaus identitätserhaltende Funktion“ (Larcher, 1988, S. 228).

... ist das so getrennt worden - als ob das ganz was anderes war - es ist für mich heute so, dass ich mir denk - es ist eigentlich ganz das gleiche - und das hat mir so - irgendwie so ein friedliches Gefühl geben. Früher hab ich immer so das Gefühl gehabt, ich muss einen verteidigen. Verstehst du - ich bin immer - der Verteidiger - wird irgendwas angegriffen - Verteidigung - wurscht wo, und - weil ich das Gefühl gehabt hab, es gibt Unterschiede - aber da sind keine Unterschiede - für mich sind da keine Unterschiede mehr, verstehst ...

Für Menschen in Kärnten, die sich beiden Sprachgruppen verbunden fühlen, ergibt sich daraus ein innerer Konflikt. Die Ruhmesblätter der einen Gruppe, stehen mit den Kränkungen und Traumatisierungen der jeweils anderen, in direktem ursächlichem Zusammenhang. Das im oben stehenden Gesprächsausschnitt beschriebene Gefühl „immer jemand verteidigen zu müssen“, kann man auf diese Dynamik zurückführen.

1.2 Slowenische Identität

Die Erhaltung der slowenischen Sprache und Kultur ist aufgrund der geringen Anzahl derer, die in Kärnten noch slowenisch sprechen, gefährdet. In manchen „bewussten“ slowenischen Familien wird mit den Kindern nur slowenisch gesprochen, sodass sie erst im Kindergarten oder mit dem Schuleintritt deutsch lernen. Damit hoffen die SlowenInnen, trotz eines überwiegend deutschsprechenden Umfeldes, die slowenische Sprache an ihre Kinder weiter zu geben. Ihre Bemühungen zielen darauf hin, dass ihre Kinder slowenisch nicht nur verstehen, sondern auch sprechen und später wiederum ihren Kindern weiter geben. Die Erhaltung der slowenischen Sprache wird quasi als Auftrag an die Kinder weitergegeben und ihnen damit Verantwortung aufgeladen.

Ich komm ja aus ganz einer extremen Familie - was ihr wisst - und wobei ich sag das immer unter Anführungszeichen. Wenn man Demütigungen erfahren hat, lebt man halt so und tut auch so, wenn man das nicht aufgeben will.

Ich hab jetzt genug Selbstbewusstsein für meine slowenische Sprache und Tun und so weiter, dass ich mich dadurch nicht angegriffen fühl, wenn einer - was weiß ich - anders denkt - oder anders ist in dem Sinne - und kann da irgendwie ja lockerer mit Begegnungen, aber auch mit Angriffen umgehen.

... es ist auch ein ambivalentes Verhältnis von mir, ist auch meine Identität, zum Deutschsprachigen ist dadurch - für mich - wie soll ich sagen - eine Beziehung zum Deutschsprachigen erst aufzubauen - im positiven Sinne - oder dass das eigentlich keine Bedrohung ist - eigentlich eine Sprache und Kultur ist und keine Wertung irgendwie überhaupt existiert in dem Sinne ...

Die erlebten Kränkungen bestärkten die Kärntner SlowenInnen in ihrer Identifikation mit der slowenischen Herkunft und Sprache. Auch Moreno erlebte sich eindeutig als

Jude in dem Moment als er von Deutschnationalen angegriffen wurde. Im vorherigen Kapitel wurde bereits seine selbstreflektierende Beobachtung zitiert: „... wurde ich zum Juden, als ich den Nazi niederschlug.“

Durch die in der NS-Zeit und auch danach noch von deutschsprachigen Mitmenschen erfahrenen Kränkungen ist für manche SlowenInnen der Bezug zur deutschen Sprache negativ gefärbt. Die erlebte Diskriminierung bestärkte die „bewussten“ SlowenInnen darin, weiter Widerstand gegen den anhaltenden Assimilationsdruck leisten zu müssen. Sie verstärkten ihren Zusammenhalt in der Gruppe und kapselten sich gegenüber dem potentiell kränkenden deutschen Umfeld ab. Kulturelles Engagement und rege Vereinstätigkeit halfen den Kärntner SlowenInnen nach den traumatischen Erfahrungen in der NS-Zeit wieder ein Gefühl von Sicherheit und Selbstvertrauen aufzubauen. Moreno (1995) ist überzeugt, dass Menschen zwar durch Erfahrungen in einer Gruppe krank werden, aber in einer Gruppe auch leichter gesund werden können. Ebenso sieht Herman (2010) die gegenseitige Unterstützung in einer Gruppe als wesentlichen Faktor, um Traumatisierungen besser verarbeiten zu können.

Die vordringlich auf Widerstand und Schutz ausgerichtete Rollengestaltung der slowenischen Sprachgruppe, stellt jedoch auch ein Hindernis für Sprachgruppen übergreifende Begegnungen dar.

1.3 „Wohin gehöre ich?“

KärntnerInnen aus assimilierten Familien, die sich den üblichen stereotypen Zuordnungen entziehen wollen, suchen nach Orientierung bezüglich ihrer „Identität“. Mit ihren dabei angestellten Überlegungen hinterfragen sie die überlieferten „Feindbilder“.

Und ich - bin keine Deutschkärntnerin - aber was bin ich dann? Weil Slowenin bin ich auch keine, ich habe eine totale - ein totales Problem mit dem Begriff Deutschkärntner - also ich weiß nicht, - das ist für mich etwas - da könnte ich mich nie - ich kann aufgrund meiner Entwicklung auch nicht zu den Slowenen gehören ...

- *Kärntner ... (Lachen)*¹
- *Dobernig - richtiger Kärntner Mann, ...*
- *Werden wir alle Steirer ...*
- *assoziiert mit Nazizeit ... (Stimmengewirr)*

*Ich bin zu dieser Gruppe gegangen, weil ich gedacht habe, ich bin ein Unikat.
Ich bin auch so ein Mischmasch - ich habe nie gewusst wohin ich gehöre ...*

Wenn dich wer fragt bist a Kärntner Slowenin, was antwortest drauf?

- *Hat mich noch nie wer gefragt ...*
- *Bitte - bist a Kärntner Slowenin ... (Lachen)*
- *Ich weiß nicht, ich bin auch keine Deutschkärntnerin.*

Die „Deutschkärntner“ Identität stützt sich vor allem auf die Erinnerungskultur rund um den „Kärntner Abwehrkampf“ und die Volksabstimmung. Diese beiden Ereignisse dienen nach Volkan (2003) bis heute als „ausgewähltes Trauma“ und auch als „Ruhmesblatt“ zur Stärkung einer fiktiven rein deutschen Identität der Mehrheit der Bevölkerung in Kärnten. Als „Kärntner Abwehrkampf“ werden die Kampfhandlungen nach dem Ende des ersten Weltkrieges bezeichnet. Damals besetzte der neu gegründete SHS-Staat (Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben) mit großer Übermacht Teile von Südkärnten. In einer von den Siegermächten angeordneten Volksabstimmung am 10. Oktober 1920, entschied die deutsche *und* slowenische Bevölkerung Südkärntens mehrheitlich für den Verbleib des umkämpften Gebietes bei Österreich. Die in den Kampfhandlungen unterlegenen Abwehrkämpfer werden aufgrund ihrer Vaterlandstreue bis heute in Kärnten idealisiert. Dabei wird oft ausgeblendet, dass nicht wenige von ihnen später am Nationalsozialismus aktiv beteiligt waren. Viele Denkmäler in Kärnten erinnern heute noch an den „Abwehrkampf“ und die Volksabstimmung. Der Kampf um die Grenze wurde nach dem ersten Weltkrieg in einen Kampf um eine „eindeutig deutsche“ Kärntner Identität umgedichtet, obwohl sich auch Slowenen am Abwehrkampf beteiligt hatten. Manche Abwehrkämpferdenkmäler wurden erst in der Zeit des Nationalsozialismus zu Propagandazwecken gebaut oder eingeweiht (Koschat, 2010).

Für SlowenInnen und andere Opfer des Naziterrors stellen diese Denkmäler eine andauernde Kränkung und Provokation dar. Es fehlen Zusatztafeln, die auf die

¹ Der vorangestellte Bindestrich bezeichnet hier und auch in folgenden Textstellen mit mehreren SprecherInnen den Wechsel der Personen.

Zusammenhänge mit den nationalsozialistischen Umtrieben hinweisen. Die TeilnehmerInnen der Begegnungsgruppe machten deutlich, dass es in Kärnten deutschsprechende Menschen gibt, die sich dagegen verwehren, den „Deutschkärntnern“ zugerechnet zu werden. Bei jenen welche nicht der propagandistisch angebotenen Idealvorstellung einer „rein deutschen“ Identität erlegen sind, tauchen in der Auseinandersetzung mit ihrer gemischten Herkunft widersprüchliche Überzeugungen und Gefühle auf.

1.3.1 „Nichtidentität“

Na ich weiß nicht, es ist so, es fällt immer das Wort Identität, es gibt Menschen vielleicht, für die ist es unheimlich wichtig, auch - dass sie eine Identität haben. Ich weiß nicht, ich habe damit eigentlich nie etwas anfangen können und ich habe mich auch ernsthaft nie damit auseinandergesetzt, weil es für mich nicht so vordergründig wichtig ist.

Diese Haltung erinnert ein wenig an Moreno, für den die Identifikation mit seiner jüdischen Herkunft nur in Abhängigkeit von der Situation Bedeutung hatte.

Ottomeyer (1987, S. 112) zeichnet ein doppeltes Spannungsfeld zwischen „Identität und Nichtidentität“ und „Zuverlässigkeit und Lebendigkeit“. Eine fest verankerte Identität verspricht mehr an Zuverlässigkeit, reduziert jedoch „Lebendigkeit“. Nationale Identität gibt Denk- und Handlungsmuster mitsamt entsprechender Gefühlslagen, wie z.B. patriotischen Nationalstolz vor. Eine Übernahme dieser Rollen lässt wenig Freiheit für deren individuelle Gestaltung. Um so weiter der Kontext ist, in dem sich ein Mensch aufgehoben fühlt, desto weniger anfällig ist er für Ideologien und desto selbständiger kann er seine Urteile und Entscheidungen fällen. Wie bei Moreno und Zweig kann die Identifikation mit einem „Weltbürgertum“ aber auch ein notwendiger Ausweg aus einer tatsächlich erlebten Heimatlosigkeit sein.

1.3.2 Wehmut und Zerrissenheit

Mein Bezug zu dem Ganzen ist der, dass ich zwei Seelen in meiner Brust hab. Eine ganz klar slowenische und auch eine deutsche. Wo ich sage mit Wehmut schau ich - hab ich eine Zeitlang darauf zurückgeschaut, dass die slowenische Seite immer kleiner wird - aber das war mir immer bewusst. Ich habe auch eine Kindheit wo das Slowenische auch gepflegt worden ist - auch daheim. Und dann - ich war immer mit dem Slowenischen in Kontakt - ich habe dem nie ausweichen können.

Das Verlorengedenken des slowenischen Anteils wird hier angesprochen und bedauert, gleichzeitig wird ein innerer Konflikt angedeutet. Da sich die beiden „Volksgruppen“ über einen langen Zeitraum ablehnend gegenüber gestanden sind, ist es auch für die einzelnen Menschen nicht leicht, ein beide sprachliche Identitäten integrierendes Selbstbild zu entwickeln. Es gibt keine in der Öffentlichkeit verankerte „emotionale Äquidistanz“ zu den beiden Volksgruppen, beschreibt Gombos (1988) die Lage.

1.3.3 Slowenische Herkunft als Bereicherung und Aufgabe

Dass ich auch - also meine Familie auch slowenische Wurzeln hat, aber ich überhaupt keinen Blick mehr drauf hab - und ich seh' dann aber auch innerhalb der Familie - Ich hab noch drei Schwestern - dass so unterschiedlich - und ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie werten - also ich fühl mich emotional angezogen von der slowenischen Sprache, für mich war das wie munter werden - mehr oder weniger einfach mir wird - bewusst, mir ist das bewusst geworden, dass das auch Teil meiner Identität ist.

Es ist mir schon bewusst, dass es darum geht, diesen aktiven Teil am Leben zu erhalten - der ganz ein wichtiger Teil ist - aber nachdem wir - oder ich mich auch verpflichtet fühl - obwohl ich diese Sprache nicht aktiv beherrsche, dass diejenigen, denen das am Herzen liegt, und die das nicht aktiv beherrschen, sich trotzdem auch auf konstruktive Art und Weise sich jetzt dafür einsetzen. Dass das in welcher Form auch immer oder vielleicht in einer anderen Form, trotzdem am Leben erhalten bleibt.

Aufgeschlossene assimilierte KärntnerInnen profitieren durch einen Zugewinn an Lebendigkeit und Vielfalt, wenn sie zu beiden Landessprachen und Kulturen einen offenen Zugang entwickeln. Ein positiver Bezug zur eigenen slowenischen Herkunft in der Gruppe der Assimilierten gibt denjenigen KärntnerInnen, die noch der

slowenischen Sprache mächtig sind, Rückhalt. Mit einer in die Öffentlichkeit getragenen wertschätzenden Haltung gegenüber der slowenischen Sprache, wird Toleranz und Aufgeschlossenheit in der Gesellschaft gefördert. Auf diese Weise ist es auch deutschsprechenden Menschen möglich, einen Beitrag zum Erhalt der slowenischen Sprache in Kärnten zu leisten.

1.3.4 Idealisierung und Scham

Klischeehafte Vorstellungen gibt es in positiver und negativer Hinsicht. Eine idealisierende Sichtweise lässt SlowenInnen generell als selbstbewusst, mutig und widerständig erscheinen. Der vergleichende Blick auf die eigene Herkunft aus einer assimilierten Familie kann eine gewisse Scham auslösen, vor allem wenn Angehörige „Nazis“ waren.

... und dich hab ich jetzt als selbstbewusste Slowenin einfach wahrgenommen, das bist du für mich. Und ich glaub das ist das, was man auch nach außen tragen muss, und das ganz wichtig ist. - da sind die Kärntner Slowenen - total selbstbewusste Personen, die das auch ausstrahlen.

Es ist schon so, bei mein Ex-Mann hab ich gesehen, dass sind Leute, die haben den Mut gehabt Slowenen zu bleiben und wir haben - mein Vater hat sich assimiliert und ist Nazi geworden.

Neben der Bewunderung schwingt hier Sehnsucht nach Zugehörigkeit mit. In Kärnten gibt es für aufgeklärte assimilierte KärntnerInnen bisher keine Gruppe, der sie sich aufgrund ihrer Ethnizität und Erfahrungen zugehörig fühlen könnten. In humorvoller Weise wird im nächsten Text dieser Mangel angesprochen.

Aber eine Frage bleibt offen: Wie wird man Kärntner Slowene? - Ich tät auch gern ein Seminar buchen wenns das irgendwo gibt ...

1.4 Auch Nicht-KärntnerInnen geraten in den Identitätskonflikt

In Kärnten müssen alle offenlegen, mit welcher der beiden Gruppen sie sich identifizieren. Boeckmann (1988) spricht von einem Bekenntniszwang in Kärnten, dem man nicht entgehen könne, ein „Feind–Freund“ Schema, welches auf die ganze Bevölkerung wirkt.

Mich hat das damals sehr mitgenommen die Diskussionen - sehr aufgewühlt - und ja - hat auch in mir - obwohl ich da kein slowenisches Trauma in mir hab oder haben kann, weil ich nicht da war in meiner Jugend - einiges aufgewühlt.

Auch „Zuagraste“ können, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, in einen inneren Konflikt mit wechselnder Parteinahme geraten. „Ah so, kommst du von den anderen?“ wurde ich bei einem meiner Vermittlungsversuche, bei denen ich die Perspektive der jeweils anderen Gruppe zu erklären versuchte, misstrauisch gefragt.

Ich leb da in der Familie mit - auch kulturell - bis zu einem gewissen Grad - manchmal denk ich mir fast schon ein bissl, also manchmal reichts dann auch schon wirklich - zwischendurch die diversen Aktivitäten oder Beschäftigungen damit ...

Die Beteiligung am Erhalt der slowenischen Sprache und Kultur ist in manchen Familien eine zentrale „Aufgabe“ und mit viel kulturellem Engagement verbunden. Nicht slowenischsprechende PartnerInnen kann der dafür betriebene Aufwand an Zeit und Energie manchmal überfordern.

2. Mit der NS-Zeit im Zusammenhang stehende Erfahrungen

Wie bereits in meiner Hausarbeit belegt, stehen die Ereignisse und Folgen der NS-Zeit in einem Zusammenhang mit der Assimilationsdynamik während und nach dem Krieg und daher auch mit dem Sprachgruppenkonflikt. Die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus hat in Österreich aber erst mit der „Waldheimaffäre“ in größerem Umfang begonnen.

Täter schweigen um ihre Verbrechen zu vertuschen. Geschwiegen haben nach dem Krieg aber nicht nur die Täter, sondern auch die Opfer und jener Teil der Kärntner Bevölkerung, der von den NS-Verbrechen nicht direkt betroffen war und den Herman (2010) als „die Zuschauer“ bezeichnet.

2.1 Das Schweigen der Opfer

Solange der gesellschaftliche Konsens eher die von der Täterseite vertretene Perspektive vertritt, schweigen Opfer in der Öffentlichkeit über erlittene Gewalt unter anderem aus Angst vor weiterer Verfolgung.

Also vom Vater aus das Naturell - oder was ich vom Vater aus vielleicht übernommen hab war - niemand anzuklagen. Also ich weiß nicht - es ist oft einmal - wie soll ich sagen - mein Vater hat da jetzt niemanden angeklagt deswegen. Aber er hat über das immer geredet - also es war bei uns jetzt nicht das Geheimnis, das man das verdrängt - irgendwie haben - Aber viel ist nicht geredet worden über die Aussiedlung - aber es war nicht so ein Geheimnis das man ad acta gelegt - Vielleicht auch das Interesse in einem gewissen Alter - das man es gar nicht gescheit thematisiert hat und so ...

Von Grund war das eigentlich so in unserer Familie, dass wir uns mit jedem verstehen haben - müssen - eigentlich. Das ist von der Familie eine Grundlage da gewesen, dass man gesagt hat wurscht wie-sprachig einer gewesen ist, jedem soll man mit Achtung entgegen treten. Wehe wenn ich irgendwas Schlechtes über einen Deutschsprachigen oder einen Windischen oder einen andern als Nachbar gesagt hätte daheim. Von der - von der Einstellung von den Eltern her - das war ganz klar - jeder ist gleich zu achten, ein jeder ist gleich viel, - das war trotz alledem - eigentlich war das sehr wichtig. Und am Bauernhof sind alle zu uns arbeiten kommen und da ist man einfach mit dem normal umgangen.

Bis heute ist die Öffentlichkeit über die Deportationen der slowenischen Familien wenig informiert. Sie werden auch in den, in Kärntner Schulen verwendeten Geschichtsbüchern (nach eigener Recherche) nicht erwähnt. So wissen viele Menschen in Kärnten nicht, dass im April 1942 und auch später noch, slowenische Familien, insgesamt rund tausend Personen, von der Gestapo aus ihren Häusern geholt und in Viehwaggons in Arbeitslager gebracht wurden. Dort mussten sie, mangelhaft versorgt und in ständiger Angst lebend, Zwangsarbeit leisten und konnten erst nach Kriegsende wieder nach Kärnten zurückkehren. Manche überlebten die Zeit der sogenannten „Aussiedlung“ nicht.

Niemand anzuklagen war im täterloyalen gesellschaftspolitischen Nachkriegsklima für die nach der Deportation auf ihre Höfe zurückgekehrten slowenischen Familien

gewissermaßen eine Notwendigkeit. Aus berechtigter Angst vor weiterer Verfolgung und Ausgrenzung. Auf Rache zu verzichten war einerseits Selbstschutz, andererseits vermittelte es den Opfern ein Gefühl der Überlegenheit, weil sie sich nicht auf die gleiche Stufe mit den Tätern stellten. Im Triumph menschlicher Werte liegt auch ein Bestreben nach Wiedererlangung von Würde und Selbstachtung nach der erlebten Demütigung. Herman (2010) sieht sowohl hinter Rachedgedanken als auch Vergebungsphantasien den erfolglosen Versuch Ohnmachtsgefühle abzuschütteln. Während die in den Rachephantasien auflebende Wut die Traumatisierten vor sich selbst erschrecken lassen kann, umgehen sie mit Vergebungsphantasien die Wut gänzlich. Herman ist aber überzeugt, dass es für traumatisierte Menschen notwendig ist, sich in einer beschützenden Umgebung an ihre Gefühle der Wut und der Trauer anzunähern. Sie beobachtete, dass Menschen erlittenes Leid nicht zugeben wollen, um damit der Trauer über den erlittenen Verlust an körperlicher und seelischer „Unversehrtheit“ auszuweichen. Neben der Angst vor der Trauer hindert oft der Stolz Menschen daran, über ihre demütigenden oder traumatisierenden Erfahrungen zu berichten. Sie wollen mehr oder weniger bewusst den Tätern nicht den Sieg und die damit verbundene Genugtuung lassen. Hinter Morenos Ausführungen kann man teilweise eine ähnliche innere Dynamik erkennen. Neben der Angst kann eine tief empfundene Scham die Opfer und auch deren Angehörige zum Schweigen bringen.

Jo aber schau, wie viele sich nicht getraut haben den Kindern das weiter zu erzählen was ihnen passiert ist. Weil sie sich nicht getraut haben, - weil sie sich geschämt haben, weil die Leute im KZ umkommen sind. - Reden wir nimmer drüber, - ja nicht drüber reden, - also nicht nur die Täter haben nicht drüber geredet - was ja eh logisch ist, - auch die Opfer, haben sich nicht getraut drüber zu reden, weil sie sind abgestempelt worden.

Nach Herman (2010) sind die Schamgefühle, unter welchen die Opfer von menschlicher Gewalt häufig leiden, eine Reaktion auf die Demütigung, vor den Augen anderer hilflos und ohnmächtig ausgeliefert gewesen zu sein. Opfer schämen sich dafür, nicht klug oder stark genug gewesen zu sein, um das Schlimme zu verhindern und schweigen deshalb darüber.

2.2 Das Schweigen der Zuschauer und Täter-Opfer-Umkehr

Nach Herman (2010) ist es bei, von Menschen verübten Gewalttaten, für die „Zuschauer“ moralisch unmöglich, nicht Stellung zu beziehen. Die „Zuschauer“ würden sich jedoch oft auf die Seite der Täter schlagen, weil diese nur Untätigkeit und Schweigen von ihnen erwarteten, die Opfer jedoch Erinnerung und Engagement. Die „Zuschauer“ ließen sich deshalb gerne von den Tätern überzeugen, dass entweder gar nichts Schlimmes passiert sei oder dass die Opfer selbst Schuld an dem ihnen Widerfahrenen tragen. Darüber hinaus ist die Autorin überzeugt, „Zeugen unterliegen der Dialektik des Traumas genauso wie die Opfer - auch ihre Erinnerung ist zumeist bruchstückhaft und von beängstigenden Gefühlen begleitet“ (Herman, 2010, S. 10).

Schacht erklärt die abwehrende Haltung gegenüber Leidenden aus dem Blickwinkel der Entwicklungspsychologie. „Nur wenn der Mensch die Affekte, die das Erleben der anderen in einem selbst auslöst, regulieren und aushalten kann, wird er mit Anderen mitfühlen können. Ist dies nicht möglich, wird das Leiden des Anderen implizit zur Quelle des eigenen Übels, unter Umständen als Angriff erlebt“ (Schacht, 2009, S. 29). Ottomeyer beschreibt verschiedene Abwehrmechanismen gegenüber Traumatisierten. Unter anderem neigen Menschen dazu, die Berichte traumatisierter Opfer für unglaubwürdig zu halten, um sich den Glauben an eine gerechte Welt zu bewahren. Menschen können Opfern die erhaltene Aufmerksamkeit und Unterstützung neiden oder sie suchen die Schuld bei den Opfern, um sich nicht engagieren zu müssen (Ottomeyer, 2010).

Und ja - und die schlimmen Partisanen haben unsere taff'n Buabn, und so weiter und so fort - hinter den Bäumen abgeschossen - da vor Moskau oder so ich weiß nicht...

„Slowenen“ wurden nach dem Krieg verallgemeinernd mit „Partisanen“ gleichgesetzt. In der bis heute tradierten Geschichtsversion wurde der Naziterror bagatellisiert und mit den Gewalttaten der Partisanen gerechtfertigt. „Damit haben sie sowohl die zeitliche Reihenfolge, als auch den ursächlichen Zusammenhang vertauscht“ (Ottomeyer, 2010, S. 57).

Der Historiker Koroschitz sieht das in der öffentlichen Meinung verankerte Geschichtsbewusstsein bis heute von deutschnationalen Heimatverbänden geprägt, in welchen Partisanen als „Verräter“ denunziert werden (Koroschitz, 2010, S. 12). Der Zulauf von, vor allem slowenischsprechenden Menschen aus der bäuerlichen Grenzregion zu den Partisanen, erfolgte als Reaktion auf die Deportationen von slowenischen Familien. Von den Nationalsozialisten wurden Partisanen aber als „Banditen“ verunglimpft. Alle Handlungen von Personen, die als Unterstützung für die Partisanen eingeschätzt wurden, führten zu strenger Bestrafung, oft mit dem Tod. Unmittelbar nach Kriegsende nahmen die Partisanen rund zweihundert Personen mit und ermordeten ungefähr die Hälfte von ihnen. Zu ihren Schicksalen recherchierten die Kärntner HistorikerInnen Elste, Koschat und Strohmaier in ihrem 2007 erschienenen Buch „Opfer, Täter, Denunzianten“.

„Je mächtiger der Täter, desto umfassender ist sein Vorrecht Realität zu benennen und zu definieren, desto vollständiger kann er seine Argumente durchsetzen“ schreibt Herman (2010, S. 19). In der Landesgeschichte Kärntens bestätigte sich die Macht der Täterseite in der Ausformulierung der Geschichte und der Erinnerungskultur bis heute. Durch die ablehnende Haltung und die fehlende Zeugenschaft aus der Bevölkerung bezüglich der erlebten Verbrechen, haben die nach dem Krieg aus den Konzentrations- und Arbeitslagern zurückgekehrten Kärntner SlowenInnen, weitere schwere seelische Verletzungen erlitten. Die slowenenfeindliche Atmosphäre wurde von rechtsgerichteten politischen Strömungen über Jahrzehnte geschürt.

„In Kärnten und Österreich haben die politisch Mächtigen in der Nachkriegszeit einen massiven Beitrag zur sequentiellen Traumatisierung der Opfer aus den slowenischen Familien geleistet“ (Ottomeyer, 2011, S. 146).

Ottomeyer verweist dabei auf eine Untersuchung von Hans Keilson aus dem Jahr 1979, welche eine „sequentielle Traumatisierung“ beschreibt. Mit diesem Begriff erklärt Keilson die Beobachtung, dass eine abwertende, diskriminierende und sogar beschuldigende Haltung gegenüber Opfern von menschlicher Gewalt, diese in einem größeren Ausmaß seelisch verletzen kann, als das erlebte Trauma selbst.

Ein Teil der Bevölkerung in Kärnten verweigerte den slowenischen Opfern des NS-Regimes nach dem Krieg ihre Solidarität, weil sie auf der Seite der Täter gestanden

war. Andere aber schwiegen aus Angst selbst ausgegrenzt oder sogar bedroht zu werden. „Wer über Gräueltaten öffentlich spricht, zieht unweigerlich das Stigma auf sich, das dem Opfer immer anhaftet“ (Herman, 2010, S. 10).

2.3 Das Schweigen brechen

Die deutsche Seite schwieg lange über die NS-Verbrechen. Von slowenischer Seite wurden die Gewalttaten der PartisanInnen nicht angesprochen.

Nach Ottomeyer (1997) geht es zwischen den beiden Volksgruppen im Wesentlichen darum, dass beide Seiten von der jeweils anderen erwarten, den ersten Schritt zu tun und Fehler und Schwächen in den eigenen Reihen einzugestehen. In den letzten Jahren sind immer mehr Menschen in Kärnten zu einer Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und ihren Folgen bereit.

Das war mein Erfolg, dass ich einmal wirklich über das hinausschau, was ich bis jetzt immer so gehört hab, sondern dass ich von Menschen, die eben wirklich so aufgewachsen sind, etwas lies, und dieses Buch von der Haderlap, das war dann wirklich für mich – ehm - (Fingerschnippen) so auf einmal ist die Tür aufgegangen, - dass ich das kapiert hab, dass ich kapiert hab - wie diese Menschen denken, oder wie sie damals das empfunden haben. Wo willst du das herkriegern, weißt du - sonst ...

Die aus einer slowenischen Familie stammende Autorin Maja Haderlap schrieb in ihrem Buch „Engel des Vergessens“, über ihre Kindheit und die traumatischen Erfahrungen ihrer Familie, die sich am Partisanenwiderstand beteiligt hatte. Sie fand mit ihrem Buch nicht nur in der slowenischen, sondern auch in der deutschen Bevölkerung großen Widerhall und wurde mit der Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preises gewürdigt. Haderlap hat von den Menschen in ihrer Heimat jenseits von mythischen Verklärungen erzählt. In ihrer Geschichte kommt das Entsetzen über die furchtbaren Verbrechen der am Nazi-Regime Beteiligten zum Ausdruck. In ihrer poetischen Sprache hält sie den mutigen Überlebenskampf und die Verzweiflung der Menschen, die sich dem Widerstand angeschlossen hatten, fest. Sie räumt jedoch auch der Betroffenheit über die Gewalttaten der Partisanen einen Platz ein. Dieser zweiseitige Blick ist ein neuer, wertvoller Impuls im Umgang mit der Kärntner Landesgeschichte.

2.4 Biographischer Hintergrund und Auseinandersetzung mit der NS-Zeit

Von beiden Seiten wurden nach dem Krieg „Heldengeschichten“ erzählt. Im Gegensatz dazu, „blieben die von den Menschen wirklich erlebten Traumageschichten, schrecklichen Erinnerungen, Loyalitätskonflikte und Risse, die teilweise mitten durch die Familien und Individuen gingen, weitgehend unerzählt“ räsoniert Ottomeyer (2009, S. 57). Durch die mangelhafte Aufklärung der in der NS-Zeit begangenen Verbrechen geistern bis heute nach Ottomeyer (1997), Schuldgefühle in der Kärntner Bevölkerung herum. Vor allem Menschen, deren Eltern oder Großeltern als TäterInnen am NS-Regime beteiligt waren, können in ein schweres inneres Dilemma geraten.

Ich war dann nur so eingestellt, - man liebt ja den Vater - wahrscheinlich stellt ihn nie in Frage - also für mich war „Partisan“ wirklich ein Verbrecher. Dass ich erst jetzt kapiern angefangen hab, dass das wirklich keine Verbrecher waren, - was sie verteidigt haben und so.

Die in der Rolle als Tochter/Sohn oder EnkelIn empfundene Zuneigung und Loyalität zu einer wichtigen Bezugsperson gerät in einen Widerspruch mit den Überzeugungen und Gefühlen der Erwachsenen, die sich von faschistischen Idealen distanzieren.

Du willst draufschreiben, das sind alles Nazis?!
(Die Rede ist von einem Abwehrkämpferdenkmal, Anmerk. der Verf.)
- Nein - nur dass es von denen gebaut worden ist! ...
- Ich will, dass mein Opa seine Ruh hat, verdammt noch mal!

Nach Hochreiter (2004, S. 139) kommt es zu einem „Interrollenkonflikt“, wenn ein „Widerspruch zwischen zwei oder mehreren unterschiedlichen Rollen in der gleichen Person“ auftritt. Widersprüche finden sich auch in der Persönlichkeit von Menschen, die situationsabhängig zu Opfern und Tätern geworden sind. Ottomeyer (2011) spricht von einer wechselseitigen Durchdringung von Opfer- und Tätersituationen. Damit stellt er sich der vereinfachenden Grundannahme, dass Menschen entweder „nur“ Täter oder Opfer sind, entgegen. Mit derselben Thematik beschäftigt sich auch Goldhagen in seinem Buch „Hitlers willige Vollstrecker“. Er geht davon aus, dass der

europaweit herrschende Antisemitismus *ganz normale Deutsche* legitimierte „unbewaffnete, hilflose jüdische Männer, Frauen und Kinder zu Tausenden systematisch und ohne Erbarmen zu töten“ (Goldhagen, 1998, S. 22). *Ganz normale Deutsche* waren, genauso wie *ganz normale Österreicher*, TäterInnen in der NS-Zeit und manche von ihnen gleichzeitig liebevolle Väter und Mütter. Und umgekehrt können auch Mütter oder Väter, die Opfer von NS-Verbrechen waren, gegenüber ihren Kindern lieblos oder gewalttätig gewesen sein. Solche Widersprüche im Wesen ihrer Bezugspersonen in der eigenen Vorstellung zu integrieren, stellt für nachfolgende Generationen eine schwierige Aufgabe dar. Manche Angehörige der nachkommenden Generation vermieden diese innere Konfliktsituation, indem sie der Gesinnung ihrer Eltern nachfolgten, ohne sie in Frage zu stellen. Als ein besonders engagierter Fürsprecher für die in Schuld verstrickte Eltern- und Großelterngeneration zeigte sich der verunglückte Landeshauptmann Jörg Haider. Er war nach Ottomeyer (2009, S. 40) ein „vom Rehabilitationsauftrag der Eltern getriebener Sohn“.

3. Mit Assimilation im Zusammenhang stehende Erfahrungen

Assimilation bedeutet eine Form der Anpassung an, von außen kommende, Impulse. Etwas was zuvor fremd war, wird verinnerlicht. Die Evolution beruht im Wesentlichen auf dem Prinzip der kreativen Anpassung. Wird Anpassung nicht von der Natur, sondern von anderen Menschen gefordert, beruht sie auf einem zwischenmenschlichen Machtgefälle. Je nach den Gegebenheiten können Individuen dem Anpassungsdruck nachgeben oder dagegen Widerstand leisten. Manche Menschen entwickeln Rollenmuster, in denen beide Reaktionsweisen, Anpassung und Widerstand bei genauerer Betrachtung erkennbar sind. Bei sich assimilierenden Personen werden die auf Ethnizität ausgerichteten Rollen nicht mehr durch ihre Herkunftsgruppe, sondern durch die in der Gesellschaftshierarchie höher stehende Gruppe bestimmt. Sich assimilierende Menschen in Kärnten müssen dem Druck der Bevölkerungsmehrheit folgend, die mit einer „Deutschkärntner Identität“ verbundenen Rollenerwartungen erfüllen. Assimilation bedingt eine Veränderung des Zusammenspiels der Rollen innerhalb des Rollenrepertoires eines Individuums. Widersprüchliche Zielsetzungen können dabei zu einem inneren Rollenkonflikt führen und damit zu einer Identitätsverunsicherung. Aus

psychodramatischer Sicht erlangt ein Mensch ein stabiles Identitätsgefühl indem er sich in verschiedenen Rollen handelnd in einer gewissen Kontinuität erlebt und von anderen so erlebt wird. Assimilierte Menschen können unter Identitätsproblemen leiden, weil sie von ihrer Herkunftsgruppe als Feiglinge und Verräter angesehen werden und sie gegenüber den Angehörigen der Gruppe, zu der sie sich hin orientieren einen „Makel“ haben (Ottomeyer, 1997). Der Autor verdeutlicht, dass Assimilationsprozesse im allgemeinen schambesetzt sind, weil sie mit dem Ideal, sich selbst in jeder Lebenslage treu zu bleiben, kollidieren.

„Das Gefühl, Verrat an der Herkunftsidentität begangen zu haben ... und der damit verbundene Affekt der Selbstverachtung muss hin und wieder quälend heraufdämmern ...“ (ebd., S. 145).

Assimilierte Menschen entwickeln, um mit ihrer schwierigen Lage zurecht zu kommen, unterschiedliche Strategien. Manche reagieren mit übertriebener Anpassung, indem sie gegen die Angehörigen der ehemals gemeinsamen Herkunftsgruppe hetzen. Mit der Verfolgung der SlowenInnen stellten die „Überassimilierten“ in der NS-Zeit und auch danach, ihre Loyalität zur deutschnationalen Ausrichtung auf drastische Weise unter Beweis. Dahinter steht eine massive Form der Selbstverleugnung verbunden mit starren Abwehr- und Vermeidungsmustern gegenüber den aufgegebenen Identitätsanteilen. Die verdrängte Scham und Selbstverachtung wird auf diejenigen projiziert, die ihrer slowenischen Herkunft treu geblieben sind, die verachtet und beschämt werden. Ottomeyer (1997) spricht in diesem Zusammenhang von einem Überassimilationsdrama. Dieses bietet jedoch keine dauerhafte, zufriedenstellende Auflösung des Dilemmas der Betroffenen. Diese Abwehrmechanismen sind dysfunktionaler Rollenmuster, mittels derer nur kurzfristige Erleichterung erreicht wird. Dysfunktionale Rollenmuster „erhöhen jedoch langfristig die fehlende Stimmigkeit/die Inkonsistenz individueller Handlungen. Sie begünstigen Vermeidungsstrategien subjektiv quälender, ‚negativer‘ Emotionen ... Als Folge kann es jedoch langfristig bei der Verwirklichung eigener Lebensinteressen zu deutlichen Defiziten und Leiden kommen“ (Burmeister, 2004, S. 95).

In ein Überassimilationsdrama verwickelt sieht Ottomeyer auch jene Wiener und Wienerinnen, die sich in der antisemitischen und antislawischen Grundstimmung der

Zwischenkriegszeit lautstark von neu zugewanderten Tschechen distanzieren, obwohl ihr „böhmakelndes“ Deutsch an die eigene tschechische Herkunft erinnerte (Ottomeyer, 1997).

Manche assimilierte Menschen entwickeln ähnlich wie Moreno Strategien, mittels derer sie in der notwendigen Anpassung, einen Aspekt der Selbstbestimmung aufrecht erhalten können. „Sich selbst treu“ bleiben gelingt ihnen dabei ein Stück weit auf ihrer „inneren Bühne“. Eine Frau erzählte mir, ihre „windisch“ sprechende Mutter habe darauf beharrt, sie habe eine „eigene Sprache“, die weder deutsch noch slowenisch sei. Ein anderes Beispiel für die widersprüchlichen, mit der Assimilation im Zusammenhang stehenden Emotionen, ist die Bezeichnung „Karawanken-Französisch“ für den Kärntner slowenischen Dialekt. In ihr klingt spöttisch-humorvolle Selbstironie, gepaart mit Stolz auf die besondere „Eigenart“ in einer an Moreno erinnernden Weise durch.

3.1 Warum haben die Menschen aufgehört slowenisch zu reden?

Diese Frage stand im Mittelpunkt des Interesses der slowenischsprechenden TeilnehmerInnen. Sie verlangten nach Erklärungen, warum die Menschen aus ihrer Umgebung sich von der zuvor gemeinsamen Herkunft und Sprache losgesagt haben.

*Weil da haben wir diskutiert - wen laden wir denn ein! Weil da haben wir so bekannte Personen gehabt aus unserm Bekanntenkreis - und da haben wir gedacht, - ja fragen wir den einmal, warum der eigentlich den Kindern es nicht weitergesagt - das war wirklich -. Du hast früher gesagt, du hast dich gefühlt wie ein Täter. Also wie eine Hinrichtung - kurz, bist eine Rechenschaft schuldig fast - und so erklären - was ist jetzt? - hast das Gefühl gehabt – stimmt das?
- Mhm ...*

Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich will die Leute hereinholen, und ich will das erfahren von bekannten Leuten. - Da habe ich auch das Gefühl gehabt jeden einzelnen herein zu holen - und zu sagen - und zu fragen. Generell so die Leute herein zu holen - und da haben wir überlegt - wen laden wir ein. Ist das der richtige Weg? - Dann muss man da einen Täter finden - oder was weiß ich.

Hier wird deutlich wie komplex und spannungsgeladen das Thema noch immer ist. Die Frage nach den Motiven für den Sprachwechsel zum Deutschen ist für die SlowenInnen hintergründig mit der Frage nach Mittäterschaft in der NS-Zeit verbunden. Die unzureichende Aufklärung der NS-Verbrechen ließ für sie die, nach dem Krieg zunehmend deutschsprachige Bevölkerung, in einem Generalverdacht stehen. Mit der Hypothese, dass eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Motiven für die Assimilation zu einer Veränderung klischeehafter Vorstellungen beitragen kann, wird im Folgenden den Beweggründen für den Sprachwechsel auf den sechs Ebenen der szenischen Diagnostik nachgegangen.

3.1.1. Physiosomatische Faktoren der Assimilationsneigung

Die Körperbasis stellt, wie schon beschrieben, einen wesentlichen Teil der Identität, und des Selbstbezugs dar. In der Nazi-Diktion war die körperliche Ausstattung eines Menschen von zentraler Bedeutung. Begriffe wie „Herrenrasse“, „Manneskraft“, „blond und blauäugig“ und „Deutschtum“ stellten ethnische Zugehörigkeit, Sprachgebrauch und körperliche Verfassung ins Zentrum der Beurteilung eines Menschen. Menschen die aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung diesen Idealen nicht entsprachen, wurden diskriminiert und verfolgt. In Kärnten versuchten Menschen slowenischer Herkunft während der NS-Zeit mit besonders engagierter Hinwendung zum Deutschen ihren, durch die slowenische Herkunft bedingten „Makel“ wettzumachen.

... und mein Vater, wenn er mit sein Zwillingsbruder was wiederholen wollt was die Eltern gesagt haben, konnt er's deutsch gar nicht sagen. Weil die Eltern deutsch gar nicht geredet haben mit ihm - und trotzdem ist er ein fester Nazi geworden.

Valentin Sima (2012) bestätigt, dass sich gerade slowenischstämmige Deutschnationale zu den glühendsten Nazis entwickelten, die alles Slowenische erbittert verfolgten.

3.1.2 Assimilation und Biographie – psychodramatische Dimension

In den meisten assimilierten Familien haben nach dem Krieg geborene Kinder von ihren Eltern, welche slowenisch noch beherrschten, die Sprache nicht mehr gelernt.

Ich komm auch aus einer sehr gemischten Familie, wir haben alle möglichen Wurzeln und da hab ich - ich weiß es nicht - ich hab nie slowenisch geredet. - Wieso gibt's Kinder, die in einer Familie, - das hab ich nicht verstanden, - wieso gibt's Kinder die in einer Familie aufwachsen und da wird eine Sprache geredet und die geht ihnen - ssst - am Ohr vorbei.

Viele der nicht auf Slowenisch angesprochenen Kinder fanden keine positive Identifizierung mit der Sprache. In den sich assimilierenden Familien lebten die Kinder mit einer Bruchstelle in der Kommunikation. Die Eltern haben *mit* den Kindern nicht slowenisch gesprochen, sondern nur *neben* ihnen.

Weißt was lustig ist, meine Mutter hat ja slowenisch geredet - mit der Nachbarin slowenisch geredet. - Die hat mit den Angestellten slowenisch geredet. Wenn irgendwer kommen ist - Freundinnen aus ihrer Jugendzeit - hat sie slowenisch geredet, - und wir sind ja da daneben gewesen. Aber wir haben uns nie angesprochen gefühlt, ich sage dir - wirklich - wir haben weder den Unterschied, weder zwischen ja und nein gewusst - obwohl die - im Winter weniger, aber im Sommer jeden Tag slowenisch geredet hat. Das heißt - das war für uns - das war nicht für uns bestimmt - fertig. - Sie hat uns damit nicht angeredet. Also als Kind horchst ja nicht zu ...

... war ich eine Hörende. Die Eltern untereinander, - nicht nur wenn sie Geheimnisse hatten - vor allem wenn sie gestritten haben, haben sie nur slowenisch geredet - und ich habe aber wirklich etwas mitgekriegt.

Die Kinder waren in der Rolle der „nicht Angesprochenen“, „daneben Stehenden“, „nichts Verstehenden“. Manche reagierten darauf mit „nicht mehr hinhören“. Andere waren neugierig und hörten heimlich zu und begannen slowenisch immer mehr zu verstehen. Es ist aus psychodramatischer Betrachtung davon auszugehen, dass die Gestaltung der innerfamiliären Beziehungen, einen Einfluss darauf hatte, ob Kinder hin- oder weghörten. In einigen Familien wurde die slowenische Sprache zumeist von den Männern, die traditionell das Sagen hatten, aufgrund ihrer deutschnationalen oder nationalsozialistischen Ausrichtung verboten.

Und weißt du, warum die Mama mit dir nicht slowenisch geredet hat? Weil die - die Vaterseite - der Großvater war ja jeden Tag im Haus und der Großvater der war der war ja ganz - deutsch. Der hat das einfach nicht erlaubt, obwohl der noch slowenisch gelernt hat. Das heißt der Großvater hat noch slowenisch - mein Vater nicht und wir dann auch nicht mehr.

Das war ja schon von unseren Großvätern - ganz gleich gegangen - weil mein Großvater auch ein Natio - ein Nazi war - und dies meiner Mutter, die in dem Haus gelebt hat, einfach nicht gestattet hätte, - verstehst - deswegen hat sie mit uns - die hat sich das nicht einmal getraut - (slowenisch zu sprechen Anmerkg d. Verf.) wie es einfach so war - und das ist Ignoranz - und sträflich und dumm gell. Es ist im Grunde - im Grunde hat er (der Großvater) Recht gekriegt...

Larcher (1988) sieht die Lage der Frauen slowenischer Herkunft in Kärnten doppelt schwierig, weil sie auch mit einer patriarchalen Gesellschaftsordnung konfrontiert waren. Er glaubt, dass in Südkärnten althergebrachte Denkmuster mit Rollenklischees mehr überdauert haben als in anderen Gebieten des Landes.

Manche Menschen haben mit ihren Kindern deutsch geredet, weil sie meinten, ihnen die selbst erlebte Benachteiligung ersparen zu wollen und um sie nicht mit der Vergangenheit zu belasten. Dieses Argument ruft bei den Kärntner SlowenInnen eher Unverständnis und verächtliche Reaktionen hervor. Ihnen wurde schließlich die Diskriminierung als Kind nicht erspart, weil die Erhaltung der slowenischen Sprache von ihren Familien als vorrangig eingestuft wurde.

3.1.3 Assimilation und der Einfluss der relevanten aktuellen Beziehungen – soziometrische Ebene

Der Sprachgebrauch steht neben den familiären Einflüssen auch im Zusammenhang mit der Sprache des sozialen Umfeldes, der NachbarInnen, der SchulkollegInnen, ArbeitskollegInnen und FreundInnen. Von ihnen hängt es ab, ob jemandem überhaupt slowenischsprechende GesprächspartnerInnen zur Verfügung stehen und ob wohlwollende oder ablehnende Reaktionen auf den Gebrauch der slowenischen Sprache zu erwarten sind. Vor allem in einer Dorfgemeinschaft entscheidet die Sprache und die politische Einstellung der Nachbarschaft, ob man mit dem Festhalten an der slowenischen Sprache und Kultur alleine ist oder ob man „Verbündete“ hat.

... das heißt in einer slowenischen Umgebung aufgewachsen, - Kindergarten nur slowenisch das heißt, es hat keiner deutsch gesprochen.

Ich genieß mich - ich war manchmal - oder bei Leuten aus dem Ort - ist es mir manchmal peinlich gewesen slowenisch zu reden, auch interessant ...

Der Sprachgebrauch zeigte traditionellerweise ein Stadt-Landgefälle. Im städtischen Raum war aufgrund der Landesgeschichte die deutsche Sprache stets vorherrschend, während Slowenisch die Alltagssprache in den Dörfern des südlichen Landesteiles war. In den slowenischen Kulturvereinen und im slowenischen Gymnasium ist der Gebrauch der slowenischen Sprache eine Selbstverständlichkeit. In der Kärntner Öffentlichkeit ist das nicht so.

3.1.4 Assimilation und Gesellschaftspolitik – soziodramatische Ebene

Im Laufe der Landesentwicklung blieb der Süden Kärntens eine wirtschaftlich schlechter gestellte Region. Der Großteil der slowenischsprachigen Bevölkerung bestand gegen Ende des 19. Jhdt. aus recht- und besitzlosen Knechten und Mägden, Tagelöhnern und Hilfsarbeitern, welche unter unvorstellbar schlechten Bedingungen leben und arbeiten mussten. Eine Verbesserung ihrer Lebenssituation war zumeist mit einem Umzug in die Stadt und mit einem Wechsel zur deutschen Sprache verbunden. Nachdem viele aus dem Elend in die Stadt und in eine deutsche Identität geflohen waren, entwickelten sie ein Identitätskonstrukt, indem sie sich „negativ, durch Abgrenzung von der eigenen Vergangenheit“ (Larcher, 1988, S. 225) definierten. Larcher sieht deshalb die assimilierten KärntnerInnen als Opfer der gesellschaftlichen Entwicklung. „Sie bzw. ihre Vorfahren wurden unter den Bedingungen einer verspäteten Feudalordnung am meisten ausgebeutet“ (ebd., S. 231). Einige slowenische Familien hatten kleine bis mittlere landwirtschaftliche Betriebe und konnten relativ selbständig wirtschaften. Wie die besitzlosen Landarbeiter, lebten sie unter äußerst kargen Bedingungen, aber sie waren nicht in der gleichen Abhängigkeit wie diese. Die Besitzenden waren zumeist selbstbewusster und mehr mit ihrer slowenischen Herkunft identifiziert. „Für die Besitzlosen war Identität Luxus“ bringt Larcher (1988, S. 225) den Unterschied auf den Punkt. Kindern aus wirtschaftlich und sozial besser gestellten Familien, in denen die Eltern über mehr Ausbildung verfügten, wurde es später ermöglicht, in das slowenische Gymnasium zu gehen. Dort lernten die Kinder die slowenische Schriftsprache, was wiederum mit einem selbstbewussteren Auftreten als „Kärntner SlowenInnen“ verbunden war.

Die existentielle Not slowenischsprachiger Menschen gegen Ende des vorletzten Jahrhunderts in Kärnten erklärt, warum für viele Menschen heute noch, slowenisch bzw. „windisch“ mit rückständig und arm in Verbindung steht. Ottomeyer (1997) sieht die, unbewusst mit der slowenischen Herkunft verknüpfte Angst vor einem Rückfall in existentielle Not, als einen wesentlichen Aspekt der sogenannten „Kärntner Urangst“. Politisch rechts gerichtete Heimatverbände nützten die Angst in der Bevölkerung über Jahrzehnte, um vor einer Bedrohung durch die slawischen Nachbarn zu warnen. Damit legitimierten sie aber vor allem ihre eigene Existenz.

Während des Nationalsozialismus war es für alle dem Regime nahestehenden Menschen selbstverständlich sich mit dem Deutschen zu identifizieren. Weil die slowenische Sprache untersagt war, assimilierten sich aber auch Menschen, die nicht vom Nationalsozialismus überzeugt waren, aus Angst vor Verfolgung.

„Kärntner sprich Deutsch“ lautete das vielerorts plakatierte Gebot (Koroschitz, 2010). Zuwiderhandelnden drohten schwere Strafen bis zur Deportation in ein Konzentrationslager.

„Selbst- und Herkunftsverleugnung, was auch auf die Selbstzuordnung als ‚Windischer‘ zutrifft, konnte in der Nazi-Diktatur lebensrettend sein“, unterstreicht Ottomeyer (2006, S. 16). Das täterloyale gesellschaftliche Klima nach dem Ende des Nazi-Regimes, in dem Partisanen weiterhin generell als Verräter und Verbrecher galten, hielt die Assimilationsdynamik aufrecht. Es ist wahrscheinlich, dass Familien sich sogar aufgrund ihrer versteckten Beteiligung am Widerstand später zum Deutschen hin assimiliert haben. Der Widerstand gegen das NS-Regime konnte in seiner Dimension bis heute noch nicht genau erfasst werden, weil über die NS-Zeit nicht gesprochen wurde. Die Unterstützung der PartisanInnen in der Bevölkerung war, wie Entner (2011) schreibt, zahlenmäßig deutlich über dem der aktiv Kämpfenden. Die Spuren jener mutigen Frauen und Kinder die, ihr Leben riskierend, den PartisanInnen Essen in den Wald brachten und Kurierdienste leisteten, gingen größtenteils verloren (ebd.).

Mit ihrem Wechsel zur deutschen Sprache haben sich Familien nach dem Krieg aus dem Feld derjenigen, welche der Nähe zu den PartisanInnen verdächtigt und deshalb den „Verrätern“ zugeordnet wurden, herausbewegt. Manche haben sich im anhaltend, deutschnationalen Klima des Landes, wahrscheinlich für ihr

widerständiges Handeln sogar geschämt oder schuldig gefühlt. Wie im restlichen Österreich, erfolgte auch in Kärnten die Entnazifizierung, die Verfolgung und Verurteilung von Naziverbrechern, nur halbherzig. Nach dem Krieg konnten am Nationalsozialismus aktiv beteiligte Lehrer, Richter, Ärzte usw. wieder an ihre einflussreichen Posten zurückkehren (Retzl u. Pirker, 2010). Dies bestärkte die Bevölkerung darin sich weiter zu „ducken“ und ihre slowenische Herkunft eher zu verstecken. Auch manche Familien deren Angehörige von den Nationalsozialisten verfolgt oder umgebracht wurden, haben sich der deutschen Sprache und Kultur angeschlossen. Damit trachteten sie aus der „Schusslinie zu kommen“ und vor allem die Kinder vor weiterer Diskriminierung und Verfolgung zu retten. Es wäre ein aufklärerischer Ansatz in den Familiengeschichten der Assimilierten nicht nur nach Tätern, sondern auch nach Opfern des Nazi-Regimes zu suchen.

Bei der Beforschung der zur Assimilation führenden Hintergründe sollte der Dynamik in Familien nachgegangen werden, die mit der Endgültigkeit des gewaltsamen Todes ihrer in Konzentrationslagern ermordeten Angehörigen konfrontiert waren. Ein exemplarisches Beispiel erzählte mir eine Person, deren Eltern slowenischer Herkunft waren. Ihre Mutter hatte ihr verboten, sich zum Slowenischunterricht in der Schule anzumelden mit der Begründung, dass die Familie ohnehin schon einen „schwarzen“ Punkt habe. Damit meinte sie unausgesprochen die Tatsache, dass ihre eigene Mutter in einem KZ unter nicht näher bekannten Umständen umgekommen ist. Der Grund für deren Deportation war die Anschuldigung sie hätte eine Beziehung mit einem Partisanen gehabt.

Ein weiterer wesentlicher assimilationsfördernder Faktor nach dem Krieg war der Kärntner Schulstreit. Nach dem 1955 abgeschlossenen Staatsvertrag hat sich Österreich im Artikel 7 zu einer Sicherung der Rechte der slowenischen Minderheit und zu unterstützenden Maßnahmen für die Erhaltung der slowenischen Sprache und Kultur verpflichtet. Dieser Beschluss stand als zumindest symbolische Wiedergutmachung der, in der NS-Zeit an den SlowenInnen begangenen Verbrechen. Im Raum südlich der Drau wurde in einer Schulverordnung der Besuch eines zweisprachigen Unterrichtes für alle Kinder verpflichtend. Schon bald regte sich von rechts gerichteten Kreisen Widerstand dagegen, sodass eine Änderung der Gesetzeslage beschlossen wurde. In der Folge mussten Eltern ihre Kinder zum

Slowenischunterricht anmelden. Mit der Anmeldung gerieten die Kinder und deren Familien in das öffentliche Blickfeld und wurden in dem slowenenfeindlichen Klima des Landes wieder ausgegrenzt und bedroht (Busch, 1996).

... und dann bin ich in die Hauptschule - und das war wie Tag und Nacht. Erstens hast dich müssen zum Slowenischunterricht anmelden - und das war so, als ob du zu einem Gericht gehst.

3.1.5 Die Hierarchie der Landessprachen, Religion und Sprache – axiologische Ebene

„Die Ideologie der Höherwertigkeit der deutschen Kultur und Sprache und die deutsche Einheit Kärntens duldeten eben keine gleichberechtigten Slowenen“ beschreiben die Historiker Haas und Stuhlpfarrer (1997) die Situation um 1900.

Erst die Tag mit einer Bekannten aus dem Dorf, die das auch so erlebt - ja und wo halt das Beispiel so war „na ja des ist so a schiache Sprach, de Sprach braucht ma jo ned“ und „schiache Sprach, wos werst'n mit dem“...

... weil die, die eigentlich slowenischsprachig waren, wie wir, die das geredet haben, auch das gelebt haben, irgendwie suggeriert haben, die andere Sprache, die nicht geredet wird – oder diese Kultur oder was - die wird irgendwie einfach höher gestellt - es war irgendwie eine andere Kultur präsent, die nicht da war und die ist irgendwie höher bewertet worden.

Die unterschiedliche Bewertung der beiden Sprachen fand in der nationalsozialistischen Ideologie, in der das Slawische als minderwertig eingestuft wurde, ihren Höhepunkt. Die Hierarchisierung der beiden Landessprachen in der deutsch als die bessere, überlegene Sprache betrachtet wird, ist bis heute in Kärnten spürbar. Eine der Ursachen für die Abwertung der slowenischen Sprache liegt darin, dass sie vor allem von älteren Menschen nur im lokalen Dialekt gesprochen wird, denen keine Schriftsprache zur Verfügung steht.

In manchen Fällen hing die Abwendung von der slowenischen Sprache aber auch mit dem Widerstand gegen einen, vor allem in slowenischen Familien gepflegten strengen Katholizismus zusammen.

Mein Vater sieht heute ganz bewusst einen Zusammenhang zwischen der Emanzipation von diesem Herrschaftsverhältnis und dem Abweichen von der slowenischen Sprache. Weg vom slowenischen, katholischen, konservativen, abhängigen Leben, hin zu deutschen, freieren, selbständigeren Lebensformen.

(Die letzte Textstelle wurde nicht aus der Begegnungsgruppe, sondern aus einem von mir geführten Einzelinterview mit einer der TeilnehmerInnen entnommen).

Wie bereits mehrfach angeführt, ist die Tendenz zur Assimilation auch abhängig von der Geschichtsauffassung der Menschen. Die Bewertung des gegen das Nazi-Regime gerichteten, von den Partisanen geleisteten Widerstandes, scheint in einem direkten Zusammenhang mit der Einstellung zur slowenischen Sprache zu stehen. Jene Personen, in deren Familien eine anerkennende Haltung gegenüber den Partisanen vorherrscht, stehen der slowenischen Sprache in Kärnten zumeist positiv gegenüber. Umgekehrt steht aber ein Teil der Kärntner SlowenInnen der Partisanenbewegung ablehnend gegenüber. Vor allem Menschen aus bäuerlichen slowenischen Familien, die traditionell dem katholischen Glauben sehr verbunden sind, verurteilen die Partisanen, weil sie in ihnen generell „Kommunisten“ sehen. Dieses kollektive Feindbild teilen sie mit jenen Deutschsprachigen, die den von Jugoslawien aus organisierten Widerstand gegen Hitler, als eine Bedrohung durch den Kommunismus einstufen. Anhand dieser beispielhaften Zusammenhänge wird die Vielschichtigkeit der Problematik sichtbar.

3.1.6 Stegreifebene: Differenzierende Auseinandersetzung mit Assimilation

In der Generation die nicht mehr direkt von der NS-Zeit betroffen war, entwickelten manche Menschen aus assimilierten Familien, trotz ihrer Prägungen einen kritisch hinterfragenden Blick auf ihre Familiengeschichten. Aus dieser Perspektive können sie mit einer gewissen Distanz die Hintergründe für die Assimilation ihrer Familien betrachten. Sich mit den Hintergründen für die Assimilation auseinanderzusetzen ist auch für SlowenInnen eine Möglichkeit starre Zuschreibungen zu hinterfragen. Der Raum für eine spontan-kreative Veränderung bisheriger Rollenmuster wird damit eröffnet.

Und Gott sei Dank hat sich das anders entwickelt und es war sehr angenehm, weil wir einfach verschiedene Zugänge - die Leute haben verschieden Zugänge gehabt. Und das war sehr positiv wie sie das geschildert haben und Argumente. Was für mich vorher als Kärntner Slowene auch un – un - ja - nicht ganz verständlich war - Und doch jeder seinen eigenen Weg hat, und das war für mich früher auch nicht so - muss ich sagen, - du hast auch - nicht? - so deine Wurzeln - deine slowenischen - also warum vernachlässigst die? - Vorwurf eher, - ja.

Die Erkenntnis, dass die Beweggründe zur Assimilation nicht zwingend mit einer Befürwortung nationalsozialistischer Ideale und einer ablehnenden Haltung der slowenischen Herkunft verbunden waren, kann für die SlowenInnen eine Erleichterung darstellen. Das Bedauern mancher assimilierter Personen, dass die slowenische Sprache in ihren Familien verloren gegangen ist, kann die beiden Gruppen einander näher bringen.

3.2 Mit der Assimilation verbundene Gefühle und Rollenmuster

Wurmser (2012) spricht von Scham im Zusammenhang mit dem Gefühl von Verrat, wenn in einem inneren Konflikt zwischen zwei gegensätzlichen, nicht integrierten Idealvorstellungen, eine aufgegeben wird. Jene Menschen in Kärnten, die ihre slowenische Identität aufgegeben haben und sich dem Ideal des rein deutschen Kärntners oder Kärntnerin angeschlossen haben, mussten damit zwangsläufig ihre slowenische Identität „verraten“. Assimilation bedeutet in einem gewissen Sinne eine Niederlage, weil man sich der Macht anderer beugt. Die daraus resultierende Kränkung versuchen manche zu umgehen, indem sie glauben wollen, sie hätten ausschließlich aufgrund eigener Überzeugung die Sprache gewechselt.

Gombos (1988, S. 132) meint dazu: „Die Konnotation der Bezeichnung ‚Windisch‘ und dessen Gebrauch als häusliche Privatsprache entstammen nicht einer freien Entscheidung (auch wenn viele dies so sehen)“. In der Unfreiwilligkeit, die so beschämend ist, dass sie von den Betroffenen „nicht gesehen“ werden darf, liegt die seelische Verletzung der assimilierten Menschen. „Situationen in denen man schamhaft den Kopf eingezogen habe, würde man dann lieber vergessen oder sie in ‚Heldengeschichten‘ umdichten“ kommentiert Ottomeyer (1997, S. 142).

3.2.1 Wut, Trauer und Scham bei den Assimilierten

Sich auf die Trauer über den Verlust der Sprache und Kultur einzulassen ist eine der Hürden für die Integration eines, auf äußeren Druck erfolgten „Identitätswechsels“.

Traurig bin ich nicht, aber es ist einfach schon sehr ärgerlich, wenn Dummheit die Oberhand gewinnt.

Ich meine ich wäre heute glücklich drüber, wenn ich slowenisch könnte. Eigentlich könnte ich auch bei euch sein - so leicht hätte ich es nie mehr gelernt, so leicht lernst es nimmer.

- Ist das nie angesprochen worden?

- Nie war kein Thema, - es war auch nicht so, dass sie (die Mutter, Anmerk d. Verf.) unglücklich war oder was ...

Wie auch Moreno fiel es Menschen in Kärnten schwer, die mit ihrer Assimilation erlittenen Verluste zu betrauern. In diesem Zusammenhang meint Ottomeyer, „die Verschmelzungs- und Wiederaneignungswünsche in Bezug auf die verlorenen Anteile der Kultur und Identität dürfen nur vage erinnert werden, wobei es der Most und der Slibowitz manchmal leichter machen. Genaues Erinnern, Durcharbeiten, Trauern ist verboten“ (Ottomeyer, 1997, S. 107).

... dass man viel mehr auch weggehen muss - dieses auch oft kommt auch dieses Opferdenken heraus. Bei meiner Mutter „Ja mir ham ja ned dürfen“ also die slowenische Sprache war verpönt - auch nach dem Krieg und in der Schule oder so, und für mich wäre es auch wichtig, dass man ein bissl weggeht von diesem Opferdenken, dass man sagt o.k. wir sind irgendwie - wir waren Opfer der Politik.

Wahrscheinlich ist es leichter sich als „Opfer der Politik“ zu sehen, als sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass es oft die unmittelbaren Nachbarn waren, vor denen die Eltern und Großeltern während des Krieges Angst hatten. Die Scham, unter der Menschen, die der Gewalt anderer ausgeliefert waren leiden, kann sich auch noch bei ihren Kindern wiederfinden. Sie könnte zu der oben geäußerten Aufforderung „vom Opferdenken wegzugehen“ unbewusst beigetragen haben.

Die von Menschen erlebte Beschämung und unerledigte Trauer kann in der nächsten Generation Impulse zurücklassen das Geschehene umzudeuten oder den Verlust zu leugnen, ist Volkan (2003) überzeugt.

3.2.2 Wut und Trauer auf slowenischer Seite

„Für die bewußten (politisch aktiven) Slowenen werden die Assimilanten zu Gegnern, die auf die andere Seite der Frontlinie übergelaufen sind. Sie fühlen sich von ihnen in ihrem Überlebenskampf als Minderheit im Stich gelassen. Verkürzt: Assimilanten sind Verräter“ schreibt Boeckmann (1988, S. 114).

Ah so, ja ist eigentlich nicht viel zu sagen, - traurig ist nur vom Gefühl her, dass das jetzt nicht in Slowenisch abläuft auch - sag ich jetzt. Es geht ja um Kommunikation jetzt, es wäre halt das Gefühl im Raum zu haben, dass die Sprache ja öffentlich ist, lebendig ist, das schaffen wir jetzt. Ich empfinde uns als Kärntner Slowenen eh nur mehr als Elite, ja, die Assimilation ist abgeschlossen. Also in meinem Bereich wo ich bin, ist es abgeschlossen. Also ich bin der Mohikaner in dem Sinne, - da kann keine Lebendigkeit in der Öffentlichkeit mehr sein, von der Sprache her. Es ist ein Verlust des Dialekts in erster Linie. Du, da in unserm Dorf kommt nix nach!

Für die Kärntner SlowenInnen ist es traurig, das Verschwinden ihrer Muttersprache trotz ihres Engagements, über die Jahre beobachten zu müssen. Die Vorstellung als „Volksgruppe“ in einiger Zeit ganz zu verschwinden löst auch Wut aus, weil weder die Politik noch die deutsche Mehrheitsbevölkerung Wesentliches unternommen haben, um dem Sprachverlust entgegen zu wirken. Die bis vor zwei Jahren in Kärnten regierende rechtsgerichtete Partei, hat im Gegenteil, stets das Ideal eines „deutschen Kärntens“ hochgehalten. Ein trauriger Triumph schwingt in der Aussage mit, sich „nur mehr als Elite“ zu fühlen – (und daher etwas Besonderes zu sein).

3.3 Die Assimilation kann man nicht rückgängig machen

Die Kinder, auch die Kinder, die in der Schule slowenisch lernen und daheim das nicht reden, die sind ja trotzdem entwurzelt. - Da brauch man uns nix vormachen.

Ich glaub das geht auch nur - du kannst nix mehr aufholen, - es geht auch nur, wenn du ein Kind bist.

Ich habe gemeint selbst für uns - wenn wir jetzt wollten - mit allen Mitteln - wär es nicht möglich slowenisch zu sprechen und zu leben - wie jetzt für diese Kinder - oder für euch und eure Kinder.

Nach Ansicht der deutschsprechenden GruppenteilnehmerInnen ist der Assimilationsprozess nicht reversibel. Sie bedauern zwar den Verlust der slowenischen Sprache, aber sie fordern die SlowenInnen indirekt auf, die Tatsache zu akzeptieren und keine Erwartungen nach neuerlicher Veränderung an sie zu stellen. Die Menschen aus ehemals slowenischen Familien in Kärnten befinden sich quasi in der Zwickmühle, weil sowohl von slowenischer als auch von deutscher Seite von ihnen gefordert wird, sich zu ihr „zu bekennen“. Von slowenischer Seite spüren sie die Erwartung sich daran zu beteiligen, „zu retten was noch zu retten ist“.

Es wurde in den letzten Jahren jedoch deutlich, dass der vermehrte Besuch des slowenischen Unterrichtes in den Volksschulen kaum zum Erhalt der slowenischen Sprache beitragen kann. Und selbst bei gutem Willen ist es den meisten Erwachsenen nicht so einfach möglich, die slowenische Sprache „wieder“ zu erlernen, schon gar nicht im Dialekt. Das Wechselspiel zwischen Anpassung an Erwartungen der jeweils anderen Gruppe und Widerstand dagegen, hat in Kärnten viele Facetten und Varianten.

3.3.1 Suche nach „anonymen“ SlowenInnen

Nein ich kann es eigentlich nicht, ich versteh es ziemlich gut (lauter)

- Aber die Mama schon oder?

- Nein.

- Die Mama kann nicht slowenisch?

- Nein aber sie hat Kurse gemacht, bei dir...

- Die X. kann - ?

- Nein!

- Auch nicht...! (bedauernd)

- Nein. Ist ja wurscht, ...

Redet bei dir keiner mehr?

- Nein, bei uns redet niemand mehr slowenisch.

- Ich war jetzt bei dir, deine Mama hat geredet, die Tante hat geredet...

Die haben nie miteinander slowenisch geredet. Der alte Nachbar, der über 80-Jährige, hat auch nimmer geredet, und mit dem - hat er dann geredet, und er hat fast geplärrt, vor lauter Rührung, dass ihn einer versteht! Ich bin echt - für mich war das - auch nicht bewusst, - dass das noch so lebendig ist, muss ich echt ehrlich sagen.

Mit „reden“ ist „slowenisch reden“ gemeint. „Nemsci“ sind im Slowenischen „die Deutschen“, was wörtlich übersetzt „die Stummen“ heißt. Ein Hinweis auf die lange zurückreichende Konkurrenz zwischen der deutschen und der slawischen Sprache. Verstummt sind die Mehrzahl der Deutschsprechenden tatsächlich, was die im NS-Regime begangenen Verbrechen betrifft. An diese zu erinnern ist wiederum ein zentrales Anliegen derjenigen, die noch slowenisch reden. Wie in meiner Hausarbeit bereits erläutert, ist der Sprachgebrauch in Kärnten mit Aufträgen aus der Elterngeneration „aufgeladen“.

Seit dem Krieg haben viele der älteren Menschen weiter slowenisch gesprochen, allerdings nur zu Hause. So ist in der Öffentlichkeit nicht erkennbar, wer noch slowenisch sprechen kann. Manche Kärntner SlowenInnen versuchen „anonyme SlowenInnen“ ausfindig zu machen. Durch eine Anrede auf Slowenisch möchten sie ihr Gegenüber dazu bewegen sich zu ihren Wurzeln zu „bekennen“. Die auf Slowenisch angesprochenen Assimilierten erleben das teilweise als Provokation. Sie fühlen sich unter Druck gesetzt ihre „eindeutig deutsche Identität“ wieder in Frage zu stellen und fürchten eine neuerliche Verunsicherung ihres Zugehörigkeitsgefühls.

3.4 Widerstand gegen Assimilationsdruck von beiden Seiten

Von anderen so angenommen zu werden wie man ist bildet die Basis für ein stabiles Selbstwertgefühl. Jegliche Art von Diskriminierung aufgrund sprachlicher, religiöser oder ethnischer Merkmale erzeugt einen Assimilationsdruck. Was Menschen von der Bevölkerungsmehrheit unterscheidet soll damit zum Verschwinden gebracht werden. Eine auf den allgemeinen Menschenrechten aufbauende Gesellschaftsordnung gebietet wechselseitige Anerkennung auf der Basis kultureller Vielfalt.

... aber andererseits ist für mich schon wichtig meine (slowenische, Anmerk. d. Verf.) Sprache oder meine Kultur, dass die nicht diskriminiert wird - oder dass ich geschätzt werde, oder als selbstverständlich genommen werde. Für mich ist es aber auch ganz wichtig, dass ich die ändern lasse, dass man auch das akzeptiert, dass bestimmte Menschen einfach assimiliert sind!

In den Aussagen von beiden Seiten findet man als wesentliche Gemeinsamkeit, den Wunsch nach bedingungsloser Akzeptanz. Die SlowenInnen verlangen eine gelebte

Gleichberechtigung ihrer Sprache. Sie wollen in der Öffentlichkeit slowenisch sprechen, ohne mit Diskriminierung rechnen zu müssen. Die „nur mehr“ deutschsprechenden KärntnerInnen fordern ihrerseits Akzeptanz für ihre „Einsprachigkeit“. Dahinter steht der Wunsch nach mehr Interesse und Verständnis für die zur Assimilation führenden Hintergründe. Sie wollen aber vor allem nicht für Handlungen und Überzeugungen vorangehender Generationen verantwortlich gemacht werden. Dieses Anliegen wird im nachfolgenden Gesprächsausschnitt auf ironisch-humorvolle Art vorgetragen.

Könnt ihr uns endlich die Absolution geben, dass wir auch o.k sind - bitte schön! Obwohl wir assimiliert sind!

4. Im Sprachgruppenkonflikt auf beiden Seiten erlebte Kränkungen

Auf die im Zusammenhang mit NS-Zeit und Assimilation belastenden Erfahrungen pflanzten sich im jahrzehntelangen Konflikt zwischen den beiden „Volksgruppen“ weitere Verletzungen auf. Dadurch verfestigte sich das Misstrauen und die starren Feindbilder auf beiden Seiten.

4.1 Rangordnung zwischen Deutschen, Windischen und Slowenen

... aber vom Umfeld irgendwie von gewissen Nachbarn ist das suggeriert worden, dass ja – ich weiß nicht, ich bin slowenischer wie der andere, obwohl der andere slowenisch redet, oder sonst was ...

Also das habe ich als Kind bald mitgekriegt und das ist für mich heute auch noch so. Diese Identitätsfindung also wo es - als ich in die Schule gekommen bin, wo eigentlich das Slowenische von den Deutschsprachigen so abgelehnt worden ist. (Stimme wird zittrig)

Uns ist es ja als Slowenischsprachige fast allen so gegangen, wie der Zala. Dass man uns die Sprache mies gemacht hat oder wirklich mit Gewalt austreiben wollte.

Das Klima in Kärnten wurde bereits nach der Volksabstimmung 1920 zunehmend von einem aggressiver werdenden deutschnationalen Gedankengut geprägt. Für den weiteren Verlauf der Volksgruppenentwicklung spielte, die im aufkeimenden

Nationalsozialismus von dem Historiker Martin Wutte 1930 aufgestellte „Windischen-Theorie“, eine wesentliche Rolle. Sie teilte die Bevölkerung in Slowenen, Windische und Deutsche. Zu den „Windischen“ zählte man deutschfreundliche, assimilationsbereite Slowenen. Sie wurden als ein eigener Mischtyp definiert, der dem Deutschen näher stand, als dem Slawischen (Nikolay, 2010). Den „Windischen“ wurde zumindest eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung entgegengebracht, während diejenigen, welche sich als Slowenen „bekannt“ zunehmend ausgegrenzt wurden. Ursprünglich war „Windisch“ im mittelalterlichen Kärnten eine Bezeichnung der deutschsprachigen Machthaber für die Sprache der slawischen Bevölkerung (ebd.) „Der Begriff ‚Windisch‘ ist seit der Zeit der Kärntner Volksabstimmung 1920 als ein politischer Begriff zu sehen und nicht etwa nur als Bezeichnung für die in Kärnten gesprochene Dialektvariante des Slowenischen“ führt Gombos (1988, S. 131) aus. Bis heute bestreiten viele KärntnerInnen, dass „Windisch“ eine Dialektvariante der slowenischen Sprache ist.

4.2 Traumatisierende Erfahrungen in der Schule

... das vielleicht die Wunden, die man als Kind der Seele zugefügt bekommt, heilen meiner Meinung nach nicht, und mir geht's so ...

Warum das war - die Lehrer haben mich fertig gemacht, weil ich nicht ...

Zwei Jahre ist es mir saumäßig gegangen. Und das kommt immer wieder ... und dann haben die Lehrer gewechselt - und dann ist es ein bisschen besser worden - und das Trauma werde ich nicht los - wenn ich nicht lesen konnte - und das ganze drum herum - das kommt immer wieder. Das heißt - und jetzt wenn ich dann die Sendungen anschau, was weiß ich - wo Kinder in den Heimen geschlagen worden sind und so weiter und so fort. ...

In der Hauptschule ich bin nur gelaufen - mit der Tasche hinein - wenn die berühmten höheren Klassen, was weiß ich - gleich frei gehabt haben - da sollst nur im Laufschrift gehen, „die Slowenen wär ma dreschn“, die haben slowenisch geredet „oba epa voiti slovinc“ – und das ist da drin! Und im Prinzip und das werde ich nicht los - die größten Schwierigkeiten, dass ich nicht das meinen Kindern noch - das negative da ...

Ich will positiv sein, aber das holt mich immer wieder ein. Und das sind seelische Wunden, die früher nie - ich habe mich nicht getraut zu sagen - und das ist schön, - dass man so im Prinzip aufarbeiten kann da, - es ist schlimm...

Seelische Wunden die durch schwere Demütigungen oder Gewalterfahrungen in der Kindheit geschlagen wurden, können Menschen ihr ganzes Leben lang

beeinträchtigen. „Je intensiver und je nachhaltiger die emotionale Bewertung einer Szene ausfällt, um so tiefer werden die Rollenanteile neuronal registriert: Übergang in das sogenannte prozedurale Gedächtnis (nicht bewusste Gedächtnisinhalte). Im Extremfall werden die ursprüngliche Bedeutung der Szene/Interaktion und die gleichzeitig stattfindende emotionale Bewertung voneinander dissoziiert: Gefühle und Körpersensationen setzen ‚automatisch‘ ein, ohne dass es einen von außen nachvollziehbaren Anlass gibt“ (Burmeister, 2004, S. 93). Die Beschreibung Burmeisters trifft im besonderen auf im Gedächtnis abgespeicherte traumatische Erfahrungen zu. Unspezifische Reize aus der Umwelt können bei traumatisierten Menschen sogenannte „flash-backs“ auslösen, in denen sie mit dem Trauma verbundene Bilder, Gefühle oder Körpersensationen in einem „Echtzeitmodus“ wiedererleben, ohne diese in den verstehbaren Zusammenhang einer Erzählung bringen zu können. Die Unkontrollierbarkeit dieser Nachhallerinnerungen verstärkt die Angst- und Ohnmachtsgefühle der Betroffenen (Ottomeyer, 2004).

4.3 Kinder konnten Aggression nicht verstehen

Viele Kärntner SlowenInnen berichten schon als Kind von deutschsprachigen KärntnerInnen wegen ihrer Sprache aggressiv und abwertend behandelt worden zu sein.

Ja, ja Aggression einfach gerichtet gegen Irgendetwas, was du lang nicht kapiert, - was du lang nicht verstehst. Man verstehts nicht als Kind, als Jugendlicher versteht man's ...

Mit wem wirst denn reden? - Daheim hats gar nichts gebn - wennst zu spät nach Hause gekommen bist, hast a Tetschn kriegt, weilst am Feld hast arbeiten müssen. Es ist nicht gesprochen worden (letzter Satz betont). Und dann, wie wir die Maja (Haderlap) gelesen haben - da siehst - und das war ich auch, - der so drin ist. Na ja ich kanns nicht niederschreiben - und deswegen ist so eine Gruppe schön, dass man über solche Traumata wirklich reden kann.

Eine Situation ist nicht nur für ein Kind besonders bedrohlich, wenn die auslösenden Umstände und Zusammenhänge nicht erfasst werden können. Die slowenischsprechenden Kinder wussten nicht warum sie von anderen abgelehnt und beschimpft worden sind, und haben vermutlich den Fehler bei sich gesucht. Ohne

beschützende und tröstende Bezugspersonen muss die erlebte Ablehnung und Diskriminierung doppelt schwer zu verkraften gewesen sein. In dem harten Alltagsleben der zumeist bäuerlichen Familien wurde über erlebte Kränkungen nicht gesprochen. In den hierarchischen Strukturen wurde von Kindern bereits früh verlangt ihre Arbeiten zu verrichten und zu funktionieren. In ihrer Kindheit fand sich, ähnlich wie bei Moreno, wenig Platz für Klagen und Kummer.

Erste identitätsstiftende Rollen entwickelt ein Kind, wie bereits angeführt, über seine Beziehungserfahrungen in der Familie, in der Schule und dem nachbarschaftlichen Umfeld. Diese in den „Ursprungsszenen“ angelegten Rollen bilden die Basis für das Identitätsgefühl des Erwachsenen. „Gleichzeitig bleiben aber auch alle Rollen mit den Ursprungsszenen über ihre emotionale Bewertung und ihre symbolisch-kognitive Bedeutung verbunden“ (Burmeister, 2004, S. 86).

4.4 Gegenseitige Kränkungen durch kollektive Feindbilder

Bei Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen erfolgt immer wieder reflexartig eine gegenseitige kollektive Zuschreibung als „Nazis“ für die Deutschsprachigen und „Partisanen oder Banditen“ für die Kärntner SlowenInnen (Feldner, Sturm, 2007). Im Vordergrund steht dabei ein Freund-Feind-Schema, in dem es nur richtig oder falsch, Idealisierung oder Entwertung gibt.

Wir sind irgendwie so in eine Rolle reingedrängt worden. Wir sind so für die Täter gestanden.

Ich war zwangsverpflichtet beim Denkmal die Fahnen zu halten, und da ist über die Slowenen losgefahren worden bis zum geht nicht mehr - es hat nur Verbrecher gegeben - Slowenen und Partisanen, das war alles in einem.

Im ersten Statement erinnert eine der deutschsprechenden Personen ihre Wahrnehmung und ihr Gefühl aus der ersten Begegnungsgruppe. Danach weist eine Erinnerung einer slowenischsprechenden Person auf in der Kindheit erlebte kollektive Zuschreibungen hin. Bis heute konnten diese kollektiven „Verurteilungen“ aufgrund mangelnder Bearbeitung der mit NS-Zeit und Assimilation im Zusammenhang stehenden Erfahrungen, nicht aufgelöst werden. Deshalb blieb das typische Interaktionsmuster zwischen den Volksgruppen „von Schuld- und

Rechtfertigungszwängen und einem gewohnten, vorwurfsvoll aufrechnenden Stil in der Kommunikation geprägt“ (Ottomeyer, 2007, S. 85).

Wie im Resümee meiner Hausarbeit gefolgert wird, ist der sogenannte Volksgruppenkonflikt, eigentlich ein „Sprachgruppenkonflikt“, weil fast alle KärntnerInnen slowenische und deutsche Wurzeln haben. Jene Menschen in Kärnten, die ihre slowenische Muttersprache nicht aufgegeben haben, kämpfen nicht nur um den Erhalt ihrer Sprache und Kultur. Hinter ihrem Engagement für die Sprache, steht die Forderung nach Zeugenschaft und Würdigung der, an den Kärntner SlowenInnen in der NS-Zeit begangenen Verbrechen. Ihre kollektive Verdächtigung der deutschsprachigen Bevölkerung äußert sich in der Zuschreibung „damals waren alle Nazis“. Für die „Deutschkärntner“ Bevölkerung stehen wiederum die SlowenInnen unter dem Kollektivverdacht an den Verbrechen der Partisanen teilgenommen zu haben. Sie setzen „Slowenen“ mit „Partisanen“ gleich. Die nicht integrierten Traumata in der Bevölkerung erschweren die wechselseitige Perspektivenübernahme vor allem in Konfliktsituationen. Alltägliche Begegnungen und Szenen zwischen Menschen beider Sprachgruppen sind deshalb emotional überfrachtet. Traumatisch abgespaltete Gefühle steuern dabei - zumeist unbewusst - das Erleben und Handeln der Beteiligten.

4.5 Alltägliche Diskriminierung

... eine langjährige Kollegin - und da gibt's eine slowenischsprachige Kollegin - du wir wechseln ein paar Wörter und sie sagt: „Ich mag überhaupt nicht, wenn ihr zwei in meiner Gegenwart slowenisch sprechts“. Hab ich gesagt „Du was war denn das für ein Sager jetzt“, - ich war ganz baff. Hab ich gesagt: „Du weißt was, ich verbiete dir die Muttersprache auch nicht!“ So, dann sind zwei Tage vergangen und dann kommt sie und sagt: „Ich möcht mich entschuldigen, ich hab drüber nachgedacht das ist echt ein Schaaas. Ich hab immer Angst, dass du über mich redest!“ - Jetzt versteh ich das!

In der Öffentlichkeit sowie am Arbeitsplatz slowenisch zu sprechen bedeutet, sich dem immer noch herrschenden Assimilationsdruck zu widersetzen. Die sich als SlowenInnen „Outenden“ müssen nach wie vor damit rechnen, dass man ihnen gebietet, „in Kärnten deutsch zu sprechen“ oder sich wieder über die Berge zu

entfernen. Dies wird ihnen gerne mit dem markigen Spruch „Ho-ruck übern Loibl z'ruck“ mitgeteilt (Ottomeyer, 2009).

Das Gebot „deutsch zu sprechen“ kann, wie in meiner Hausarbeit dargelegt, ein Wiedererleben von transgenerational weitergegebenem traumatischem Erleben auslösen, welches mit heftigen Gefühlen von Angst, Wut und Ohnmacht verbunden ist.

Hinter dem „Verbot“ der slowenischen Sprache steht neben plumpen Ressentiments das Problem, dass die Mehrheit in Kärnten nur mehr eine der beiden Landessprachen, nämlich die deutsche beherrscht. Den SlowenInnen aber stehen zwei zur Verfügung. Die jahrelang erlebten Kränkungen erschweren es den Menschen in Kärnten, Volksgruppen übergreifende Perspektiven und für beide Seiten zufriedenstellende Umgangsformen zu finden. Es fehlt ihnen oft ein grundlegendes Verständnis für die emotionale Gestimmtheit der jeweils anderen.

4.6 „Nichts verstehen“ und sich ausgeschlossen fühlen

Viele Szenen in Kärnten hängen mit „nichts verstehen“ zusammen.

Im Laufe meiner Kindheit, Schulzeit haben wir eigentlich alle slowenisch geredet und was mir sehr in Erinnerung ist und es hat zwei deutschsprachige Nachbarinnen gegeben, die eingeheiratet haben, und ich als Kind habe deutsch nicht können. Und der Vater hat mit der Nachbarin deutsch geredet und zwar - und dann frag ich den Vater - das war vor der Volksschulzeit – „Wieso versteh ich denn die Frau nicht?“ „Ja die redet eine andere Sprache, die redet deutsch. Wenn du groß bist, wirst du das auch verstehen.“ Und mir ist nicht in den Kopf gegangen, – aber die ist schon groß und wieso versteht die nicht slowenisch. Wenn ich groß werde und sie verstehen werde, muss sie mich eigentlich verstehen, weil sie groß ist!

Natürlich fühlt sich dann einer irgendwie ausgeschlossen auch.

- Ich glaub das muss man aushalten!

- Ja da muss man halt einmal sagen ... (Stimmengewirr)

Die SlowenInnen haben als Kleinkinder die Deutschsprachigen nicht verstanden, weil sie erst in der Schule deutsch lernten. Die assimilierten KärntnerInnen haben als

Kinder ihre Eltern nicht verstanden, weil diese nur neben - aber nicht mit ihnen - slowenisch gesprochen haben. Und jetzt versteht die deutschsprechende Mehrheit nichts, wenn die übriggebliebenen SlowenInnen sich neben ihnen, in der früher gemeinsamen Muttersprache unterhalten. Manche erleben ein quälendes Gefühl des „Wieder-ausgeschlossen-seins“ und die Befürchtung, es könnte über sie auf Slowenisch geredet werden - wie es schon die Eltern gemacht haben. Natürlich gibt es tatsächlich Situationen in denen manche „Zweisprachige“ ihren Sprachvorteil nutzen und damit die Befürchtungen der „Einsprachigen“ bestätigen.

... ist slowenisch gesprochen worden in meiner Gegenwart in der Meinung, ich versteh sie nicht. Und ich hab ihnen auf Deutsch eine Antwort gegeben auf ihre slowenischen Gespräche, die sich natürlich auf mich bezogen haben und dann haben sie geschwiegen.

Einen gewissen Triumph erleben Assimilierte dann, wenn ihre Slowenischkenntnisse ausreichen, um zu verstehen was über sie geredet wird.

Von aufgeschlossenen „nur“ Deutschsprachigen wird erwartet, im Zusammensein mit Kärntner SlowenInnen zu akzeptieren, dass sie entweder „nichts verstehen“ oder die slowenische Sprache lernen müssen. Wobei sie trotz erworbener Sprachkenntnisse wenig verstehen, weil zumeist im Kärntner slowenischen Dialekt gesprochen wird.

Aber es stimmt schon, da ist so ein bissl der Zwang gewesen sich anzupassen - der Zwang sich anzupassen - nämlich für die Deutschsprachigen.

Das Dilemma besteht darin, dass Deutsch ja als gemeinsame Sprache zur Verfügung steht, aber slowenisch gepflegt werden „muss“, damit es nicht ganz verschwindet. In gemischtsprachigen Gruppen ergibt sich daraus eine ständige Ambivalenz und manchmal auch Spannung. Wird aus Rücksicht deutsch geredet, freut man sich als Deutsche, mitreden zu können. Gleichzeitig „muss“ man ein schlechtes Gewissen haben, weil man die SlowenInnen bei der Pflege ihrer vom Untergang bedrohten Sprache behindert. Wird slowenisch geredet, ist man als Deutschsprechende/r nach einiger Zeit gelangweilt und fühlt sich ausgeschlossen. Mit dem Aushalten dieses Zustandes dient man jedoch einer guten Sache und darf deshalb ein bisschen stolz auf sich sein.

„Szenisch verstehend“ lässt sich bei den Slowenischsprechenden auch ein wenig Schadenfreude vermuten, weil nun sie die Deutschen genauso „dumm“ dastehen lassen, wie sie es selbst als Kind erlebt haben. Nämlich dann, wenn Menschen die slowenisch eigentlich beherrschten, aus Prinzip nur deutsch mit ihnen geredet haben.

4.7 Slowenisch ist keine Fremdsprache, sondern zweite

Landessprache

Es ist ja nicht irgendeine Sprache - der Kärntner akzeptiert jede andere Sprache, der deutschsprachige Kärntner. Im Unterricht kannst gar nicht so viel Fremdsprachen lernen, das ist alles super und toll und Kindergärten am besten fünfsprachig und nur nicht, - nur nicht slowenisch.

Die meisten KärntnerInnen haben mit anderen Sprachen kein prinzipielles Problem, sondern es ist nur das Slowenische, das sie nicht hören wollen. Es wird in Kärnten häufig argumentiert, wenn man Mehrsprachigkeit anstrebe, müsse das Italienische die gleiche Berechtigung haben wie das Slowenische. Hier zeigt sich wieder die mangelnde Information über die geschichtlichen Zusammenhänge und die daraus resultierende Kränkung auf Seiten der Kärntner SlowenInnen.

4.8 Doppelte Kränkung für engagierte Assimilierte

Und dieses Einzelkämpfertum hat sich darauf bezogen, dass ich gesagt hab - das ist mir total wichtig. Also ich bin da ganz allein dagestanden mit meinem Zugang, was die slowenische Sprache anbelangt - mit meinen Versuchen in diese Kreise hineinzukommen - das ist mir auch nicht gelungen. Da ist dann diese Wand gewesen ...

Und auf der anderen Seite wieder sehr viel Feindschaft erlebt hab (von den Deutschsprechenden, Anmerkg. d. Verf.) - auch ganz offene - mir gegenüber.

Ja nach außen hin, dass man da schwer dazukommt ...

- ... wirkt es wie eine Mauer.

- ... als wie man da nie hineinkommt.

In Kärnten lebende Menschen, die in sich assimilierenden Familien aufgewachsen sind und die sich trotzdem um den Erhalt der slowenischen Sprache und Kultur

bemühen, werden von deutscher Seite quasi als „Abtrünnige“ angegriffen. Menschen die sich ihrer slowenischen Herkunft rückbesinnen, lösen so scheint es, bei ihnen besonders ablehnende Reaktionen aus. Eine Person erzählte mir, wie ihr slowenischsprachiger Mann vom deutschsprachigen Umfeld in einer gewissen Form geachtet wurde, sie selbst jedoch, weil sie als Assimilierte zunehmend wieder slowenisch gesprochen hat, ausgegrenzt und beschimpft worden ist.

Der Gruppe der SlowenInnen konnten die meisten Assimilierten trotz ihres Engagements kaum näher kommen. Sie sitzen bildlich gesprochen „zwischen den Stühlen“. Sie haben im Unterschied zu den SlowenInnen keinen Rückhalt in einer Gruppe. Deshalb erfordert es für Deutschsprachige besonderen Mut, „alleine“ gegen den Strom zu schwimmen und sich für die slowenische Sprache einzusetzen.

Die belastenden Erfahrungen jener Menschen in Kärnten, die sich assimiliert haben, fanden bis heute im öffentlichen Bewusstsein kaum Beachtung. Gombos meint, die „Assimilierten“ hätten öffentliche Aufmerksamkeit nur bezüglich ihres Abgrenzungsversuchs von der slowenischen Volksgruppe bekommen, aber keine Unterstützung dabei, ihre Probleme erkennen und bearbeiten zu können. Daraus resultierende Ängste stellen ein „willkommenes Manipulationspotential“ dar. Und er schlussfolgert, dass die Assimilierten, „... wohl die wirklich Alleingelassenen in diesem Konflikt, ...“ sind. (Gombos, 1988, S. 150).

5. Veränderungen im Beziehungsmuster zwischen den beiden Sprachgruppen

Dem letzten Kapitel des Forschungsteils wurden Textpassagen zugeordnet, die Veränderungen im Selbstverständnis der Gruppen, sowie in den wechselseitigen Beziehungen, direkt oder indirekt ansprechen. Die Veränderungen im Gruppenprozess werden anhand der Grundlagen der psychodramatischen Rollenentwicklungstheorie erläutert. In ihr wird der Erwerb von jenen Fähigkeiten, die für eine wechselseitig zufriedenstellende Beziehungsgestaltung notwendig sind, über insgesamt sechs Entwicklungsstufen beschrieben. Diese lassen sich analog zu den bereits beschriebenen Dimensionen einer Szene bzw. der Persönlichkeit eines

Menschen betrachten. In seinen jeweils gelebten Rollen, die ein Mensch auf diesen Ebenen entwickelt und erweitert, gelingt es ihm in zunehmend komplexer Weise, sowohl eigene Bedürfnisse als auch die anderer Menschen wahrzunehmen und für beide Seiten zufriedenstellende Interaktionen auszuhandeln.

Auf der psychosomatischen Rollenebene entwickelt ein Kind ein implizites Selbstempfinden in der Interaktion mit seinen Bezugspersonen, wenn diese auf Bedürfnisse des Kindes adäquat reagieren können. Auf der psychodramatischen Rollenebene lernt das Kind, wieder unter der Voraussetzung, dass verlässliche liebevolle Personen zur Verfügung stehen, sich sprachlich mitzuteilen, Realität von Fantasie zu unterscheiden und Gefühle zu benennen. Komplexere Sichtweisen und Handlungskompetenzen kann der heranwachsende Mensch auf den vier Niveaus der soziodramatischen Rollenebene über eine schrittweise Erweiterung der Perspektiven erwerben. Im Idealfall gelingt es einem Individuum, auf **Niveau 1** - andere Menschen und ihre Überzeugungen als von sich selbst verschieden wahrzunehmen, auf **Niveau 2** - sich in die Lage anderer, unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebensumstände einzufühlen, auf **Niveau 3** - sich selbst aus dem Blickwinkel seines Gegenübers und die gemeinsame Beziehung aus einer Beobachterperspektive unter Einbeziehung gültiger Normen und Werte zu betrachten, auf **Niveau 4** - die Betrachtung und Bewertung einer Szene durch eine, jenseits von kulturellen, religiösen und politischen Strömungen, liegende Perspektive zu ergänzen (Schacht, 2009).

Je vielschichtiger ein Mensch sich und andere wahrnimmt, desto freier kann er seine Rollen gestalten und verändern. Ist eine Perspektivenübernahme aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen nur eingeschränkt möglich, bleibt eine Person in ihrer Handlungs- und Beziehungsfähigkeit eingeschränkt. Ihre Beziehungsmuster sind in Rollenkonserven festgelegt, die auf basaler Ebene nach Sicherheit und Reduzierung von Anspannung streben. Unter Rollenkonserven versteht man im Psychodrama, etablierte Rollen im Rollenrepertoire eines Menschen, in denen Verhaltensweisen und Denkmuster verfestigt sind. Die in Rollenkonserven verankerten Handlungsrouninen bilden eine Grundlage in zwischenmenschlichen

Beziehungen. Sie machen den Ablauf von Interaktionen in einem gewissen Rahmen vorhersehbar und bieten daher Schutz und Sicherheit. Rollenkonserve können jedoch gelingende Begegnungen behindern, wenn die in ihnen festgelegten Denk- und Handlungsmuster den Erfordernissen für eine lebendige Beziehungsgestaltung nicht mehr entsprechen. Die Wahrnehmung dieser Inkongruenz kann bei den beteiligten Personen zu einem Erwärmungsprozess führen und im weiteren Verlauf zu einer spontan-kreativen Erprobung neuer Rollen. Bewähren sich die Handlungsstrategien einer neuen Rolle, verfestigt sie sich und sie wird wieder zu einer Rollenkonserve (Stadler & Kern, 2010).

5.1 Erwärmungsprozess

Handlungsroutinen zwischen Menschen oder im vorliegenden Fall zwischen zwei Gruppen folgen gemeinsam geteilten Rollenkonserven. Rollen und entsprechende Gegenrollen der interagierenden Personen bilden zusammen bestimmte Rollenkonfigurationen. Erst wenn eingeschliffene Handlungsstrukturen als Problem erkannt werden, kann dies zu einem Erwärmungsprozess führen und zur Suche nach anderen Lösungen. Zu einem Veränderungswunsch hinsichtlich gewohnter Beziehungsmuster kommt es in der Regel, wenn sich Widersprüche zwischen den inneren Repräsentationen eines Menschen entwickeln. Innere Repräsentationen sind verinnerlichte Vorstellungen von in bestimmten Szenen ablaufenden Interaktionen, an denen die Person selbst und andere beteiligt sind. Mit zunehmender Fähigkeit zum Perspektivenwechsel kann ein Individuum eine Lage komplexer beurteilen. Dadurch können bisherige Erlebens- und Handlungsmuster als nicht mehr zufriedenstellend erlebt werden, und der Wunsch nach Veränderung auftauchen (Schacht, 2009). „Die Erwärmung verlangt Engagement; es ist wichtig, sich aktiv um eine Lösung zu bemühen“ (Schacht, 2009, S. 68).

Aus einem Erwärmungsprozess kann sich ein Status nascendi entwickeln. Der Status nascendi ist jener Moment in dem spontan Veränderungen in Gang gesetzt werden und er stellt daher für alle Beteiligten ein Wagnis dar. „Ein Schritt ins Neue, in unbekanntes Terrain muss gegangen werden“ (Schacht, 2009, S.69).

Neue Interaktionsmuster werden spontan handelnd ausprobiert, wobei es Mut erfordert, den mit Veränderungen verbundenen Unsicherheitsfaktor zu überwinden.

„In einem Status nascendi müssen sich die Beteiligten ohne die Sicherheit vertrauter Interaktionsmuster auf ein Wagnis einlassen“

(Schacht & Pruckner, 2010, S. 240-241).

Weil er ja Künstler ist, der sich eben fünfzig Jahre schon mit seiner Thematik beschäftigt, mit Identität sag ich jetzt. „Wir müssen da raus - wir müssen da ausbrechen“ hat er gesagt ...

Weil mir das auf den Keks gegangen ist, weil wir eigentlich - wir Slowenen - dauernd damit leben wie arm wir sind und das. Ständig den Kampf haben, - auf der einen Seite, wie arm wir sind und wie benachteiligt, was ja auch stimmt. ... Vor allem immer mit denselben Leuten - die immer um das - um diesen Brei herum - sich zu drehen.

In beiden Statements wurde der Wunsch nach Veränderung bisher gelebter Rollen klar ausgedrückt. Es wurde erkannt, dass das Selbstverständnis einer Gruppe genauso wie jenes eines einzelnen Menschen beschränkt bleibt, wenn es nur aus einer Innenperspektive gespeist wird. Die Erkenntnis, dass die Beschäftigung mit der Problematik nur innerhalb der eigenen Gruppe wesentliche Aspekte offen lässt, war der Anstoß für ein Projekt. Die eigenen Erfahrungen nach außen zu tragen und über Feedbacks Außenperspektiven einzuholen ist ein gewagter Schritt, weil man Kränkungen riskiert. Die Fähigkeit sich damit auseinanderzusetzen, wie man von anderen gesehen wird, ermöglicht jedoch erst Selbstreflexion im eigentlichen Sinn (Schacht, 2009). Durch die Rückmeldungen der jeweils anderen Gruppe wurde auch im vorliegenden Fall die Selbstwahrnehmung der beiden Gruppen um wesentliche Aspekte erweitert. Die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen nur innerhalb der eigenen Gruppe bietet einen geschützten Rahmen. Ohne die ergänzende Sichtweise durch einen Perspektivenwechsel ist jedoch der Ausstieg aus starren Überzeugungen und Handlungsmustern unmöglich. Die Verortung der slowenischen Sprachgruppe in der Kärntner Gesellschaft braucht die reflektierende Perspektive der deutschen Bevölkerungsgruppe und umgekehrt.

Die Ausgestaltung und tatsächliche Umsetzung angestrebter Veränderungen ist ein kreativer Prozess der Ausdauer und Mut verlangt.

„Es muss viel experimentiert und probiert werden bis die neuen Handlungsmöglichkeiten ausgefeilt sind“ (Schacht, 2009, S. 69).

5.2 Begegnungsbühnen

Generell stellt sich die Frage wie man Angehörige zweier Konfliktparteien überhaupt zusammenbringen kann. Die kaum überbrückbare Kluft zwischen deutsch- und slowenischsprechenden KärntnerInnen behindert seit Jahrzehnten einen „Erzählfluss“ zwischen den beiden „Volksgruppen“. Die von politischen Strömungen aufgrund eigener Machtinteressen am Köcheln gehaltenen Vorurteile und tief verwurzelten Ängste verhindern einen Austausch über biographische und familiengeschichtliche Erfahrungen.

Der erste Schritt besteht darin, Bevölkerungsgruppen und Nationen, die sich aufgrund vorangegangener Konflikte und Kriege ablehnend oder feindlich gegenüberstehen eine Kontaktmöglichkeit anzubieten. Dem aus einer zionistischen Familie stammenden Dirigenten Daniel Barenboim und dem palästinensischen Schriftsteller Edward Said gelang es, JüdInnen und PalästinenserInnen über ihr gemeinsames Interesse an Musik in einem Orchester zusammenzubringen. Menschen, die sich um die Integration von Flüchtlingen bemühen, versuchen Einheimische und Asylwerber über gemeinsames Kochen, Essen, Theaterspielen miteinander in Berührung zu bringen. In beiden genannten Beispielen wurden Menschen über ihre Gemeinsamkeiten in Kontakt gebracht, ohne in die jeweilige Konfliktthematik direkt einzusteigen.

In der hier beforschten Begegnungsgruppe lag das gemeinsame Interesse der TeilnehmerInnen darin, bei der Vorbereitung für ein slowenisches Theaterstück mitzumachen. Während die slowenische Gruppe als Kulturverein bereits lange existierte, hat sich die Gruppe der Deutschsprachigen für dieses Projekt erst neu zusammengefunden.

Und wie ich dann dort drinnen gesessen bin in der Gruppe und gemerkt habe, das sind so 22 Mischmasch, ...dann ist mir einmal leichter geworden! Dann habe ich gemerkt – aha - da bin ich nicht allein. Und das hat mir irgendwie die Gruppe so interessant gemacht und wie jeder seins erzählt hat...

Die Erkenntnis mit der Problematik einer gemischten Herkunftsidentität nicht alleine zu sein förderte einen lebendigen Austausch. Die Gruppe der deutschsprechenden KärntnerInnen bestätigte ihr neu gefundenes „Wir-Gefühl“ in ihrem Gruppennamen.

Da in Kärnten in dieser Weise über das Thema Assimilation nicht oder kaum geredet wird, war die erlebte Gemeinsamkeit für die „Mi smo Mi“ eine entscheidende Erfahrung.

Sich auf einen Prozess der Selbstreflexion einzulassen war allerdings für beide Gruppen ungewohnt. Die Organisation der Kärntner SlowenInnen in Gruppen dient im Alltag vordringlich politischen und kulturellen Interessen. Ein emotional geführter Austausch über, im sozialen Umfeld sowie in den eigenen Familien erlebte Kränkungen, war auch für sie nicht selbstverständlich.

... dann haben aber wir als Gruppe uns eigentlich selber reflektieren müssen, zuerst in der Gruppe, wir Slowenen untereinander also vorwiegend slowenischstämmige Leute, sag ich jetzt extra. Das war das erste Mal - war wirklich ganz interessant, du warst eh dabei. Wir haben uns den XX dazu geholt, weil allein geht das nicht. Da kommen wirklich die Wehwehchen raus, dann musst auch einmal alles los werden an Aggression, die du ja auch erlebt hast, muss ich ehrlich gestehn. Als Kind - später - jetzt im Alltag, - jetzt als arbeitende Frau in Klagenfurt, in Villach und so weiter...

Was mir einfach sehr gut gefällt ist einfach das, und was mir oft abgeht ist, dass Leute die sich assimiliert haben oder die keinen unter Anführungszeichen positiven Zugang zur Sprache mehr haben, dass sie sich einfach mit dem auseinandersetzen ... und dass das nicht gleich bedrohlich ist und Spannungen da sind.

Über Traumatisierungen und Kränkungen zu reden ist in Kärnten zumeist automatisch mit Schuldzuweisungen verbunden. Wobei die Schuld ausschließlich bei der jeweils anderen Gruppe gesehen wird und die Situation in der Regel spannungs- und emotionsgeladen ist. Die Beziehungsgestaltung wird dabei vordringlich auf Niveau 1 der soziodramatischen Ebene reguliert. Schacht (2004) erläutert diese Dynamik: „Bei Konflikten bestimmen lediglich die eigenen Bedürfnisse das Handeln und Erleben. ... Im Konfliktfall kann eine Lösung lediglich nach dem Prinzip von Sieg oder Niederlage gefunden werden“ (ebd., S. 122). Beide beteiligten Gruppen erkennen nur die eigene Sichtweise als richtig an und vertreten sie kompromisslos. Dabei ist nur eine subjektive Perspektivenübernahme möglich, bei der die Sicht auf andere durch eigene Vorstellungen gefärbt ist. Es ist in Kärnten deshalb üblicherweise kaum möglich, dass Angehörige beider Sprachgruppen spannungsfrei über die Volksgruppenproblematik reden können. Meist kommt es

entweder zu dem gewohnten Schlagabtausch oder man spricht das Thema nicht an, um Konflikte zu vermeiden. Die Bereitschaft auf beiden Seiten sich zuerst einmal mit den eigenen „Wehwehchen“ zu beschäftigen führte zu einer Unterbrechung der konflikthafter Beziehungsgestaltung. Anstatt ums Rechthaben ging es zunehmend um ein Hinspüren und sich und „die Anderen“ verstehen wollen. Die anfangs nach Sprachgruppenzugehörigkeit getrennten Gespräche unterstützten eine verbesserte Wahrnehmung der eigenen Rollen in dem vorliegenden Konflikt. Aufgrund der Ähnlichkeit der Erfahrungen konnten gemeinsam Gefühle in Worte gekleidet und verstanden werden. Die Kompetenzen der psychodramatischen Rollenebene wurden damit in den Beziehungen wirksam integriert. Durch die bestätigenden Äußerungen innerhalb der eigenen Gruppe konnten die einzelnen Szenen und Erfahrungen mit „emotionalen Skripts“ unterlegt werden. Dabei wurden Kompetenzen der basalen Rollenebenen (=psychosomatische und psychodramatische Rollenebene), wie implizites Selbstempfinden und die Fähigkeit Gefühle wahrzunehmen und zu regulieren, aktiviert. Die basalen Rollenebenen die ein Kind in seinen ersten fünf Lebensjahren entwickelt, bilden auch im Erwachsenenalter die Grundlage dafür, um u.a. Gefühle intensiv erleben zu können (Schacht, 2009).

5.3 Sprachgruppen übergreifendes Wir-Gefühl

Erste Anknüpfungspunkte zwischen den beiden Gruppen waren durch ihre ähnlichen Überzeugungen und Werthaltungen auf der axiologischen Ebene gegeben. Einige Personen aus beiden Gruppen hatten sich bereits seit längerem mit der NS-Zeit auseinandergesetzt. Alle TeilnehmerInnen waren sich einig hinsichtlich der Verurteilung der NS-Verbrechen und einer ablehnenden Haltung gegen slowenenfeindliche gesellschaftliche Strömungen. Keine/r der Anwesenden identifizierte sich mit dem verbreiteten Ideal eines „rein deutschen Kärntens“. Die Erhaltung der slowenischen Sprache und Kultur war allen in unterschiedlichem Ausmaß ein Anliegen. Damit war eine wichtige gemeinsame Basis der Verständigung gegeben.

„Wir wissen, dass wir für dieselbe Sache eintreten“ (Schacht, 2009, S. 36).

Dieser Satz steht beispielgebend für die Handlungskompetenzen auf Niveau 3 der soziodramatischen Rollenebene. Man kann dabei gemeinsame Werte vertreten,

ohne sich „mögen zu müssen“, schreibt Schacht (ebd). Die miteinander geteilte gesellschaftspolitische Grundhaltung ließ ein Sprachgruppen übergreifendes „Wir-Gefühl“ entstehen und ermöglichte es gemeinsame Ziele zu verfolgen.

... andererseits hat mir auch das gut getan, dass auch ich - gerade als Abwehrkämpfer - in dem Sinne ... (Lachen). Dieses Thema das immer so vorherrschend war in Kärnten - unanfechtbar, dass man sich darüber einfach lustig macht und mit Parodie spielen kann. Und ich meine, zum Glück sehen das ja viele Deutschsprachige - und ihr in dem Sinne ja auch so (Stimme verändert sich, wird unsicherer). Da unterscheiden wir uns ja wieder in dem Sinne ja nicht, da gibt's wieder etwas wo man sich trifft, wo das unwichtig wird.

... dass wir gemeinsame Dinge, Ziele verfolgen wollen, die endlich einmal in eine andere Richtung gehen, als dass wir ewig immer nur wegen Dinge, die unsere Eltern uns irgendwie so überlassen haben, nicht zueinander finden. Und das was besonders schön war jetzt in den letzten zwei Jahren, also seit unserer ersten Diskussionsrunde, wo man einfach das Gefühl gehabt haben, wir wollen ja alle so in eine gleiche Richtung, wir wollen irgendwie einmal einen Knoten auflösen ...

Diese Basis rückte trennende sprachlich-kulturelle Unterschiede in den Hintergrund. Man konnte gemeinsam über die ironisch parodistische Darstellung der „Abwehrkämpfer“ in einem Theaterstück lachen. Die TeilnehmerInnen fanden eine verbindende Identifizierung in der Rolle der „aufgeschlossenen und engagierten Menschen in Kärnten“.

... es ist einfach so eine Wärme ins Spiel kommen, dass wir eigentlich gemerkt haben was uns verbindet. Und das finde ich eigentlich das Positive dabei, was da eigentlich zu Tage getreten ist. Was wir vorher von uns nicht gewusst haben, dass es diese vielen gemeinsamen Ebenen und Bedürfnisse gibt.

Über die weitere Zusammenarbeit bei gemeinsam verfolgten Zielen vertieften sich die Kontakte. Sprachgruppenübergreifendes Interesse und Mitfühlen begann aufzukeimen. Mit der Hereinnahme der Gefühle wurde das Wir-Gefühl intensiver und vielschichtiger. Mit dem Erleben von geteilter Freude und Engagement wurde die Integration der Kompetenzen der basalen Rollenebenen vertieft.

5.4 Veränderung starrer Rollenkonserven

Wertschätzung für ihre Sprache erleben SlowenInnen in der Regel nur innerhalb der eigenen Gruppe. Die Erkenntnis, dass auch manche deutschsprechenden Menschen in Kärnten die slowenische Sprache und Kultur schätzen und erhalten wollen, erweitert den Beziehungsrahmen. Diese positiven Erfahrungen begünstigten den Vollzug einer wechselseitigen Perspektivenübernahme. Auf Niveau 2 der soziodramatischen Rollenebene wird es möglich sich in die Lebensumstände anderer einzufühlen (Schacht, 2009). Mit dem Erleben von Akzeptanz und Wertschätzung wurde die Betonung sprachlicher und kultureller Unterschiede zurückgenommen.

Mir ist es eigentlich von dem her, ... ich habe auch das Gefühl gehabt, dass eine Wertschätzung mir gegenüber oder meiner Sprache - oder dem entgegen gebracht worden ist. Was ich sonst oft vermisse wenn das thematisiert wird, das war in der Gruppe schon - das ist mir so gekommen, - das ist mir sehr wichtig, in dem Sinne - es geht nicht um eine Sprache oder Identität - aber in der Gruppe hat man einfach das Gefühl, dass jetzt eine Basis da ist der gegenseitigen Wertschätzung, das Gefühl habe ich gehabt, und das hat mir gut getan.

Also für mich ist es so, dass wir mit vielen Nachbarn, mit denen wir uns gut verstehen, und die die Wertschätzung, - also das Verständnis da haben, - wo einfach die Gefühlsbasis passt. Wo jeder was ansprechen kann, da ist das eigentlich kein Problem, da reden wir auch über das - sobald du auch ansprechen kannst: „Sag warum redest du nimmer slowenisch und wie ist es dir damit gegangen“ verstehst, dass du das angelegt hast, dass ich meins erzählen kann und er seins - ist das Problem irgendwie gar nimmer so da.

Das Beispiel zeigt, dass ein spannungsfreier Austausch von familiengeschichtlichen Erfahrungen zuerst eine ausreichend sichere gemeinsame Basis braucht. Auf Niveau 1 beherrscht das Gefühl der Getrenntheit die Szene. Eine polarisierende „entweder-oder“ Haltung, die nur richtig oder falsch und kein differenzierendes „sowohl-als-auch“ kennt, bestimmt das Handeln und Erleben (Schacht, 2009). Ein Austausch von persönlichen Erfahrungen würde eher Vorwürfe, Schuldzuweisungen oder Schuldgefühle auslösen. Auf Niveau 2 gelingt eine Erweiterung der Verhaltens- und Denkmuster durch ein komplexeres Verständnis für die Motive und Gefühle anderer. Erst die vertiefte Beziehungsbasis bot den GruppenteilnehmerInnen

ausreichende Sicherheit, um auch bisher vermiedene persönlichere Inhalte anzusprechen.

Vielleicht kommt das jetzt wirklich dazu, dass man in diesen Runden einfach auch sagen hat können, was man an Demütigung jetzt erfahren hat in all den Jahren. Das war vielleicht ein Punkt, dass du das einmal sagen kannst und dass du wen triffst, der das auch versteht und nicht sagt: „Wähh des is jo an jeden so gangen“ oder: „Was war denn so schlimm, wenn die a Lehrer haut, weil du slowenisch redest“. Weißt das ... das musst ja aussprechen können, und dann reflektieren, und dann verstehst es. Das hast ja nie sagen dürfen und wenn du das gesagt hast – „Selber schuld - warum bist denn so? Warum redest denn nicht deutsch - kannst es eh!“ Weißt diese Dinge - dass du weißt - ihr horchts eh zu und ihr versteht es auch - gell - dass man das auch sagen darf!

Das ist diese Wertschätzung auch, wo du sagst, dass das spürst, dass du jetzt reden kannst! Das kannst untereinander, in der Familie hast das ja wohl sagen können immer wieder. Da haben alle gesagt: „Des wiss ma eh - immer das gleiche“ oder so. Aber nach außen ist es nicht gegangen - und das hat schon gereicht für mich jetzt auch - das ist schon - ich fühl mich echt viel besser als vor drei Jahren, viel, viel besser. Auch mit dem Stück Zala oder so, wie es so unter die Leute gegangen ist, und die das so aufgenommen haben.

... ich habe auch gesehen, dass wir auch, sehr oft frustriert worden sind, weil wir waren ja auch eigentlich eher so, von den Personen her, offen und unvoreinge - ja unvoreingenommen - haben auch unsere Begegnungen gehabt - auch wir als Gruppe - oder viele von unserer Gruppe haben ja auch schon so Frusterlebnisse gehabt. Und dass man auch darüber reden kann, und sagen kann - ohne dass man dann gleich ins Eck gestellt wird, dass man gegen Slowenen ist - das war vielleicht auch in meiner Gruppe heilsam.

Das Gemeinsamkeitsgefühl wurde durch die einander mitgeteilten psychischen Innenwelten verstärkt (Schacht, 2009). Über erlebte Aggressionen und Kränkungen sprechen zu können, ohne dass sie selbst daran die Schuld zugeschrieben bekommen, war für die SlowenInnen eine wichtige Erfahrung. In Kärnten werden sie auf ihre Beschwerden hin gewöhnlich mit der verbreiteten Grundeinstellung konfrontiert: „Wer sich nicht anpassen will, hat selbst die Folgen zu tragen“. Auch für die Deutschsprechenden war es wichtig, über die im Kontakt mit SlowenInnen erlebten Kränkungen, reden zu können. Um nicht der antislowenischen Propaganda bezichtigt zu werden, hatten sie bis dahin nur die Möglichkeit ihren Frust für sich zu

behalten. Dabei erwiesen sich neuerlich die anfangs getrennten Gruppengespräche als eine sinnvolle Vorgangsweise. Es war in der deutschsprechenden Gruppe psychohygienisch hilfreich trotz prinzipiell positiver Haltung, auch einmal über die SlowenInnen ein wenig „lästern“ zu können.

Eine kreative Veränderung starrer Rollenkonfigurationen ist nur in einem mühevollen Prozess zu erreichen. Es braucht eine wiederholte Einübung neu entwickelter Rollen, bis sie als zuverlässige Handlungsstrukturen, als neue Rollenkonserven, zur Verfügung stehen. Vor allem im Konfliktfall ist mit einem Zurückgreifen auf weniger komplexe Verhaltensmuster zu rechnen.

Aber es hat sich offenbar was geändert, weil ich heute daher - völlig ruhig gegangen bin und mir gedacht hab, dass es für mich jetzt in der Runde kein Problem zu diskutieren gibt. Also da hat sich sehr viel verändert insofern das was vorher - schon alleine wie wir da gesessen sind bei der Diskussion, die einen da die ändern da - irgendwie und es war irrsinnig emotional Vieles und heute bin ich da hergegangen und habe mir gedacht: „Eigentlich passt ja eh ich wüßte jetzt gar nicht was ich da groß diskutieren soll“.

Vielleicht wollte die Person ihren Wunsch ausdrücken, lieber nicht zu diskutieren, als neuerliche Kränkungen zu riskieren. Die Gruppe vermittelte bei der zweiten Gesprächsrunde generell den Eindruck, die auf gegenseitiger Wertschätzung beruhende Basis nicht aufs Spiel setzen zu wollen.

5.5 Innerer Rollentausch verändert Selbstbild und Vorurteile

Die Kärntner SlowenInnen fanden sich als Minderheit in Gruppen zusammen, um sich vor Diskriminierung und Assimilationsdruck von Seiten der deutschsprachigen Mehrheit zu schützen. Innerhalb dieser Dynamik entwickelten sie Rollenkonserven die auf Widerstand, Schutz und Verteidigung ausgerichtet sind. Implizit ist darin die Überzeugung verfestigt, immer weiter kämpfen zu müssen. Mit dem in Frage stellen dieser Rolle, wird eine Veränderung bisher tradierter Identitätsanteile eingeleitet.

Aber auf der anderen Seite ständig um das kämpfen, dass wir bestehen und so. Und ich bin halt der - ich hab das in dem Moment satt gehabt, - mich zipft das Thema an.

Nach Graf, Kramer, Ernstbrunner (2012, S. 40) bedeutet Versöhnung „einen Prozess in die Wege zu leiten, der auf einen gruppeninternen Wandel der kollektiven Identität abzielt“. Die AutorInnen sehen in einer Öffnung für die jeweils andere Identität, ohne dass die eigene aufgegeben werden muss, eine Basis für ein friedlicheres Miteinander. Sich wechselseitig in die Lage anderer zu versetzen, psychodramatisch ausgedrückt einen inneren Rollentausch zu vollziehen, ermöglicht getrennte, unterschiedliche Erlebenswelten miteinander zu teilen und darüber ein differenziertes „Wir-Gefühl“ aufzubauen (Schacht, 2009).

Durch den inneren Rollentausch mit den Deutschsprachigen nahmen die SlowenInnen den *ausgrenzenden* Aspekt ihres „Schutzwalls“ wahr. In der ersten gemeinsamen Gesprächsrunde erlebten sie noch die Klage der Deutschsprachigen, sich von den Slowenischsprachigen ausgeschlossen zu fühlen, als Vorwurf und neuerliche Kränkung. Sie reagierten damit der gewohnten Überzeugung folgend, sich immer behaupten zu müssen, auf Niveau 1 der soziodramatischen Rollenebene.

Ja und so war es auch , wir haben uns ja wirklich so gesehen, - wir sind die Slowenen, - wir sind die Offenen, - was wollen die - wir sind eh die Armen und die tolerieren uns nicht.

Drei Jahre später, in denen wie bereits erwähnt Verschiedenes gemeinsam erlebt wurde, hat sich die Perspektive der slowenischsprechenden TeilnehmerInnen erweitert. Sie konnten in einem inneren Rollentausch die Perspektive der Deutschsprachigen miteinbeziehen und die gemeinsame Beziehung auch aus einer beobachtenden Perspektive betrachten. Erst wenn es Menschen gelingt eine Situation aus einer Beobachterposition zu betrachten, „kann das Handeln der Beteiligten in seiner wechselseitigen Bedingtheit vollends erkannt werden“ (Schacht, 2004, S. 123).

Es hat sich ja gezeigt wie die andern uns gesehen haben - wie offen wir sind - oder wie nicht offen wir waren, - das hat sich ja gezeigt. Weil wir haben gedacht - wir sind Slowenen und wir sind automatisch offen ... (Lachen).

Nur der Prozess von drei Jahren in der Familie, allein in meiner Familie wo wir drei Kinder haben - also mich hat es sehr verändert - ich kann gar nicht mehr aggressiv auftreten, weil ich versteh - wo du damals gesagt hast - ganz emotional – „Man wird ned zuwe g’lassn“, -ich versteh jetzt warum du den Eindruck hast - oder das Gefühl hast oder du ...

- Die Mauer ...

- Ja die Mauer - über die wir gredet habn - wo ich damals gedacht hab: „Was redet sie? Was haben die jetzt? Weil wir sind eh so offen, sind eh so für Offenheit?“

Das von den Deutschsprachigen mitgeteilte Gefühl des „Ausgeschlossen werden“ wurde nun verstanden und ohne Schuldzuweisung bestätigt. Die SlowenInnen nahmen das Beziehungsangebot hinter der Klage der Deutschen wahr und konnten deren Interesse an mehr Kontakt als Wertschätzung erleben. Im Zusammenhang mit erlebten Kränkungen entwickelte Rollenkonserven auf slowenischer Seite gerieten durch die positiven Beziehungserfahrungen ins Wanken.

Warum ihr wollts mir - also du willst mir ja nix wegnehmen, verhindern, schlecht machen, meine Sprache und so - das willst mir ja nicht, - das ist der große Unterschied – verstehst?

Die slowenischen TeilnehmerInnen begannen über ihre eigene „Offenheit“ nachzudenken. In einem szenisch verstehenden Subtext ließe sich die Veränderung in ihrem Erleben so beschreiben: „Die wollen uns nicht einfach nur kritisieren und Vorwürfe machen, wie wir das von deutscher Seite gewohnt sind. Die sind wirklich traurig und enttäuscht, weil ihre Bemühungen näher mit uns in Kontakt zu kommen, für sie wenig Erfolg hatten. Uns mehr mit den „Deutschen“ einzulassen, könnte ja vielleicht eine Bereicherung sein. Wir gehen damit allerdings das Risiko ein, wieder enttäuscht zu werden, wie wir es schon so oft erlebt haben“.

5.6 Ausverhandeln von neuen Rollen

Mit dem Hinterfragen bisheriger Denkmuster und Handlungsrountinen werden die Weichen für ein Ausverhandeln neuer Rollenerwartungen gestellt. Unbewusste verinnerlichte Identifikationen werden im Verlauf bewusster und damit veränderbar.

5.6.1 Mi smo Mi in Vi ste Vi / Wir sind Wir und Ihr seid Ihr

In den nach Sprachgruppen getrennten Einheiten reflektierten die deutschsprechenden KärntnerInnen ihr Selbstbild. Sie beharrten auf ihrer, durch die Assimilation veränderten Sprachgruppenzugehörigkeit. Sie forderten Akzeptanz für ihre „Einsprachigkeit“ und gleichzeitig sprachen sie sich für eine von der Sprache unabhängigen Wertschätzung als Mensch aus. Sie lösten sich aus kollektiven Schuldzuschreibungen und wehrten sich dagegen mit den „Tätern“ assoziiert zu werden. Sie wollten sich weder für die NS-Verbrechen und die Diskriminierung der SlowenInnen nach dem Krieg schuldig fühlen, noch für die Assimilation ihrer Familien schämen.

Ich mag mich jetzt nicht 10.000mal deklarieren, dass ich assimiliert bin – oder doch nicht - dass ich die Sprache kann und die Sprache nicht kann - das will ich jetzt, - ich mein das ist kein Problem mehr für mich - das ist irgendwie - hab ich jetzt das Gefühl - bin ich jetzt eingetreten in eine andere Phase. Da sind vielleicht wieder andere Probleme ... - Und deshalb ist das für mich heute auch da sehr locker. Ich fühl mich da auch total wohl, ich hab nicht das Gefühl, ich muss irgendwem was beweisen.

Weil ich kann auch nur sagen, seit der Diskussion damals eben, habe ich nicht mehr das Gefühl slowenisch sprechen zu müssen, das ich früher gehabt habe. Ich spreche einfach deutsch, so! Ich hab es einfach nicht anders gelernt, und jetzt spreche ich einfach deutsch und das andere slowenisch, was ich glaube zu können. Jetzt fühl ich mich nicht mehr gezwungen! Ich muss jemand nicht auf Slowenisch anreden, weil ich glaub, dass der das von mir will, das hat sich bei mir geändert.

Einfach das darüber sprechen, die Meinung anhorchen von anderen - und so und so ist es - und das bin ich und das bist du, egal was du für eine Sprache sprichst und was du bist ...

Personen aus assimilierten Familien haben hier mit der Klarheit von Niveau 1 der soziodramatischen Rollenebene ihre Position dargestellt. Sie behaupteten ihre deutsche Sozialisierung als einen nicht mehr umkehrbaren Entwicklungsverlauf. Sie wollen nicht *wieder* „anders“ sein müssen. Die Erkenntnis keine persönliche Schuld am Verlust der slowenischen Sprache in der eigenen Familie zu tragen und ein vertieftes Verständnis für die Handlungsweisen der Elterngenerationen, bestärkte die

Loslösung aus übernommenen Identifikationen. Eine Veränderung bisheriger Rollenkonstruktionen drückte sich in „ohne schlechtes Gewissen deutsch sprechen zu können, sich nicht deklarieren müssen, niemand etwas beweisen müssen“ aus. Die Wertigkeit von sprachlicher und kultureller Identität wurde generell eher von den Deutschsprachigen in Frage gestellt. In der befragten Gruppe erlebten die „Deutschen“ den auf Sprache und Kultur beruhenden slowenischen Zusammenhalt als ein sie ausschließendes Moment. Verständlicherweise wünschen sie sich eine Reduzierung der auf Ethnizität ausgerichteten Rollenfixierung.

Ich finde wir sitzen bunt gemischt hier und es ist gerade im Moment glaube ich jetzt hier völlig wurscht welche Sprache jemand sprechen würde - oder als Muttersprache hat.

Was im kleinen Rahmen dieser Begegnungsgruppe in diesem bestimmten Augenblick möglich war, wäre eine schöne Vision für Kärnten:
Ein Kärnten, in dem es egal ist welche Sprache jemand spricht.

5.6.2 Verwandlung der „Victim“-Rolle

Nach Volkan (2003) bilden sich unverarbeitete Traumata in der Selbstrepräsentanz der Angehörigen der nächsten Generation ab, zusammen mit dem Wunsch wieder gut zu machen was den Eltern widerfahren ist und mit dem gefühlten Recht auf Rache. Ist letztere aufgrund der Umstände nicht möglich, kann innerhalb der Gruppe eine Idealisierung des Opferstatus entstehen. Volkan sieht vor allem in der Unfähigkeit das Erlebte zu betrauern ein Hindernis für die Integration erlebter traumatischer Erfahrungen. Für die Integration eines Traumas besteht nach Ottomeyer (2004) ein notwendiger Schritt darin, nicht in der Opferrolle gefangen zu bleiben.

Dazu zitiert er (mit unter Anführungszeichen gesetzten Begriffen von Levine):

„Die wichtigste Rollenerweiterung bei der Arbeit mit Traumatisierten ist die Auflösung und Verwandlung der ‚Victim‘- Rolle in Richtung auf die Rolle des ‚Survivors‘. Natürlich muss dazu die reale Victim-Rolle – gegenläufig zu gesellschaftlichen und manchmal auch von den PatientInnen selbst betriebenen Verleugnung und zum „blaming the victim“ – erst einmal anerkannt werden. Dann kann der/die Betroffene die immer schon vorhandenen „Überlebenstricks“, die inneren Kraftquellen und

sogar den „Stolz“ der mit der Überlebenden-Rolle verbunden ist entdecken und entwickeln“ (Ottomeyer, 2004, S. 353).

Also ein bissl stolz könnt's schon auch sein auf eure Geschichte, gell ...
- Es ist ja nicht nur ein Kampf - sondern es ist ja auch etwas unheimlich Starkes.
- das da dahinter steckt, - auch dass man das immer wieder versucht ...
- Nein, das Leid kann man sich nicht aussuchen ...
- Es ist ein Grund zum Stolz ...
- Was heißt das - Stolz - für eine menschliche Haltung ist es o.k - aber lernen tun wir daraus nix.

In der Kontroverse zwischen zwei deutschsprechenden Personen eröffnet sich ein scheinbarer Widerspruch zwischen der Bestätigung des Leides und dem Loslösen aus der Opferrolle. Im obigen Zitat legt Ottomeyer klar, dass die gesellschaftliche Anerkennung des erlittenen Leides für die Opfer eine Voraussetzung für die Verarbeitung ihrer traumatischen Erfahrungen ist. In dieser Ansicht wird er durch Herman (2010) bestätigt.

Weil ich glaub einfach, dass die Informationspolitik da nicht nachlassen darf, die Leute die darüber nicht Bescheid wissen, mit Fakten zu versorgen und mit geschichtlichen auch, ja - Gegebenheiten die einfach waren, ...

Gute Beziehungserfahrungen mit deutschsprechenden Menschen in Kärnten kann die belastende Fixierung der Sloweninnen in der Opferrolle aufweichen. Zur Verarbeitung traumatischer Erfahrungen ist es hilfreich, dass die Menschen erkennen, wo und von wem sie neben all dem erlebten Schrecken Unterstützung erfahren haben, „welche Figuren in der bedrohlichen Wolke der Verfolger, vielleicht doch menschliche Gesichter hatten“. „Dann gewinnen sie etwas von ihrer Handlungsfähigkeit und ihrem Selbstwertgefühl zurück, welche durch das Trauma verschüttet wurde“ schreibt Ottomeyer (2011, S. 72).

In diesem Sinne kann die Erkenntnis aus der deutschsprachigen Bevölkerung Unterstützung zu bekommen für die SlowenInnen hilfreich sein, um aus dem Gefühl „immer kämpfen müssen, dass wir bestehen“ aussteigen zu können.

5.6.3 Sich gegenseitig Mut und Trost zusprechen

Die wechselseitige Perspektivenübernahme und die erlebte Wertschätzung befähigten die TeilnehmerInnen dazu, einander auch zu trösten und Mut zuzusprechen. Das Leid der anderen wurde nicht mehr als bedrohlich oder als Schuldzuweisung erlebt. An die Sloweninnen gerichtet wurde gesagt:

Aber ihr dürft trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben ...
- Eine Vision trotzdem haben!
- Nicht aufgeben!

An die Deutschen gerichtet:

Kommst in Kurs ...
- Gib nicht auf!

Beide Seiten erlebten die mit den Verlusten im Zusammenhang stehenden Gefühle bei der jeweils anderen Gruppe, als *deren Gefühle*. Die Deutschsprechenden konnten die Traurigkeit und Angst der SlowenInnen vor dem Verschwinden ihrer Sprache und Kultur nachempfinden und die Slowenischsprechenden spürten den Ärger und die Trauer der Assimilierten darüber, dass sie die slowenische Sprache von ihren Eltern nicht lernen durften. Die tröstende Haltung und die spürbare Trauer war ein starkes verbindendes Moment.

5.7 Humor als wichtige Ressource

Ein weiteres, die Gruppe stärkendes Element während der Gespräche, war der immer wieder aufflackernde Humor, der nur selten zynisch wurde. Gemeinsam über die problematische Konstellation lachen zu können, brachte eine neue Form der Leichtigkeit in die Gruppe. In „Stegreiflagen“ wurden lustige Ausstiegsszenarien aus den, in Rollenkonserven erstarrten Beziehungsmustern zwischen den „Volkgruppen“ erprobt.

Ich sag dir echt - im Grunde müsst ihr einfach mehr Kinder kriegen!
- Identitätsbasteln! ... (Lachen)

Ich möchte gern ein Partisanenlieder Seminar ...

- *Ja das möchte ich auch.*
- *Und dann mach ma einen Chor und schreiben dem Dörfler wir wollen gern zum 10. Oktober auftreten.*
- *Dann wird er abgeschafft.*

Im gemeinsamen Lachen fand die Gruppe immer wieder Erleichterung, trotz der schweren Geschichten.

IV. Resümee

Die Forschungsfrage der Arbeit lautete:

„In welcher Weise kann die Reflexion von biographischen und familiengeschichtlichen Erfahrungen zur Perspektivenübernahme und zur Veränderung von, im Spannungsfeld zwischen Anpassung und Widerstand, erstarrten Rollenkonserven beitragen?“

Zu einem großen Teil wurde die Forschungsfrage mit den Ausführungen des letzten Kapitels beantwortet. Das Resümee kann verallgemeinernd als Anregung für die Auseinandersetzung oder Begleitung von Angehörigen von einander ablehnend gegenüberstehenden Gruppen dienen.

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass eine Reflexion persönlicher Erfahrungen eine wechselseitige Perspektivenübernahme fördern kann, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Die erste Herausforderung besteht darin, Menschen die einander misstrauisch oder ablehnend gegenüberstehen, überhaupt miteinander in Kontakt zu bringen. Über Sprachgrenzen Kulturen und Gesellschaftsschichten hinweg entdeckte Gemeinsamkeiten, können das Interesse füreinander wecken. Hat ein persönliches Kennenlernen erst einmal stattgefunden, können kollektive Vorurteile und Zuschreibungen rasch ihre trennende Wirkung verlieren. Auch die TeilnehmerInnen der beiden „Volksgruppen“ stellten überrascht fest, dass sie weniger unterscheidet, als sie vermutet hatten. Jedoch erst nachdem ein gewisses Maß an Selbstbestätigung und gegenseitiger Wertschätzung erreicht ist, steigt die Bereitschaft sich einfühlsam mit den Schicksalen anderer zu befassen.

Ohne eine tragfähige gemeinsame Basis kann das Ansprechen persönlicher Erfahrungen neuerliche Verurteilungen und Kränkungen auf beiden Seiten der Konfliktparteien auslösen. Die TeilnehmerInnen der Begegnungsgruppe fanden über ihre Übereinstimmung in der Verurteilung der NS-Verbrechen und in ihrer geteilten Wertschätzung der slowenischen Sprache sprachgruppenübergreifend zueinander. Durch die Bereitschaft zu gemeinsamen Veranstaltungen und politischem Engagement entstand gegenseitiges Vertrauen. Weil sich die TeilnehmerInnen

zunehmend auf einen inneren Rollentausch einlassen konnten, lösten die ausschnittsweise erzählten biographischen Details Empathie statt Abwehr aus. Sie konnten über familiengeschichtliche Erfahrungen sprechen ohne in das alte Muster der gegenseitigen Schuldzuweisungen zu rutschen.

Die Auseinandersetzung mit geschichtlichen, politischen und wirtschaftlichen Aspekten vertiefte das Verständnis für die erzählten Geschichten der einzelnen Personen. Der Austausch von Familiengeschichten half Lücken in der zumeist einseitigen Kenntnis vergangener Ereignisse zu füllen. Die von beiden Seiten zusammengetragenen Erfahrungen ergänzten einander, sodass sie ein vollständigeres Bild der Geschichte ergaben. Im vorliegenden Prozess fand ein Austausch über biographische und familiengeschichtliche Erfahrungen zuerst über drei Monate nur innerhalb der jeweils „eigenen“ Gruppe statt. Die dort erlebte Bestätigung erwies sich als eine wesentliche Voraussetzung für den weiteren Prozess. Eine Annäherung zwischen den Gruppen fand zuerst auf einer kognitiv-informellen Ebene statt. Die gute wechselseitige Beziehungserfahrung förderte im weiteren Verlauf die Bereitschaft zur Perspektivenübernahme. Der situative Kontext wurde nicht mehr nur aus dem eigenen Blickwinkel beurteilt. Die Sicht der „Anderen“ und eine neutrale Beobachterperspektive, unter Berücksichtigung ethisch-sozialer Werte, konnten miteinbezogen werden. Auch wenn man sich in der Bewertung mancher Zusammenhänge nicht einig war, so wurden doch beide Positionen respektiert. „Sowohl-als-auch“ löste die „Entweder-oder“ Haltung ab. Ambivalenz konnte nun besser toleriert werden, wobei Verbindendes und Trennendes nebeneinander stehen bleiben durfte. Ein durch geteilte Emotionen vertieftes „Wir-Gefühl“ in der Gruppe konnte die in Rollenkonserven gespeicherten Überzeugungen ins Wanken bringen. Die Betonung von Unterschieden wurde zurückgenommen, sobald die gefühlte Bedrohung nachließ. Die auf Ethnizität ausgerichteten Rollen verloren an Dominanz.

Mit dem in Frage stellen bisheriger Rollenkonserven wurde ein Ausverhandeln neuer Rollenerwartungen in Gang gesetzt. Die bisherigen Rollenkonserven beinhalteten starre Identifikationen und stereotype Zuschreibungen hinsichtlich der Kriterien Anpassung und Widerstand. Sie teilten die Bevölkerung je nach Blickwinkel in „Nazis“ und „Banditen“, „mutige Helden“ und „feige Verräter“, „Auführer“ und

„Widerständige“ ein. Nach einführender Auseinandersetzung mit den Lebensgeschichten der einzelnen Menschen konnten solch vereinfachende Beurteilungen aufgegeben werden.

Eine unabdingbare Voraussetzung für eine weitere Annäherung zwischen den beiden Volksgruppen in Kärnten bleibt jedoch eine offizielle Klärung des Geschichtsbildes. Die mangelnde Aufarbeitung der NS-Zeit trägt wesentlich zur Beibehaltung von mit Widerstand und Anpassung im Zusammenhang stehenden Rollenkonserven bei. Die Bevölkerung muss über die stattgehabten Ereignisse im kausalen und zeitlichen Zusammenhang und ohne Auslassungen informiert werden. Auf der Basis eines aufgeklärten Geschichtsverständnisses und perspektivenübergreifender Verständigungsformen sind bunte, neue Rollenkonfigurationen in alltäglichen Begegnungen in Kärnten vorstellbar. Wenn die Sprachen in geringerem Ausmaß als bisher der Bestätigung von Identität und Ideologien dienen, könnten sich die Menschen freier begegnen. Wo die erlebte Bedrohung nachlässt, können sich auf Angriff und Verteidigung, auf Anpassung und Widerstand fixierte Rollenmuster verändern. Kärntner SlowenInnen fiele es dann vielleicht leichter in manchen Situationen deutsch zu sprechen, damit alle etwas verstehen. Deutschsprechende KärntnerInnen wiederum würden es besser tolerieren manchmal nichts zu verstehen, weil sie eine zweisprachige Heimat als lebendige Vielfalt erlebten. Dies entspricht Morenos Vorstellungen eines guten Lebens, indem die Erfüllung eigener Bedürfnisse im Rahmen der Verantwortung eines Menschen für seine soziale Umgebung bleiben soll. Eine nach den Gegebenheiten des Augenblicks, sowie den Bedürfnissen der in ihm interagierenden Menschen ausgerichtete Beziehungsgestaltung, kann auch in der Dialektik von „Anpassung und Widerstand“ oszillieren. So kann die Entscheidung „nicht in jeden Kampf“ ziehen zu müssen, Ressourcen für anderweitiges Engagement sparen. Andererseits kann die Bereitschaft sich aktiv einzusetzen, längerfristig zu einem bequemeren Leben führen.

Die gemeinsame Beschäftigung mit den Verbrechen in der NS-Zeit in der Gruppe, förderte einen kritischen Blick auf politische Strömungen, die auch heute noch Vorurteile und Feindbilder zu machstrategischen Zwecken benützen. Ein Brückenschlag zwischen den beiden „Volksgruppen“ in Kärnten würde es

erleichtern, gemeinsam gegen bestehende Missstände aufzutreten, anstatt sich gegeneinander aufhetzen zu lassen. Solcherart erwärmt könnten assimilierte und slowenische KärntnerInnen in der neuen Rolle „der Verbündeten“ zusammenwirken.

Zum Abschluss meines Resümees möchte ich noch den ersten Teil der Arbeit in die Forschungsfrage kurz einbinden. Die Reflexion der biographischen und familiengeschichtlichen Erfahrungen Morenos und seiner Zeit veränderte meine Wahrnehmung seiner Person. In einführender Perspektivenübernahme fand ich hinter dem von sich überzeugten, rebellierenden, schillernden Genie einen zweifelnden, traurigen, traumatisierten und um Anerkennung ringenden Menschen. In meiner Wahrnehmung wandelte sich Moreno damit von einer „Kultfigur“ zu einem Menschen aus Fleisch und Blut.

Nachtrag

Die Auseinandersetzung mit Widerstand und Assimilation in Kärnten brachte mich erstmals zu einer Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und meiner Herkunftsfamilie, ein bis dahin von mir mehr oder weniger unbewusst vermiedenes Thema.

Morenos Autobiographie führte mein Interesse auf eine sehr intensive Art zurück in meine Heimatstadt Wien, die ich vor fast 30 Jahren in Richtung Kärnten verlassen habe. Morenos Geschichte, die ich mehrmals durcharbeitete, berührte mich mit der Zeit auf teilweise verstörende Weise. Meine eigene Familiengeschichte, in der Assimilation und NS-Zeit und auch der Schrecken des ersten Weltkrieges Spuren hinterließ, hat wesentlich zu den Irritationen beigetragen. Ein starker Sog verlockte mich zu einem immer tieferen Eintauchen in die Geschichte Wiens um 1900 und damit auch zu den Juden und Tschechen. Auf der Suche nach Informationen über Morenos Wiener Kaffeehauszeit fand ich in einem Buch zwar keinen Hinweis auf Moreno, aber statt dessen entdeckte ich im Literaturverzeichnis „Wilhelm Jelinek, Architekt“. Weitere Nachforschungen ergaben, dass ich zufällig auf den aus Nordböhmen stammenden Vater meines, am Steinhof zu Tode gekommenen Großvaters Otto Jelinek gestoßen war. Mein Vater hatte über beide nie geredet.

In dem von meinem Urgroßvater erbauten und ausgestalteten Cafe „Sperl“ Kaffee zu trinken ist seither ein erfrischender Aspekt meiner Wien-Besuche.

Literaturverzeichnis

Binder, Hartmut. (2013). Kafkas Wien. Portrait einer schwierigen Beziehung. Europäische Union: Vitalis.

Blom, Philipp. (2014). Der taumelnde Kontinent. Europa 1900 – 1914. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Bonyhady, Tim. (2011). Wohllebengasse. Die Geschichte meiner Wiener Familie. Wien: Paul Zsolnay Verlag.

Blattert, Klaus. (2013). Jakob Levy Moreno im Flüchtlingslager Mitterndorf a. d. Fischa – eine Spurensuche. In Michael Wieser & Christian Stadler (Hrsg.) Jakob Levy Moreno. Mediziner, Soziometriker und Prophet – Eine Spurensuche. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. Sonderheft 5 /2013. (S.127-181). Wiesbaden: Springer VS.

Boeckmann, Klaus-Börge. (1988). Sprache zwischen Schicksal und Wahl. In Klaus-Börge Boeckmann, Karl-Michael Brunner, Mariola Egger, Georg Gombos, Marija Juric & Dietmar Larcher (Hrsg.). Zweisprachigkeit und Identität. (S.81-104). Klagenfurt: Drava.

Buer, Ferdinand. (2004). Morenos therapeutische Philosophie und psychodramatische Ethik. In Jutta Fürst, Klaus Ottomeyer & Hildegard Pruckner (Hrsg.) Psychodramatherapie. (S.30-58). Wien: Facultas.

Burgmeister, Jörg. (2004). Diagnostik im Psychodrama. In Jutta Fürst, Klaus Ottomeyer & Hildegard Pruckner (Hrsg.). Psychodramatherapie. (S.81-102). Wien: Facultas.

Busch, Brigitte. (1996). Lepena. Ein Dorf macht Schule. Klagenfurt: Drava.

De Waal, Edmund. (2014). Der Hase mit den Bernsteinaugen.
München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Elste, Alfred, Koschat, Michael & Strohmaier, Paul. (2007). Opfer, Täter, Denunzianten. „Partisanenjustiz“ am Beispiel der Verschleppungen in Kärnten und der Steiermark im Mai/Juni 1945. Recht oder Rache?
Klagenfurt / Celovec: Hermagoras Verlag / Mohorjewa Zalosba.

Entner, Brigitte. (2011). Verortung des slowenischen Widerstandes in Kärnten.
In Brigitte Entner, Augustin Malle & Valentin Sima. Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpe-Adria-Raum. Odpor proti fasizmu in nacizmu v alpsko-jadranskem prostoru. (S.51-65). Klagenfurt/Celovec: Drava.

Feldner, Josef & Sturm, Marjan. (2007). Kärnten neu denken. Zwei Kontrahenten im Dialog. Klagenfurt: Drava und Heyn.

Fürst, Jutta. (2004). Das Leben und Wirken J. L. Morenos und die Entwicklung des Psychodramas. In Jutta Fürst, Klaus Ottomeyer & Hildegard Pruckner (Hrsg.). Psychodramatherapie. (S.15-29). Wien: Facultas.

Gobodo-Madikizela, Pumla. (2006). Das Erbe der Apartheid - Trauma, Erinnerung, Versöhnung. Opladen: Barbara Budrich Publishers.

Gombos, Georg. (1988). Sprache zwischen Schicksal und Wahl. In Klaus-Börge Boeckmann, Karl-Michael Brunner, Mariola Egger, Georg Gombos, Marija Juric & Dietmar Larcher (Hrsg.). Zweisprachigkeit und Identität. (S.125 - 152). Klagenfurt: Drava.

Goldhagen, Daniel, Jonah. (1998). Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust. Berlin: Goldmann Verlag.

Graf, Wilfried. (2006). Soziometrie, Friedensforschung und kreative Konflikttransformation. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. Themenheft: Psychodrama und Gesellschaft. Heft 2 / Sept. 2006. (S.191 - 206).

Graf, Wilfried, Kramer Gudrun & Ernstbrunner, Thomas. (2012) Vom Kompromiss zur Versöhnung? In Kärnten liegt am Meer. Konfliktgeschichte/n über Trauma, Macht und Identität. Wolfgang Petritsch, Wilfried Graf & Gudrun Kramer (Hrsg.) Klagenfurt/Celovec: Drava.

Haas, Hanns & Stuhlpfarrer, Karl. (1977). Österreich und seine Slowenen. Wien: Löcker & Wögenstein.

Haderlap, Maja. (2011). Der Engel des Vergessens. Klagenfurt: Drava.

Hamann, Brigitte. (2009) Österreich. Ein historisches Portrait. München: C.H.Beck Verlag.

Hamann, Brigitte. (2012). Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators. München: Piper Verlag.

Herman, Judith. (2010). Die Narben der Gewalt. Paderborn: Jungfermann.

Hochgatterer, Paulus. (2012). Katzen, Körper, Krieg der Knöpfe. Eine Poetik der Kindheit. Wien: Deuticke.

Hochreiter, Karoline. (2004). Rollentheorie nach J. L. Moreno. In Jutta Fürst, Klaus Ottomeyer & Hildegard Pruckner (Hrsg.). Psychodramatherapie. (S.128-146). Wien: Facultas.

Hochreiter, Karoline. (2010) Rollentheorie und Entwicklungspsychologie. Skriptum zum Seminar 16.-18.4.2010. Verfasst von Dr. Karoline Hochreiter.

Hutter, Christoph (2004), Konzepte in der Persönlichkeitstheorie Morenos. In Jutta Fürst, Klaus Ottomeyer & Hildegard Pruckner (Hrsg.). Psychodramatherapie. (S.103 - 113). Wien: Facultas.

Hutter, Christoph. (2010) Morenos Begriff der Begegnung. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. Themenheft: Tele, Begegnung. Heft 2/Okt. 2010. (S.211- 224).

Hutter, Christoph & Schwehm, Helmut. (Hrsg.) (2012). J. L. Morenos Werk in Schlüsselbegriffen. Wiesbaden: Springer VS.

Jorda, Christian. (1996). Perzeptionstheorie unter besonderer Berücksichtigung des szenischen Verstehens. In Barbara Erlacher-Farkas & Christin Jorda. Monodrama. Heilende Begegnung. Vom Psychodrama zur Einzeltherapie. Wien: Springer.

Koroschitz, Werner. (2010). Zum Schweigen verurteilt. In Verein Erinnern Rosegg / drustvo Rozek se spominja (Hrsg.). Zeichen setzen. NS-Opfer der Marktgemeinde Rosegg. (S.9 - 44).

Koschat, Michael. (2010). Braune Flecken im Ortsbild. Klagenfurt / Celovec: Hermagoras / Mohorjeva.

Koschat, Michael. (2012). Widerstand und Verfolgung in der Gemeinde St. Jakob im Rosental 1938-1945. In „roz“ Slowenischer Kulturverein / Slovensko prosvetno drustvo Sledovi Spomina Deportation 1942.

Lackner, Herbert. (2015). Juden raus. Im Nachrichtenmagazin profil vom 23. März 2015, (S.30.) .

Larcher, Dietmar. (1988). Soziogenese der Urangst. In Klaus-Börge Boeckmann, Karl-Michael Brunner, Mariola Egger, Georg Gombos, Marija Juric & Dietmar Larcher (Hrsg.). Zweisprachigkeit und Identität. (S.125 - 152). Klagenfurt: Drava.

Larcher, Dietmar. (1988). Die unteren sieben Achtel des Eisbergs. Versuch einer Zusammenfassung. In Klaus-Börge Boeckmann, Karl-Michael Brunner, Mariola Egger, Georg Gombos, Marija Juric & Dietmar Larcher (Hrsg.). Zweisprachigkeit und Identität. (S.221-233). Klagenfurt: Drava.

Mayring, Philipp. (2008). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Moreno, Jacob L. (1995). Auszüge aus der Autobiographie. Herausgegeben von Jonathan D. Moreno. Mit einem Nachwort von Rene Marineau. Köln: inScenario Verlag.

Moreno, Jacob. L. (2008). Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. Einleitung in die Theorie und Praxis. Stuttgart, New York: Thieme.

Nikolay, Sabine. (2010). Der Kärntner Fürstenstein im Bild. Klagenfurt / Celovec: Hermagoras / Mohorjeva.

Ottomeyer, Klaus. (1987). Lebensdrama und Gesellschaft. Szenisch-materialistische Psychologie für soziale Arbeit und politische Kultur. Wien: Deuticke.

Ottomeyer, Klaus. (1997). Kriegstrauma, Identität und Vorurteil. Klagenfurt / Celovec: Drava.

Ottomeyer, Klaus. (2004). Das Psychodrama zwischen Psychoanalyse und kritischer Gesellschaftstheorie. In Jutta Fürst, Klaus Ottomeyer & Hildegard Pruckner (Hrsg.), Psychodramatherapie. (S.59-80). Wien: Facultas.

Ottomeyer, Klaus. (2004). Psychodrama und Trauma. In Jutta Fürst, Klaus Ottomeyer & Hildegard Pruckner (Hrsg.), Psychodramatherapie. (S.349-362). Wien: Facultas.

Ottomeyer, Klaus. (2006). Warum in Kärnten die Uhren anders gehen. In Martin Hitz & Karl Stuhlpfarrer. Grenzfall "Kärnten" (S.15-22). Klagenfurt: Wieser.

Ottomeyer, Klaus. (2011). Die Behandlung der Opfer. Stuttgart: Klett-Cotta.

Ottomeyer, Klaus. (2013). Szenisches Verstehen, Poetik und Traumatherapie nach Luise Reddemann. In Astrid Lampe, Peer Abilgaard & Klaus Ottomeyer (Hrsg.). Mit beiden Augen sehen. Leid und Ressourcen in der Psychotherapie. (S.118-145). Stuttgart: Klett-Cotta.

Ottomeyer, Klaus. (2014) Ökonomische Zwänge und menschliche Beziehungen. Soziales Verhalten und Identität im Kapitalismus und Neoliberalismus. Berlin: LIT Verlag.

Pruckner, Hildegard. (2004). Soziometrie. Eine Zusammenschau von Grundlagen, Weiterentwicklungen und Methodik. In Jutta Fürst, Klaus Ottomeyer & Hildegard Pruckner (Hrsg.), Psychodramatherapie. (S.161-192). Wien: Facultas.

Rettl, Lisa & Pirker, Peter. (2010). Ich war mit Freuden dabei. Der KZ-Arzt Sigbert Ramsauer. Eine Österreichische Geschichte. Wien: Milena.

Reichmayr, Johannes & Ottomeyer, Klaus. (2007). Ethnopschoanalyse und Tiefenhermeneutik. In Jürgen Straub, Arne Weidemann & Doris Weidemann. Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz. Grundbegriffe-Theorien-Anwendungsfelder. Stuttgart: Metzler.

Roth, Josef. (1927) Juden auf Wanderschaft. In Romane und Erzählungen. Eggolsheim: Dörfler Verlag.

Schacht, Michael. (2009). Das Ziel ist im Weg. Störungsverständnis und Therapieprozess im Psychodrama. Wiesbaden: VS.

Schacht, Michael & Pruckner, Hildegard. (2010) Beziehungsgestaltung in der Psychodramatherapie. Arbeit auf der Begegnungsbühne. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. Themenheft: Tele, Begegnung. Heft 2/Okt. 2010. (S.239-254).

Scherr, Friederike. (2013). Jakob Levy Moreno im Flüchtlingslager Mitterndorf a. d. Fischa – eine Spurensuche. In Michael Wieser & Christian Stadler (Hrsg.) Jakob Levy Moreno. Mediziner, Soziometriker und Prophet – Eine Spurensuche. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. Sonderheft 5 /2013. (S.3-126). Wiesbaden: Springer VS.

Stadler, Christian & Kern, Sabine. (2010) Psychodrama. Eine Einführung. Wiesbaden: VS.

Stelzig, Manfred. (2004). Rollenpathologie. In Jutta Fürst, Klaus Ottomeyer & Hildegard Pruckner (Hrsg.), Psychodramatherapie. (S.147 - 160). Wien: Facultas.

Tomaschek-Habrina, Lisa. (2004). Die Begegnung mit dem Augenblick. Jakob Levy Morenos Theater- und Therapiekonzept im Lichte der jüdischen Tradition. Marburg: Tectum.

Valentin, Sima. (2012). Die Vertreibung der slowenischen Familien als Höhepunkt deutschnationaler Politik in Kärnten. In Brigitte Entner & Augustin Malle (Hrsg.). Die Vertreibung der Kärntner Slowenen. Pregon Koroskih Slovencev 1942. (S.141-180). Klagenfurt: Drava.

Volkan, Vamik D. (2003). Das Versagen der Diplomatie. Zur Psychoanalyse nationaler, ethnischer und religiöser Konflikte. Gießen: Psychosozialverlag.

Werfel, Franz. (2013). Im Kaffeehaus für Gott und Lenin. In Das Wiener Kaffeehaus. Kurt-Jürgen Heering. (Hrsg.) Berlin: Insel Verlag.

Wurmser, Leon. (2010). Die Masken der Scham. Die Psychoanalyse von Schamaffekten und Schamkonflikten. Eschborn: Klotz.

Zweig, Stefan. (2013). Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.